

Звіт з наукової та науково-технічної діяльності

Бердянського державного педагогічного університету за 2024 рік

Затверджено рішенням Вченої ради БДПУ, протокол №9 від 27.03.2025

ЗМІСТ

1. Кадровий потенціал.....	3
2. Наукова інфраструктура.....	6
3. Джерела та обсяги фінансування наукової діяльності.....	11
4. Міжнародні проекти	14
5. Наукові публікації Бердянського державного педагогічного університету у 2024 році: динаміка, тенденції та науковий вплив.....	16
6. Фахові видання БДПУ.....	34
7. Інституційний репозитарій.....	36
8. Рада молодих вчених БДПУ	39
9. Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету	43
10. Відкрита наука.....	48
11. Науковий імідж БДПУ	58
12. Інформація щодо співпраці Бердянського державного педагогічного університету з європейськими країнами	64
13. Основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки та пріоритетними тематичними напрямками наукових досліджень і науково-технічних розробок та їх практичне застосування у розрізі напрямів бюджетного фінансування	70
14. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів.....	78
15. Публікації працівників Бердянського державного педагогічного університету у 2024 році (Scopus).....	117
16. Публікації працівників Бердянського державного педагогічного університету у 2024 році (Web of Science Core Collection).....	123
17. Рейтинг наукової діяльності науково-педагогічних працівників і кафедр Бердянського державного педагогічного університету	127
Прикінцеві положення та перспективи розвитку.....	133

1. Кадровий потенціал

Протягом останніх трьох років кадровий потенціал університету зазнав трансформацій, пов'язаних із вимушеним переміщенням БДПУ до м. Запоріжжя у зв'язку з окупацією Бердянська. Попри втрату матеріально-технічної бази та зміну умов праці, університет зберіг якісне ядро науково-педагогічних працівників і продовжив активну наукову діяльність. Загальна кількість науково-педагогічних працівників у 2024 році становила 168 осіб, що на третину менше порівняно з 2020 роком.

Кількісний склад

Якісний склад

У 2024 році поповнено наукові кадри: присвоєно вчені звання професора та доцента.

Вітаємо з присвоєнням вченого звання **доцента!**

Вітаємо з присвоєнням вченого звання **професора!**

Олександр
Школа

Володимир
Ницета

В університеті працюють **аспірантура та докторантура**, де здійснюється підготовка здобувачів наукових ступенів із шести спеціальностей, зокрема в галузях освіти, філології, історії та економіки.

Контингент аспірантів у 2024 році становив 31 особу, з яких 26 навчалися на денній формі, 5 – на вечірній. Позитивна динаміка свідчить про зростання наукового потенціалу, адже кількість аспірантів зросла порівняно з попередніми роками.

У 2024 році захищено кандидатські дисертації:

ГРИГОР'ЄВА Наталя Анатоліївна, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, тема дисертації: «Виховання самостійності у дітей дошкільного віку засобами педагогіки М. Монтесорі». Науковий керівник: УЛЮКАЄВА Ірина Гереевна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри кафедри дошкільної

освіти. захист відбувся 23 липня 2024 року у Разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 011.01_5807 Бердянського державного педагогічного університету.

КОРОТКИЙ Олексій Вікторович, спеціальність 032 Історія та археологія, тема дисертації «Місця ув'язнення Херсонської губернії першої половини ХІХ ст. (1802-1855 рр.)». Науковий керівник: КОНСТАНТИНОВА Вікторія Миколаївна, доктор історичних наук, професор кафедри історії та філософії. Захист відбувся 23.08.2024 у Разовій спеціалізованій вченій раді Запорізького національного університету.

СМАРОВОЗ Ірина Сергіївна, спеціальність 035 Філологія, тема дисертації «Поетика повсякденності в українській і польській сучасній жіночій прозі (Ірен Роздобудько – Мануела Гретковська)». Науковий керівник: ХАРЛАН Ольга Дмитрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства. Захист відбувся 30 січня 2024 року у Разовій спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

СИНИЦЯ Аліна Олександрівна, спеціальність 13.00.03 – корекційна педагогіка, тема дисертації: «Логопедичний супровід дитини раннього віку з церебральним паралічем». Захист відбувся 14 лютого 2024 року на засіданні спеціалізованої вченої ради [Д 26.053.23](#) в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова.

2. Наукова інфраструктура

Наукова інфраструктура університету включає низку підрозділів, які забезпечують координацію наукової діяльності: науково-дослідну частину, відділ аспірантури і докторантури, комітет з етики досліджень, підрозділ з трансферу технологій та інноваційної діяльності, а також Рада молодих вчених.

Для відновлення кадрового потенціалу університет активно розширює міжнародне наукове співробітництво, що дозволяє використовувати лабораторні потужності провідних європейських університетів. Незважаючи на складні умови, університет не лише утримав свої наукові позиції, а й продовжує їх зміцнювати. Втрата матеріально-технічної бази та значне скорочення кадрового складу компенсуються активною участю у міжнародних дослідницьких ініціативах, цифровою трансформацією освітнього процесу та залученням молодих науковців. Ці кроки забезпечують стале зростання наукових показників та інтеграцію університету у світову наукову спільноту.

Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок

У 2024 році БДПУ здійснював активну діяльність із залучення фінансування та організації наукових заходів, що сприяло підвищенню ефективності дослідницької роботи та посиленню представленості наукових розробок університету в академічній спільноті. До вагомих результатів належать:

1. Організація та проведення Міжнародних («Вихід за межі: інклюзивна література як голос «іншого»» (26-27 вересня 2024 р.); «Мова і соціум: етнокультурний аспект» (15 листопада 2024 р.)) та Всеукраїнських наукових конференцій («Формування готовності до інноваційної професійної діяльності майбутніх фахівців: теорія і практика» (17 травня 2024 р.); «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти» (23-24 жовтня 2024 р.); «Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики»

(15 листопада 2024 р.); «Повість Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків»: інтермедіальні аспекти» (24 листопада 2024 р.)).

- Організація та проведення наукових та науково-методичних семінарів-практикумів («Науково-практичні засади професійної діяльності спеціальних педагогів та практичних психологів»; «Концепція миру М. Монтессорі та її реалізація в практиці закладів дошкільної освіти»; «Моє тіло – про мене: мова психосоматики»).

За результатами цих заходів кафедри університету додатково залучили 141 567 грн. від комерціалізації наукової та науково-технічної діяльності.

Назва наукової роботи або розробки, за результатами якої отримано патент або продано ліцензію	Джерело фінансування роботи, обсяг (тис. грн)	Рік отримання патенту або укладення ліцензійного договору	Охоронні документи з веб-адресою електронної версії або реквізити ліцензійного договору
1	2	3	4
СПОСІБ СИНТЕЗУ НАНОСТРУКТУРИ $Al_xGa_{1-x}As$ ПО ТИПУ "ТРОЯНДА ПУСТЕЛІ"/ Сичікова Яна , Ковачов Сергій, Богданов Ігор	МОН	2024	Опубліковано 28.08.2024, бюл. № 35/2024 https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1816075/
СПОСІБ МОДИФІКАЦІЇ ПОВЕРХНІ АРСЕНІДУ ГАЛІЮ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИМ ТРАВЛЕННЯМ У ВОДНО-СПИРТОВОМУ РОЗЧИНІ ПЛАВІКОВОЇ КИСЛОТИ	МОН	2024	Опубліковано 28.08.2024, бюл. № 35/2024 https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1816074/
Програма психолого–педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, менеджменту, допоміжного персоналу закладів вищої освіти / Г. М. Мищик, Н. Ю. Цибуляк, Г. О. Лопатіна, М. М. Нестеренко, А. С. Попова, О. І. Гуренко, С. С. Ковачов, Я. О. Сичікова (Україна).	НФДУ	2024	Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 131448 Україна, зареєстр. 18.11.2024.
Програма навчально–організаційного супроводу учасників освітнього процесу, менеджменту, допоміжного персоналу закладів вищої освіти / М. М. Нестеренко, О. І. Гуренко, Н. Ю. Цибуляк, Г. О. Лопатіна, А. С. Попова, Г. М. Мищик, С. С. Ковачов, Я. О. Сичікова (Україна).	НФДУ	2024	Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 131446 Україна, зареєстр. 18.11.2024.
Програма соціально– реабілітаційного супроводу учасників освітнього процесу, менеджменту, допоміжного персоналу закладів вищої освіти	НФДУ	2024	Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 131449 Україна, зареєстр. 18.11.2024

(«Програма соціально–реабілітаційного супроводу») / А. С. Попова, Г. М. Мищик, Н. Ю. Цибуляк, Г. О. Лопатіна, М. М. Нестеренко, О. І. Гуренко, С. С. Ковачов, Я. О. Сичікова (Україна).			
Монографія «Соціально–освітні доміанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти» / К. В. Петровська, О. І. Гуренко, Н. М. Захарова, Н. В. Мацейко, А. С. Попова, А. О. Тургенєва (Україна).	Власні кошти	2024	Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 131829 Україна, зареєстр. 02.12.2024
Стаття «The use of gamification in the system of social and psychological adaptation of forcibly displaced teenagers from Ukraine: reflections of the German experience» («Gamification for adaptation») / А. С. Попова, Г. М. Мищик, М. В. Богданова (Україна)	Власні кошти	2024	Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 131157 Україна, зареєстр. 6 листопада 2024 р.
Збірка творів «Методичний комплект для комплексного логопедичного обстеження дитини дошкільного віку «КЛАД» («КЛАД») / Лопатіна Г.О., Мищик Г.М. (Україна).	Власні кошти	2024	Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 130899 Україна, зареєстр. 24 жовтня 2024 р.

Комітет з етики досліджень

З огляду на чутливість даних, з якими працюють дослідники університету, особливо у контексті досліджень, що стосуються окупації, внутрішньо переміщених осіб та соціальних наслідків війни, у 2024 році було створено **Комітет з етики досліджень**. Його діяльність забезпечує дотримання міжнародних стандартів академічної доброчесності, включаючи принципи **CARE (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics)**. Ці принципи підкреслюють необхідність відповідального використання чутливих даних, поваги до прав і гідності учасників досліджень, а також забезпечення колективної користі від отриманих результатів. Комітет здійснює рецензування дослідницьких проєктів, надає рекомендації щодо дотримання етичних норм, забезпечує конфіденційність даних та сприяє вирішенню потенційних етичних конфліктів.

Інституційний профіль на платформі SciVal

Також одним із важливих кроків стало створення інституційного профілю¹ на платформі **SciVal** — аналітичному інструменті від Elsevier, що дозволяє

¹ Сайт інституційного профілю – <https://www.scival.com/overview/summary?uri=Institution/725534>

оцінювати наукову продуктивність, аналізувати наукові тренди, відстежувати цитованість та вплив публікацій університету на глобальному рівні.

Платформа надає можливість проводити глибокий аналіз дослідницької активності університету за ключовими показниками, такими як обсяг наукових публікацій, рівень міжнародної співпраці, показники цитованості та індекс відносного впливу досліджень. Це дозволяє керівництву університету ухвалювати обґрунтовані стратегічні рішення щодо пріоритетних напрямів наукового розвитку, оптимізації ресурсів та посилення міжнародної наукової співпраці.

Інтеграція університету у SciVal відповідає завданням **Завдання 5 «Удосконалення системи оцінювання якості наукової та науково-технічної діяльності»**, оскільки забезпечує інструментарій для регулярного моніторингу та об'єктивної оцінки ефективності наукових досліджень, а також сприяє посиленню наукової репутації університету на глобальному рівні.

Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками

З 2011 р. в БДПУ діє **навчальна археологічна лабораторія**. Протягом часу існування проведено чимало досліджень та експедицій не лише на території України, а й за її межами (м. Бяла, Болгарія). Перший напрямок роботи лабораторії передбачає археологічні розвідки та розкопки, а другий – підготовку наукових звітів і публікацій з виконаної роботи. Щорічні наукові звіти (на правах рукопису) надаються до Інституту Археології НАНУ та зберігаються у науковому архіві.

Науково-дослідний інститут історичної урбаністики був створений восени 2012 р. Окремими напрямками роботи НДІ є: багатоаспектне наукове дослідження «міської історії»; проведення усноісторичних досліджень з «міської історії» із формуванням архіву усноісторичних інтерв'ю; формування депозитарію кінодокументів з «міської історії»; формування депозитарію фотодокументів з історії «міського простору»; громадська діяльність, спрямована на популяризацію історії міст і на взаємодію науковців із суспільством.

НДІ тісно співпрацює як із Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Інститутом національної пам'яті та Інститутом історії України НАН України, так і із закордонними науковими та освітніми інституціями. Зокрема, плідною є співпраця із Заслуженим автономним університетом Пуебла (Мексика) – у жовтні 2023 р. Науково-дослідний інститут історичної урбаністики спільно з Інститутом соціальних і гуманітарних наук «Альфонсо Велес Плієго» Заслуженого Автономного Університету Пуебла вже водинадцять виступили співорганізаторами Міжнародного Симпозіуму з Мультидисциплінарного Вивчення Пам'яті, який відбувся у Мексиці. Цьогорічна тема Симпозіуму – «Соціальні репрезентації пам'яті у конфліктах».

З вересня 2024 року при кафедрі педагогіки працює **науково-дослідний інститут провідництва в освіті** (керівник – кандидат педагогічних наук, професор Василь КРИЖКО), який досліджує ефективне управління розвитком провідницьких рис (якостей) у майбутніх педагогічних працівників та керівників закладів освіти.

Інститут є науковим полігоном запровадження провідницької парадигми в освітньому поліпарадигмальному просторі, а його працівники генерують нові ідеї справжньої самореалізації ресурсу та потенціалу кожного суб'єкта освітнього та управлінського процесу.

Навчально-логопедична лабораторія – структурний підрозділ факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти, створений для застосування здобувачами спеціальності 016 Спеціальна освіта отриманих теоретичних знань під час надання корекційно-розвиткової допомоги дітям з функціонально-мовленнєвими порушеннями, здійснення консультативно-просвітницької діяльності серед населення, апробації наукових досліджень та проведення педагогічного експерименту дослідницької роботи без відриву від навчання. До Лабораторії зараховуються діти із закладів дошкільної та загальної середньої освіти, що мають різні функціонально-мовленнєві порушення. Прийом дітей проводиться протягом усього навчального року в міру звільнення місць. У період дії воєнного стану така діяльність відбувається в формі індивідуальних корекційно-розвиткових занять в режимі відеоконференції з використанням платформи Zoom (Google Meet).

Авторський педагогічний центр – **Центр реабілітації рухом** (АПЦ – ЦРР).
Керівник: д.пед.н., професор Микола ЄФІМЕНКО.

Завданнями центру є 1) Професійне удосконалення молодих кадрів щодо роботи із дітьми з особливими освітніми потребами. 2) Участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях з проблем корекційної педагогіки. 3) Участь у семінарах молодих співробітників Центру. 4) Наукова робота з молодими спеціалістами: підготовка до вступу в аспірантуру, навчання в аспірантурі, допомога в написанні кандидатських дисертацій тощо. 5) Популяризація інноваційних авторських педагогічних технологій М. М. Єфименка «Використання величезних можливостей моторної сфери для поліпшення та корекції психомовленнєвого розвитку дітей із особливими освітніми потребами».

В Інституті нанотехнологій (директор – доктор технічних наук, професор Яна СИЧІКОВА) за рахунок коштів державного бюджету та програми “Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)” виконуються фундаментальні дослідження, проводяться міжнародні дослідження з синхротронного опромінення, здійснюється співпраця з закордонними колегами в межах Дій COST CA20129 – Багатомасштабне опромінення та хімія, керовані процесами та пов'язаними технологіями (MultiChem та COST Action CA20126 – Мережа досліджень, інновацій та розробки продуктів на пористих напівпровідниках і оксидах (NETPORE), а також Max IV Beamline «FinEstBeAMS» Proposal ID 20220500, DESY Photon Science PETRA III beamline P66, Ліги європейських джерел фотонів на основі прискорювачів – LEAPS – Національний центр синхротронного випромінювання SOLARIS.

3. Джерела та обсяги фінансування наукової діяльності

Попри всі виклики, пов'язані з переміщенням університету та втратою частини ресурсів, у 2024 році Бердянському державному педагогічному університету вдалося суттєво наростити обсяг фінансування науки. Загальний обсяг фінансування наукової діяльності у 2024 році зріс у 6,5 разів у порівнянні з 2021 роком і склав 5,8 млн грн, що є найвищим показником за останні сім років.

Загальний обсяг фінансування науки у порівнянні з попередніми роками

У 2024 році університет виконував чотири державні наукові проекти з обсягом фінансування понад 3,7 млн грн. Тематика проектів охоплює нанонауки, інклюзивну освіту, STEM-освіту та адаптацію університетів до умов війни.

Держбюджетні проекти

Яна Сичікова

Пошук оптимальних умов синтезу наноструктур на поверхні напів-провідників A3B5, A2B6 і кремнію для фотоніки і сонячної енергетики

📅 2022 – 2024 рр

Анастасія Попова

Система дистанційної та змішаної профілізованої підготовки майбутніх наноінженерів до розробки нових наноматеріалів подвійного призначення

📅 2023 – 2025 рр

Ганна Лопатіна

Українські університети в нових реаліях: вплив війни та механізми збереження наукового і кадрового потенціалу підготовки фахівців високо-технологічних галузей

📅 2024 – 2026 рр

Марина Нестеренко

Інтегрований підхід до професійної підготовки STEM-орієнтованих педагогів: синергія наукоємних і цифрових технологій

📅 2024 – 2026 рр

У 2024 році виконувалося
4 держбюджетні дослідження

Обсяг фінансування на 2024 рік –
3710,700 тис. грн

Обсяг фінансування науки за загальним фондом

Окрему частину фінансування становлять кошти спеціального фонду, сформованого за рахунок платних наукових послуг і участі в конкурсах грантових програм. Зокрема, успішно реалізуються гранти за конкурсами НФДУ, серед яких — проєкт «Дизайн інклюзивного освітнього середовища закладу вищої освіти», що фінансується у межах конкурсу «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди».

Динаміка залучення коштів на спеціальний фонд університету (наука)

Поза університетським фінансуванням в університеті виконувався ще один проєкт НФДУ «Дизайн та дослідження оксидних гетероструктур для портативних сонячних елементів» за конкурсом «Кембридж - НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)»

Конкурси НФДУ

Позитивну динаміку демонструє й залучення коштів через надання платних наукових послуг кафедрами — у 2024 році ця сума перевищила 140 тис. грн, що свідчить про зростання запиту на експертні компетентності науковців БДПУ.

Платні наукові послуги

Кафедра	Вартість
Кафедра прикладної психології та логопедії	25 000
Кафедра початкової освіти	13 650
Кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти	13 500
Кафедра правознавства	12 825
Кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства	12 000
Кафедра дошкільної освіти	10 000
Кафедра теорії та методики навчання мистецьких дисциплін	10 000
Кафедра психології	9 375
Кафедра педагогіки	7 000
Кафедра комп'ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики	6 600
Кафедра економіки та фінансів	6 300
Кафедра професійної освіти, трудового навчання та технологій	4 250
Кафедра біології, здоров'я людини та фізичної реабілітації	4 167
Кафедра фізичної культури, спорту та методики викладання	3 900
Кафедра української мови та журналістики	3 000
Усього	141 567

4. Міжнародні проєкти

Бердянський державний педагогічний університет активно реалізує міжнародні науково-освітні проєкти за програмою Erasmus+. У 2024 році представники університету координують або беруть участь у таких ініціативах:

- **«Відкрита наука для української системи вищої освіти» (Open4UA)** — проєкт, спрямований на підтримку впровадження принципів відкритої науки та реформування системи оцінювання наукової діяльності відповідно до європейських стандартів. Координатор від БДПУ — **Ігор Лиман**.
- **«Запровадження підходу провідної європейської компетентності до навчальної програми підготовки вчителів для стійких в Україні» (LECTURE)** — проєкт, що впроваджує сучасні європейські підходи до формування компетентностей у системі педагогічної освіти. Координаторка — **Ольга Гуренко**.
- **«Дія дослідників: тренінг психологічної гнучкості та управління стресом, пов'язаним з роботою» (Researchers' act)** — ініціатива, спрямована на підтримку ментального здоров'я дослідників шляхом розвитку навичок стресостійкості та психологічної адаптації. Координаторка — **Наталя Цибуляк**.

Міжнародні проєкти

Ігор
Лиман

«Відкрита наука для української системи вищої освіти» (Open Science for Ukrainian Higher Education System, Open4UA)

Ольга
Гуренко

«Запровадження підходу провідної європейської компетентності до навчальної програми підготовки вчителів для стійких в Україні» (Introducing Leading European Competence approach into Teacher Training Curriculum for Ukraine's Resilient, LECTURE)

Наталя
Цибуляк

«Дія дослідників: тренінг психологічної гнучкості та управління стресом, пов'язаним з роботою» (Researchers' act: training for psychological flexibility and work-related stress management)

Ці проєкти посилюють міжнародну інтеграцію університету, сприяють розвитку дослідницьких практик, інституційної спроможності та підвищенню якості підготовки фахівців.

Участь у програмах COST

Науковці Бердянського державного педагогічного університету активно долучаються до європейських дослідницьких мереж у межах програми COST (European Cooperation in Science and Technology), яка сприяє міжнародній науковій співпраці та обміну досвідом.

У 2024 році представники БДПУ беруть участь у таких COST Actions:

- [CA19112](#) – Women on the Move (WEMov)
- [CA21120](#) – HIDDEN: History of Identity Documentation in European Nations
- [CA20129](#) – MultiChem: Multiscale Irradiation and Chemistry Driven Processes and Related Technologies
- [CA20126](#) – NETPORE: Network for Research, Innovation and Product Development on Porous Semiconductors and Oxides
- [CA19117](#) – ReMO: Researcher Mental Health

Від БДПУ до управлінських структур COST входять:

- **Ігор Лиман** – член керівного комітету, координатор надання грантів;
- **Вікторія Константінова** – член керівного комітету;
- **Яна Сичикова** – член керівного комітету;
- **Наталя Цибуляк** – член робочих груп.

Участь у програмах COST дозволяє дослідникам університету співпрацювати з провідними науковими центрами Європи, розширювати міждисциплінарні дослідження та долучатися до формування європейського дослідницького простору.

5. Наукові публікації Бердянського державного педагогічного університету у 2024 році: динаміка, тенденції та науковий вплив

Динаміки росту публікацій БДПУ у Scopus та Web of Science починаючи з 1991 року

Публікаційна активність працівників БДПУ згідно з даними Scopus

Загальна публікаційна активність у 2024 році

За даними Scopus, співробітники Бердянського державного педагогічного університету (БДПУ) у 2024 році опублікували **78 наукових праць**. Понад 42% з них доступні у відкритому доступі, що свідчить про зростання залученості університету до міжнародного руху відкритої науки та підвищення видимості його наукових результатів.

У структурі публікацій переважають статті у наукових журналах (53 статті), матеріали конференцій (16), оглядові статті (6), нотатки (2) та редакційні статті (1).

Аналіз динаміки публікаційної активності у Scopus за 1991–2024 роки демонструє помірне зростання впродовж перших двох десятиліть та суттєве прискорення після 2015 року. Найвищі темпи зростання зафіксовано у **2023-2024 роках**, коли загальна кількість публікацій зросла на **44,4%** порівняно з попереднім роком.

Такий приріст є особливо показовим з огляду на складні умови, спричинені війною, що вплинули на можливості проведення досліджень і доступ до наукової інфраструктури. Попри це, університет демонструє високий рівень адаптивності та зберігає динаміку інтеграції у глобальний науковий простір, зокрема завдяки міжнародним колабораціям та залученню до грантових ініціатив.

Наукові напрями та галузі досліджень

Аналіз розподілу наукових публікацій Бердянського державного педагогічного університету у Scopus за 2024 рік показує домінування соціальних наук, на які припадає 27 публікацій (34,6%). Це відображає традиційний профіль університету, орієнтований на дослідження у сфері педагогіки, психології та соціокультурних процесів.

Розподіл публікацій БДПУ у 2024 році за галузями знань

Помітною є присутність публікацій у фізиці та астрономії – 23 праці (29,5%). Інженерні науки охоплюють 19 публікацій (24,4%), що свідчить про посилення уваги до технічних досліджень і прикладних розробок. Матеріалознавство представлено 16 публікаціями (20,5%), що вказує на активну роботу університету в цій сфері, особливо у вивченні новітніх матеріалів та їхніх практичних застосувань. Водночас мультидисциплінарні дослідження складають 11 публікацій (14,1%), що підтверджує сучасну тенденцію до інтеграції різних наукових напрямів.

Розподіл публікацій демонструє збалансоване поєднання гуманітарних, природничих і технічних наук. Це сприяє розширенню наукових зв'язків, міжнародної співпраці та підвищенню впливовості університету у глобальному академічному середовищі.

Співавторство та міжнародна співпраця

У 2024 році науковці Бердянського державного педагогічного університету активно співпрацювали з міжнародними та національними установами. У 2024 році Латвія стала найбільшим міжнародним партнером університету – 18 публікацій (23,1%). На третьому місці Польща – 12 публікацій (15,4%), що свідчить про активні зв'язки з польськими дослідницькими установами. Значно зросла співпраця з Казахстаном – 7 публікацій (9%). До списку міжнародних партнерів увійшла і Чехія з 3 публікаціями (3,8%).

Серед наукових установ, з якими співпрацювали дослідники БДПУ у 2024 році, ключовими партнерами стали Інститут фізики твердого тіла Латвійського університету (18 публікацій) та Інститут фізики Польської академії наук (12).

Топ установ-партнерів БДПУ у 2024 році за кількістю спільних публікацій

Порівняння з попередніми роками БДПУ демонструє збереження стабільної міжнародної співпраці з Латвією та Польщею. Загалом за весь період індексації у Scopus найбільшими іноземними партнерами БДПУ залишаються **Латвія (50)**, **Казахстан (31)** та **Польща (27)**.

Аналіз колаборацій у наукових публікаціях Бердянського державного педагогічного університету за 2019–2024 роки демонструє цікаві тенденції, які відрізняються від загальноприйнятих світових патернів (дані SciVal).

Найбільшу частку публікацій становить міжнародне співробітництво (34,0%), що включає 83 публікації. Національне співробітництво (спільні роботи з іншими українськими установами) має подібну частку – 34,8% (85 статей). Цитованість у цьому сегменті нижча, ніж у міжнародних колабораціях (3,5 цитування на публікацію), а FWCI знаходиться на рівні 1.09, що є близьким до світового середнього значення.

Окремо варто звернути увагу на індивідуальні публікації без співавторів (5,7%, 14 статей), які демонструють FWCI = 1.31, що навіть вище, ніж у міжнародних колабораціях. Це свідчить про те, що окремі дослідники БДПУ мають високий індивідуальний науковий профіль та публікуються у впливових журналах, що забезпечує їм широку цитованість.

Співавторство у наукових публікаціях БДПУ (2019–2024)

Журнали та видавці

У 2024 році науковці Бердянського державного педагогічного університету опублікували свої роботи у 20 різних журналах та конференційних матеріалах, що демонструє різноплановість їхніх досліджень та активну участь у міжнародних наукових подіях.

Найбільше публікацій містять:

- Multidisciplinary Science Journal – 4 публікації
- Optical Materials – 3
- IEEE International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) – 3
- 2024 IEEE 7th International Conference on Smart Technologies in Power Engineering and Electronics (STEE 2024) – 2
- Scientific Reports – 2
- Journal of Physics: Conference Series – 2
- Academia (Greece) – 2
- International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design – 2
- Materials – 2
- Edelweiss Applied Science and Technology – 2

Аналіз публікацій Бердянського державного педагогічного університету за 2019–2024 роки за показником CiteScore демонструє присутність у впливових наукових

виданнях: **15 публікацій (7,9%)** БДПУ опубліковано у **топ-10% найкращих журналів за CiteScore**. При цьому, частина робіт також входить до топ-1% найкращих журналів, що свідчить про окремі високоякісні дослідження.

Частка публікацій БДПУ у журналах з високим CiteScore (2019–2024)

Варто відзначити, що під час великої війни більшість провідних видавців запровадили політику підтримки українських дослідників, надаючи 100% знижку на APC для відкритого доступу. Це значно полегшило доступ до високорейтингових журналів і, як наслідок, сприяло зростанню публікаційної активності БДПУ за останні два роки, що відображається у збільшенні кількості робіт у престижних міжнародних виданнях.

Водночас розподіл публікацій Бердянського державного педагогічного університету за 2019–2024 роки за квантилями журналів (CiteScore) демонструє певну диспропорцію у виборі видань.

Розподіл публікацій БДПУ за квартiлями журналів (CiteScore)

Найпрестижніші журнали Q1, які входять до топ-25% за CiteScore, містять 35 публікацій університету, що становить 18,3% від загальної кількості. Разом із журналами Q2, де розміщено ще 44 публікації (23%), ці два сегменти формують 41,4% усіх публікацій університету у верхній половині наукових видань. Це свідчить про певну орієнтацію на якісніші видання, хоча частка таких публікацій залишається відносно помірною, кількість публікацій університету у Q1 стрімко зростає.

Щодо видавців, публікації БДПУ у 2024 році були представлені у виданнях таких впливових наукових організацій:

- Elsevier – 9 публікацій
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – 5
- Malque Publishing – 5
- Springer Nature – 3
- Routledge – 3
- Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) – 3
- SAGE – 3

Такий розподіл показує, що значна частина публікацій розміщена у виданнях, що мають високий рівень міжнародної впізнаваності та включені до провідних академічних баз.

Цитованість та наукометричні показники (Scopus та SciVal)

Аналіз цитованості публікацій свідчить про позитивну динаміку цитованості та підвищення ролі БДПУ в міжнародному науковому просторі. Аналіз демонструє стабільне зростання кількості публікацій у Scopus починаючи з 2015 року, що супроводжується поступовим збільшенням цитованості. У період 2015–2020 років темпи приросту залишалися відносно помірними: кількість документів зростала лінійно, а цитування коливалися без значних стрибків. З 2021 року відбувається більш виражене нарощування наукової активності, що проявляється у збільшенні кількості публікацій. Водночас цитованість зростає пропорційно, що вказує на поступове визнання результатів досліджень.

2023-2024 роки стали переломними, оскільки кількість публікацій значно зросла, перевищивши 60 документів у 2024 році, що є максимальним показником за весь досліджуваний період. Цитованість у цей період також зросла до 600, що свідчить про підвищену увагу до наукових досліджень БДПУ у міжнародному академічному середовищі.

Динаміка зростання академічної цитованості публікацій БДПУ

Ця динаміка підтверджує загальну тенденцію до зростання академічної впізнаваності університету та свідчить про його активну інтеграцію в міжнародний науковий простір.

Окрім кількісних показників цитувань, важливим є h-індексу, який для університету становить 25. Це означає, що 25 публікацій мають принаймні 25 цитувань, що є індикатором стабільного впливу певного сегмента досліджень.

Аналіз розподілу наукових праць Бердянського державного педагогічного університету за показником цитованості у 2019–2024 роках свідчить про значну частку досліджень, які входять до топ-10% найбільш цитованих у світі – **44 публікації (18%)** університету входять до **топ-10% найбільш цитованих статей у світі**. Це свідчить про те, що значна частина досліджень БДПУ має високий рівень впливовості.

Частина досліджень входить до **топ-1% найбільш цитованих у світі**, що вказує на наявність окремих проривних досліджень.

Журнали **ТОП-10%** і **ТОП -1%**, де публікувалися науковці БДПУ у 2024 році

44 (18.0%)

number of publications in the top 10% most cited publications worldwide

Частка публікацій БДПУ серед найбільш цитованих у світі (2019–2024)

Щодо дисциплінарного розподілу, найбільшу цитованість мають дослідження в інженерії (382 цитування), матеріалознавстві (361), фізиці (353) та комп'ютерних науках (285).

Додаткові наукометричні показники БДПУ (2019–2024) за даними SciVal

Окрім загальних показників цитованості, важливими індикаторами якості наукової діяльності університету є Field-Weighted Citation Impact (FWCI) та Citations per Publication.

1.20

Field-Weighted Citation Impact of Berdyansk State Pedagogical University

Field-Weighted Citation Impact (FWCI) = 1.20

FWCI показує, наскільки рівень цитування публікацій університету відрізняється від світового середнього значення для аналогічних досліджень. FWCI = 1.00 означає, що публікації цитуються на рівні світового середнього рівня. Показник 1.20 вказує, що статті науковців БДПУ цитуються на **20% вище від середнього**

рівня у відповідних наукових галузях, що свідчить про їхню високий попит та впливовість

Field-Weighted Citation Impact (медіанний) = 0.26

Медіанний FWCI оцінює цитованість публікацій відносно їхньої галузі знань та може вказувати на те, що певні дослідження суттєво відрізняються за рівнем впливовості. Значення 0.26 означає, що хоча окремі роботи мають високий рівень цитованості, загалом значна частина публікацій отримує суттєво нижчий рівень уваги.

Citations per Publication = 4.2

Середня кількість цитувань на одну публікацію становить 4.2, що є важливим показником впливовості досліджень університету. Це свідчить про активне використання результатів наукових праць БДПУ іншими дослідниками та їхню поступову інтеграцію у світовий науковий простір

Ці показники підтверджують, що дослідження університету мають міжнародне визнання, а їхній вплив продовжує зростати, що відкриває нові можливості для розширення наукової співпраці та підвищення якості публікацій.

Аналіз публікацій БДПУ у контексті Цілей сталого розвитку ООН (Scopus, 2023)

Цілі сталого розвитку (SDGs) – це глобальна ініціатива Організації Об'єднаних Націй, спрямована на вирішення ключових викликів сучасного світу, таких як подолання бідності, захист довкілля та забезпечення добробуту людей. Вони включають 17 основних цілей та 169 завдань, реалізація яких запланована до 2030 року. Наукові публікації, що відповідають цим цілям, сприяють їх досягненню та мають особливу цінність для міжнародної спільноти.

У базі даних Scopus публікації можуть бути позначені як такі, що підтримують SDGs. Це здійснюється за допомогою спеціальних алгоритмів та машинного навчання, які аналізують заголовки статей, ключові слова, анотації, тематику журналів і навіть текст публікацій. Цей процес розроблений Elsevier у співпраці з Times Higher Education і використовується в рейтингах впливу університетів Impact Rankings².

Таблиця, яка показує публікації університету, пов'язані з SDGs, зазвичай містить загальну кількість документів, відповідних кожній із цілей, незалежно від року публікації. Це означає, що всі релевантні роботи об'єднані у сукупному вигляді без розподілу за роками. Алгоритми Elsevier оновлюються щорічно, і дані станом на 2023 рік є результатом тривалого процесу розробки та вдосконалення підходів до класифікації публікацій.

² <https://www.timeshighereducation.com/impactrankings>

Аналіз наукових публікацій Бердянського державного педагогічного університету у базі Scopus показує, що дослідники університету активно працюють у напрямку досягнення кількох SDGs, хоча фокус на окремих цілях є значно вищим, ніж на інших.

Goal 10: Reduced inequalities	11 documents		
Goal 11: Sustainable cities and communities	1 document		
Goal 12: Responsible consumption and production	6 documents		
Goal 13: Climate action	2 documents		
Goal 15: Life on land	1 document		
Goal 16: Peace, justice and strong institutions	6 documents		
Goal 17: Partnership for the goals	52 documents		

Розподіл публікацій БДПУ за Цілями сталого розвитку ООН (Scopus, 2023)

Абсолютним лідером серед SDGs є Ціль 17: Партнерство заради сталого розвитку, до якої віднесено 52 публікації. Це свідчить про сильний акцент університету на міжнародній співпраці, міжінституційних проєктах та колективних дослідженнях, що сприяють поширенню знань та академічній інтеграції.

Друге місце займає Ціль 4: Якісна освіта, до якої віднесено 46 публікацій. Це природно для педагогічного університету, адже значна частина досліджень БДПУ зосереджена на вдосконаленні освітніх процесів, методологій викладання та доступності знань.

Суттєвий внесок зроблено й у Ціль 7: Доступна та чиста енергія, яка охоплює 34 публікації. Дослідження у цій сфері можуть бути пов'язані з вивченням відновлюваних джерел енергії, енергоефективності та технологій сталого розвитку, що відповідає загальносвітовим тенденціям.

Помітний рівень публікацій спостерігається і за Ціллю 8: Гідна праця та економічне зростання (18 публікацій), а також Ціллю 10: Скорочення нерівності (11 публікацій). Вони свідчать про зацікавленість дослідників університету у питаннях соціально-економічного розвитку, зокрема у контексті доступу до ринку праці, гендерної рівності та економічної мобільності.

Інші SDGs, такі як Ціль 12: Відповідальне споживання і виробництво (6 публікацій), Ціль 16: Мир, справедливість та сильні інститути (6 публікацій) та Ціль 9: Інновації та інфраструктура (7 публікацій), також представлені в наукових розвідках, хоча їхній внесок поки що є менш значним.

Найменше охопленими залишаються Цілі 5 (Гендерна рівність), 11 (Сталий розвиток міст), 13 (Кліматичні дії) та 15 (Життя на суші) – кожна з них має лише 1–2 публікації. Це може свідчити про потенційні напрями для розширення дослідницької діяльності університету та залучення нових наукових ініціатив у цих сферах.

Загалом, наукова діяльність БДПУ у контексті SDGs демонструє сильний фокус на освіті, міжнародному співробітництві та енергетиці. Водночас стратегічний розвиток досліджень у менш охоплених напрямках, таких як зміна клімату, урбаністика та гендерні дослідження, може суттєво посилити міжнародний вплив університету та його позиції у глобальних рейтингах, таких як THE Impact Rankings.

Публікаційна активність працівників БДПУ згідно з даними Web of Science Core Collection

Загальна публікаційна активність у 2024 році

За даними Web of Science Core Collection, у 2024 році науковці Бердянського державного педагогічного університету опублікували **56 статей** (46 – статей, 3 – редакційних матеріали, 3 – листів, 3 – матеріали конференцій і 1 – оглядова стаття), що є **найбільшим показником за всю історію університету**. 23 роботи вчених БДПУ (41%) представлено у відкритому доступі.

Протягом останніх років публікаційний потік демонструє стабільну позитивну динаміку. Якщо у 2020 році кількість робіт лише наближалася до позначки у 30 статей, то вже у 2021-му вона суттєво зросла, перевищивши 45 публікацій. У 2022 та 2023 роках активність продовжувала посилюватися, а у 2024 році досягла історичного максимуму, перевищивши 56 публікацій. Це означає, що за останні п'ять років кількість статей у WoS фактично подвоїлася.

Водночас у 2024 році спостерігається певне сповільнення темпів зростання. Якщо в попередні роки приріст був відчутним, то цього разу кількість публікацій збільшилася лише на одну статтю порівняно з 2023-м. Це може свідчити про наближення до певного плато або ж про стабілізацію публікаційної активності на досягнутому рівні.

Динаміка публікацій БДПУ у виданнях, що представлені у Web of Science Core Collection (2020–2024)

Якщо такі тенденції збережуться, можна очікувати подальшого зростання кількості статей у найближчі роки. Водночас важливим залишається питання не лише кількісного зростання, а й підвищення рівня якості публікацій та їхнього впливу на міжнародну наукову спільноту.

Наукові напрями та галузі досліджень у Web of Science

Аналіз наукових напрямів публікацій Бердянського державного педагогічного університету у 2024 році свідчить про дві основні сфери досліджень: матеріалознавство та природничі науки, зокрема фізику, та освіту й соціальні науки. Найбільше публікацій припадає на матеріалознавство (19,6%) та фізику (12,5%), що демонструє стабільну присутність університету в технічних дисциплінах. Водночас освіта та педагогіка (17,9%) також займають важливе місце серед досліджень БДПУ, що природно для профілю закладу.

За весь період спостережень домінантні галузі залишаються схожими, хоча матеріалознавство та фізичні науки у 2024 році демонструють посилення позицій порівняно з соціально-гуманітарними дослідженнями. Це може бути наслідком активної міжнародної співпраці у природничих дисциплінах та більшого представлення таких досліджень у Web of Science.

Візуалізація ключових термінів у публікаціях БДПУ у Web of Science (2024) за допомогою VOSviewer

Ці висновки підтверджує мапа ключових слів з публікацій університету, побудована у VOSviewer, що візуалізує наукові кластери досліджень БДПУ. Мапа демонструє три основні групи досліджень. Перший кластер (зелений) об'єднує матеріалознавство, наноструктури та електрохімічне травлення. Другий кластер (синій) пов'язаний із дослідженнями фотолюмінесценції та оптичних властивостей матеріалів, що свідчить про зосередженість на фізичних і технічних дослідженнях. Третій кластер (червоний і жовтий) відображає дослідження у сфері освіти, педагогіки та компетентнісного підходу у навчанні, що є характерним для профілю університету.

Окрім панівних галузей, публікації БДПУ у 2024 році також охоплюють низку інших дисциплін. Значна частина досліджень припадає на оптику (10,7%) та соціальні науки (8,9%), що свідчить про стійкий інтерес до прикладних фізичних досліджень і міждисциплінарних соціально-гуманітарних проєктів. Університет також має публікації у хімії (5,4%), металургії (5,4%), нейронауках (5,4%) та громадському здоров'ї (3,6%), що вказує на розширення наукового профілю в напрямку біомедичних досліджень. Окремі роботи представлені у сферах автоматизації, енергетики, географії, медичної етики та реабілітації, що хоч і мають порівняно меншу кількість публікацій, все ж демонструють різноманітність дослідницької діяльності БДПУ.

Співавторство та міжнародна співпраця (Web of Science)

У 2024 році найбільш активним партнером Бердянського державного педагогічного університету був Латвійський університет, із яким створено 12 спільних публікацій, що становить 21,4% усіх статей. Це свідчить про тривалу академічну співпрацю між установами. Другим ключовим науковим партнером є Польська академія наук та її Інститут фізики, які спільно мають 9 публікацій (16,1%). Тісні наукові зв'язки також спостерігаються з Євразійським національним університетом імені Л. Н. Гумільова в Казахстані (5 публікацій, 8,9%) та Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського (5 публікацій, 8,9%).

Географія міжнародної співпраці підтверджує ці тенденції. Найбільша кількість спільних робіт виконана у Латвії (21,4%) та Польщі (17,9%), що відповідає провідним академічним партнерам університету. Значна частка співробітництва з Казахстаном (8,9%) також відображається у наукових публікаціях. Дещо менше представництво мають Естонія (5,4%), Чехія (3,6%) та США (3,6%), що свідчить про поступову, але незначну інтеграцію у ширший європейський і світовий академічний простір.

Журнали та видавці

Публікації Бердянського державного педагогічного університету у Web of Science за 2024 рік розміщені у широкому спектрі міжнародних журналів, що охоплюють різні наукові напрями. Найбільше статей опубліковано в AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research та Optical Materials – по 4 статті (7,1%) у кожному, що свідчить про сильний міждисциплінарний підхід та інтерес до матеріалознавчих досліджень. Дещо менше публікацій у Brain: Broad Research in Artificial Intelligence

and Neuroscience, Nature, та Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala – по 3 статті (5,4%).

Як і в попередніх роках, найбільшу кількість робіт науковців Бердянського державного педагогічного університету опубліковано у виданнях, що входять до Emerging Sources Citation Index (ESCI) – у 2024 році таких публікацій налічується 27. Це підтверджує тенденцію до активної присутності університету у відкритих і міждисциплінарних журналах, які хоча й мають меншу “наукометричну вагу”, але слугують важливим майданчиком для академічної комунікації.

Водночас у 2024 році дослідники БДПУ досягли рекордного показника за кількістю публікацій у "основних" колекціях Web of Science – 26 статей, що свідчить про поступову інтеграцію університету у глобальний науковий простір. Зокрема, 21 публікація увійшла до Science Citation Index Expanded (SCIE), що є ключовим індексом для природничих і технічних наук. Ще 4 статті були опубліковані у виданнях із Social Sciences Citation Index (SSCI), що демонструє представлення соціогуманітарних досліджень. Окрім цього, 1 публікація увійшла до Arts & Humanities Citation Index (AHCI), що є важливим внеском у мистецтвознавчі та гуманітарні дослідження.

Структура квартильного розподілу свідчить про зростання якості публікацій. **У 2024 році 19 статей було опубліковано у журналах першого квартилу (Q1) згідно з імпаکت-фактором.** Це означає, що майже третина всіх робіт була розміщена у найавторитетніших виданнях відповідних наукових дисциплін, що є важливим показником академічної впливовості досліджень університету.

Назва журналу	Кількість	JIF	Квартиль	Індекс
Optical Materials	4	3.8	1	SCIE
Nature	3	50.5	1	SCIE
Scientific Reports	2	3.8	1	SCIE
Journal of Luminescence	2	3.3	2	SCIE
Materials	2	3.1	1	SCIE
Welt Der Slaven-Halbjahresschrift Fur Slavistik	1	0.1	-	AHCI
Physica Status Solidi A-Applications and Materials Science	1	1.9	3	SCIE
Journal of Alloys And Compounds	1	5.8	1	SCIE
Accountability in Research-Ethics Integrity and Policy	1	2.8	1	SCIE
Journal of Materials Chemistry C	1	5.7	1	SCIE
Work-A Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation	1	1.7	3	SSCI
Higher Education Research & Development	1	2.6	1	SSCI
Bmc Public Health	1	3.5	1	SCIE
Modern Physics Letters A	1	1.5	2	SCIE
Heliyon	1	3.4	1	SCIE
Crystals	1	2.4	2	SCIE
International Journal of Science Education	1	2.2	1	SSCI
Sage Open	1	2	1	SSCI

Загальна картина свідчить про позитивний тренд у бік публікацій у впливових виданнях, хоча значна частка робіт все ще зосереджена в ESCI, що вказує на необхідність подальшої стратегічної орієнтації на високорейтингові журнали.

Щодо видавців, найбільша частка належить Elsevier, який опублікував 10 статей (17,9%), що є позитивним сигналом, оскільки Elsevier видає авторитетні журнали з високими наукометричними показниками. Важливими публікаційними платформами також є Springer Nature (5 статей, 8,9%), Magnanimitas та Taylor & Francis – по 4 статті (7,1%).

Загалом, структура публікаційного потоку БДПУ у Web of Science демонструє міждисциплінарний характер досліджень та співпрацю з авторитетними міжнародними видавцями, що сприяє підвищенню наукового іміджу університету. Однак, для подальшого зміцнення академічного впливу важливо збільшувати частку публікацій у високорейтингових журналах та уникати видань із низькою репутацією.

Цитованість та наукометричні показники (Web of Science)

Згідно з Web of Science за весь період індексації роботи БДПУ отримали 1,028 цитувань. Загальна кількість унікальних робіт, що посилаються на публікації університету, становить 732 статті, а якщо виключити самоцитування – 598 статей.

Середня кількість цитувань на одну публікацію становить 2,47, що є помірним показником і вказує на необхідність посилення якості наукової продукції та її інтеграції у глобальні наукові дискусії. Показник h-індекс для БДПУ дорівнює 13 – це означає, що щонайменше 13 публікацій університету мають по 13 або більше цитувань, що демонструє стабільний рівень академічного впливу.

З усім тим динаміка цитованості публікацій БДПУ у Web of Science свідчить про зростання академічного впливу протягом останнього десятиліття. Паралельно із загальним збільшенням кількості статей у WoS спостерігається прогресивне зростання цитувань, особливо починаючи з 2021 року.

Динаміки публікацій та цитувань БДПУ у Web of Science 2016–2024

Найбільш помітний приріст цитованості робіт БДПУ відбувся у 2022–2024 роках, що можна пояснити накопичувальним ефектом попередніх публікацій, збільшенням міжнародної співпраці та виходом статей у більш впливових виданнях. Пік цитувань припадає на 2024 рік, що відповідає загальним трендам зростання публікаційної активності університету.

Аналіз публікацій БДПУ у 2024 році в контексті Цілей сталого розвитку ООН (дані Web of Science)

У 2024 році майже 54% публікацій БДПУ у Web of Science були тематично пов'язані з Цілями сталого розвитку ООН (SDGs), що демонструє активну участь університету у вирішенні глобальних соціальних, економічних та екологічних викликів.

Найбільше публікацій (19,6%) стосується Цілі №4 "Якісна освіта", що є природним результатом досліджень у сфері педагогіки, освітнього менеджменту та компетентнісного підходу. Важливу частку також займають роботи, пов'язані з Ціллю №3 "Міцне здоров'я і благополуччя" (17,9%), що включають дослідження у сфері громадського здоров'я, психології та медичної етики.

Рівно по 8,9% публікацій віднесено до Цілей №7 "Доступна та чиста енергія", №9 "Індустріалізація, інновації та інфраструктура" та №17 "Партнерство для досягнення цілей", що вказує на міждисциплінарність досліджень та залучення університету до міжнародної наукової співпраці. Помітний внесок також мають роботи, що охоплюють Ціль №8 "Гідна праця та економічне зростання" (7,1%).

Водночас у сфері гендерної рівності (Ціль №5 – 5,4%), зменшення нерівності (Ціль №10 – 1,8%) та кліматичних змін (Ціль №13 – 1,8%) дослідження представлені меншою мірою, що свідчить про потенціал для розширення діяльності у цих напрямках.

Загалом, структура досліджень БДПУ у контексті SDGs відображає баланс між освітніми, медико-соціальними та технологічними аспектами, проте має простір для розширення у напрямках, пов'язаних з екологією, кліматом та питаннями рівності.

Висновки щодо публікаційної активності БДПУ згідно з даними Scopus та Web of Science Core Collection

Аналіз публікаційної активності Бердянського державного педагогічного університету (БДПУ) за 2024 рік свідчить про стійке зростання кількості наукових праць та їх поступову інтеграцію у міжнародний науковий простір. Порівняння даних Scopus та Web of Science Core Collection дозволяє виявити як спільні тенденції, так і особливості представлення університету в кожній із цих баз.

Згідно з даними Scopus, у 2024 році дослідники БДПУ опублікували 78 робіт, що є рекордним показником для університету. Водночас у Web of Science Core Collection зафіксовано 56 публікацій, що також є історичним максимумом. Обидві бази демонструють позитивну динаміку публікаційної активності, хоча темпи зростання дещо сповільнилися порівняно з попереднім роком.

Панівними напрямками досліджень залишаються соціальні науки, матеріалознавство, фізика та інженерія.

Міжнародна співпраця відіграє важливу роль у науковій діяльності БДПУ, що підтверджують як дані про співавторство, так і аналіз цитувань. Основними міжнародними партнерами університету залишаються Латвія, Польща та Казахстан.

Показники цитованості демонструють загальне зростання впливовості досліджень університету. Деякі роботи БДПУ входять до топ-10% та навіть топ-1% найбільш цитованих у світі, що свідчить про наявність окремих високовпливових досліджень.

Аналіз розподілу за квантилями демонструє поступове зростання частки статей у високорейтингових журналах (Q1–Q2). Доступність APC-дисконтів для українських дослідників у період війни сприяла збільшенню кількості публікацій у престижних виданнях, що підтверджується динамікою за останні два роки.

Оцінка публікаційної активності в контексті Цілей сталого розвитку ООН показує, що дослідники БДПУ роблять найбільший внесок у Цілі 4 (Якісна освіта), 7 (Доступна та чиста енергія) та 17 (Партнерство для сталого розвитку). Це свідчить про міждисциплінарність досліджень університету, хоча деякі напрямки, такі як гендерна рівність, залишаються недостатньо розвиненими.

Загалом, результати аналізу свідчать про позитивні тенденції у публікаційній активності БДПУ, зокрема зростання кількості статей у престижних виданнях, активізацію міжнародної співпраці та поступове збільшення впливовості наукових досліджень. Водночас стратегічними завданнями залишаються розширення партнерств із провідними світовими установами, підвищення якості наукових публікацій та посилення міжнародної видимості соціогуманітарних досліджень.

6. Фахові видання БДПУ

Бердянський державний педагогічний університет є засновником двох фахових наукових збірників, які входять до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») та індексуються в міжнародних наукометричних базах (Index Copernicus, Google Scholar).

1. [«Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки»](#)

Збірник присвячений актуальним питанням освіти, виховання та методики навчання. Висвітлює результати педагогічних досліджень у таких галузях: освітні науки, дошкільна, початкова, середня, професійна, спеціальна освіта, фізична культура, а також інформаційні системи та технології.

Видається тричі на рік українською, англійською, болгарською та польською мовами. Має ISSN 2412-9208 та медіа-ідентифікатор R30-03626. Електронна версія представлена у фондах НБУ ім. В.І. Вернадського.

2. [«Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки»](#)

Збірник охоплює широке коло філологічних досліджень: мовознавство, літературознавство, когнітивна лінгвістика, теорія літератури, порівняльне літературознавство тощо.

Публікується тричі на рік українською, англійською, болгарською, німецькою, польською та французькою мовами. Має ISSN 2412-933X та медіа-ідентифікатор R30-04381. Також доступний в електронному форматі у НБУ ім. В.І. Вернадського.

Одним із ключових кроків на шляху до реалізації принципів відкритої науки в Бердянському державному педагогічному університеті стало впровадження та дотримання політики відкритого доступу в наукових виданнях університету. Ця політика забезпечує прозорість, доступність і глобальне поширення результатів наукових досліджень викладачів, аспірантів і студентів університету, що відповідає визначенню відкритого доступу, сформульованому **Будапештською ініціативою відкритого доступу (ВОАІ)**.

Наукові збірники «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки» та «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки» дотримуються чіткої політики відкритого доступу (Open Access). Всі статті, опубліковані у цих журналах, розміщуються безстроково і безплатно для читачів одразу після виходу відповідного номера. Повнотекстовий доступ до наукових статей забезпечується в режимі реального часу через офіційний сайт журналу в розділі «Архіви». Це дозволяє забезпечити максимально швидке і зручне поширення наукових результатів серед академічної спільноти, освітян і зацікавлених сторін.

Ліцензійна політика журналу відповідає ліцензії Creative Commons Attribution International (CC-BY). Це означає, що будь-хто може вільно читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті, за умови належного посилання на авторів і джерело публікації. Використання цієї ліцензії забезпечує відповідність журналу міжнародним стандартам відкритого доступу і спрощує інтеграцію його матеріалів у глобальні наукові платформи.

У БДПУ діє відділення [Центру українсько-європейського наукового співробітництва](#).

7. Інституційний репозитарій

Інституційні репозитарії є ключовим елементом забезпечення відкритого доступу до наукових результатів та науково-технічної інформації, сприяючи прозорості, доступності та поширенню наукових знань серед глобальної академічної спільноти. З початком повномасштабної війни та окупацією міста Бердянськ чинний репозитарій університету було повністю втрачено. Разом із фізичними та цифровими ресурсами університет втратив інфраструктуру, що забезпечувала доступ до багаторічного наукового надбання викладачів і дослідників. У таких складних умовах перед університетом постало завдання створити новий репозитарій, який би відповідав сучасним стандартам відкритої науки та забезпечував ефективне збереження та поширення наукових результатів.

Попри виклики, університету вдалося оперативно відновити роботу [репозитарію](#) на платформі **DSpace**, яка є однією з найпоширеніших і надійних систем для управління науковими ресурсами.

Репозитарій університету демонструє значний прогрес у реалізації принципів відкритого доступу до наукових результатів і науково-технічної інформації. На сьогодні в ньому представлено **3489** документів, із яких **1450** вже проіндексовані в Google Scholar. Це досягнення стало можливим завдяки комплексу технічних та організаційних заходів, спрямованих на поліпшення якості інституційного репозитарію, забезпечення його відповідності міжнародним стандартам і покращення доступності наукових результатів для глобальної аудиторії.

Насамперед було проведено **аудит наявної структури репозитарію**, під час якого були ідентифіковані недоліки у метаданих, дублювання записів та технічні бар'єри, що перешкоджали індексації в академічних пошукових системах, зокрема Google Scholar. Для їх усунення було розроблено та впроваджено стандартизовані шаблони метаданих, що відповідають міжнародним стандартам, зокрема таким як **Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)**. Було впроваджено **подвійну класифікацію документів** за допомогою полів *dc.subject* та *dc.keywords*, що дозволило покращити точність пошукових запитів як на рівні репозитарію, так і в глобальних системах.

Окрім того, було **реструктуризовано інтерфейс користувача та адміністративної панелі**, що полегшило навігацію та внесення нових матеріалів. Суттєва увага приділялася **стабільності програмного забезпечення**: виконано оновлення до актуальної версії платформи DSpace, що забезпечує сумісність із сучасними протоколами передачі даних, такими як *OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)*. Це дозволило **автоматизувати синхронізацію репозитарію** з міжнародними науковими платформами, включаючи *OpenAlex, BASE, CORE та OpenAIRE*.

Особливу увагу було приділено **оптимізації XML-карти сайту репозитарію**, що забезпечило краще зчитування даних пошуковими роботами Google Scholar. Крім того, **запроваджено періодичний моніторинг індексації документів** за допомогою спеціалізованих інструментів аналітики, які дозволяють виявляти технічні збої та оперативно їх усувати.

Для підвищення ефективності наповнення репозитарію було **проведено цикл навчальних вебінарів для депозиторів**, під час яких користувачі отримали інструкції щодо правильного внесення даних, використання стандартів метаданих та забезпечення їх відповідності технічним вимогам. Додатково **було оновлено нормативні документи, а саме «Положення про репозитарій», «Інструкцію з внесення матеріалів» та «Авторський договір»**, що забезпечило чітке регламентування процедур депонування та подальшої обробки матеріалів.

Значним досягненням стало **[приєднання репозитарію університету до CORE Dashboard](#)** – глобальної платформи для аналітики та управління науковими ресурсами. Цей інструмент забезпечує детальний моніторинг використання публікацій, дозволяє аналізувати географію завантажень і частоту цитувань наукових робіт.

DSpace at Berdyansk State Pedagogical University

Not a member yet

915 full texts

3,323 metadata records

Updated in last 30 days.

Search

3323 research outputs found

Sort By Recent

Правознавство

Мирониченко Володимир Олександрович, Макаренко Тамара Петрівна +6 MORE

• Київ : Центр учбової літератури • 01/01/2018

No full text

Навчальний посібник «Правознавство» розкриває основні питання загальної теорії держави і права, історії держави і права України, державного права деяких зарубіжних країн та різних

Access Repository Dashboard

Бердянський державний педагогічний університет продовжує активно розвивати інституційний репозитарій, який є важливим інструментом відкритої науки, збереження наукових результатів та забезпечення академічної прозорості.

На кінець 2024 року:

- **160 осіб** (викладачів і лаборантів) зареєстровано як депозитори;
- Загальна кількість матеріалів у репозитарії становить **4074 одиниці**;
- За 2024 рік було додано **2344 документи**, що на **57,54% більше**, ніж у попередньому році.

Найактивнішими структурними підрозділами щодо наповнення репозитарію стали:

- **Науковий відділ** — 756 документів;
- **СГФ** — 465 документів;
- **ФППОМ** — 380 документів;
- **ФДССО** — 347 документів;
- **ФФМКТО** — 312 документів.

Репозитарій університету представлений у відкритому доступі через платформу DSpace та індексується в Google Scholar. Станом на сьогодні в [Google Академії](#) проіндексовано **1710 документів**, що свідчить про зростання видимості наукових публікацій БДПУ у глобальному інформаційному просторі.

Репозитарій

На сьогоднішній день в Гугл Академії проіндексовано 1710 документів
За пошуковим запитом site.dspace.bdpu.org.ua

160

Загальна кількість зареєстрованих депозиторів (викладачів, лаборантів)

4074

Загальна кількість доданих матеріалів до репозитарію

2344 +57,54%

Загальна кількість доданих матеріалів за 2024 рік

№	Назва організації	Загальна кількість депозиторів
1	СГФ	52
2	ФППОМ	35
3	ФФМКТО	28
4	ФДССО	24
6	ФФКСЗЛ	28

№	Назва організації	Загальна кількість депозиторів
7	Бібліотека	3
8	Науковий відділ	2
9	Газета	1

№	Назва організації	За 2024 р.
1	Науковий відділ	756
2	СГФ	465
3	ФППОМ	380
4	ФДССО	347
5	ФФМКТО	312

№	Назва організації	За 2024 р.
7	ФФКСЗЛ	54
8	Бібліотека	27
9	Газета УС	3

8. Рада молодих вчених БДПУ

Рада молодих вчених БДПУ об'єднує перспективних дослідників, сприяє їх науковій активності та залученню до проєктної роботи. Станом на 2024 рік до складу Ради входять **34 молодих науковці**. Найбільше молодих вчених — серед викладачів факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти (ФДССО) та факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв (ФППОМ).

Кількісний склад РМУ

Кількісний склад по рокам + прогноз 2025:

2024	2025
34 особи	24 особи (прогноз)

Кількісний склад молодих вчених по факультетам з числа викладачів:

ФДССО 9 (прогноз 2025 - 7)	ФППОМ 8 (прогноз 2025 - 5)	ФФКЗЛ 4 (прогноз 2025 - 3)	ФФМКТО 6 (прогноз 2025 - 4)	СГФ 7 (прогноз 2025 - 5)

Стипендії:

- **Анастасія ПОПОВА** – стипендіат КМУ, стипендіат державної іменної стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні на 2025 рік у номінації «Стипендія імені Дмитра Максимова».

Захисти кандидатських дисертацій:

- **Аліна СИНИЦЯ**.

Отримали вчене звання доцента:

- **Крістіна ПЕТРИК**.

Конкурси:

- **Аліна СИНИЦЯ** – переможець конкурсу для обдарованої молоді ЗОР у номінації «Педагогічні та психологічні науки».

Проведення традиційних заходів:

- Міжнародна конференція «Наука III тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» (24-25 квітня 2024 року).

Кількість учасників: понад 300.

Подано: 147 тез.

«Міжнародна конференція «Наука III тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» (24-25 квітня 2024 року)

Благодійна складова конференції: 11550 грн (більше від запланованих 50 від зібраних коштів за конференцію). Кошти були передані в рамках збору на оптичний приціл Leupold Mark 5hd для окремої бригади ЗСУ.

- Конкурс «Найкращий молодий вчений БДПУ» (березень-травень 2024 року)

Кількість учасників: 32 учасники

Переможці по номінаціям:

- Науковий прорив (викладач) – Ганна **МИЦИК** (ФДССО).
- Популяризатор науки – Вікторія **ФЕДОРИК** (ФППОМ).
- Науковий ментор – Крістіна **ПЕТРИК** (ФППОМ).
- Науковий прорив (здобувач) – Ольга **ЯКОВЕЦЬ** (ГЕФ).

Популяризаційні заходи:

- «Інструменти пошуку літератури для досліджень: від пошукових стратегій до збереження академічної доброчесності». Спікери: **Анастасія ПОПОВА**, **Ганна МИЦИК**.
- «Старт у науці: лайфхаки для успішного написання академічних текстів». Спікери: **Марина НЕСТЕРЕНКО**, **Крістіна ПЕТРИК**, **Тетяна МУХІНА**.
- «AI-майстерня: сучасний вимір діяльності майбутнього вчителя початкової школи». Спікери: **Крістіна ПЕТРИК**, **Тетяна МУХІНА**.
- «Наука для здобувачів вищої освіти: від ідеї до реалізації». Спікери: **Карина КОВАЛЬ**.
- «Адаптація освітнього процесу до потреб кожного здобувача за допомогою програм Catch Up». Спікер: **Микола ОВЕРЧЕНКО**.
- «Емоційний менеджмент під час сесії: секрети успіху». Спікер: **Вікторія ФЕДОРИК**.

Співпраця:

- Участь у Координаційних збори Співки Рад молодих учених та Наукових товариств студентів, аспірант і докторантів Запорізької області та інших міст у комбінованому форматі.
- Підписання Меморандуму про створення наукової спільноти та співпрацю спільно з 14-ма Радами молодих учених та науковими товариствами. *В рамках меморандуму започаткування нових спільних проектів, які стартують у 2025 році: Міжнародна конференція, Школа молодого науковця.*

- Участь в ініціативі створення Ради молодих вчених при Запорізькій обласній державній адміністрації – представник від БДПУ **Олександра Дудукалова**.

Участь у Координаційних зборах Спілки Рад молодих учених та Наукових товариств студентів, аспірантів і докторантів Запорізької області та інших міст

9. Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету

У 2024 році студентська наукова діяльність в університеті була спрямована на розвиток дослідницького потенціалу студентів, залучення їх до наукових досліджень, а також інтеграцію в міжнародний науковий простір.

У звітному році в університеті році діяли 26 наукових гуртків, 2 проблемні групи, 6 науково-дослідних лабораторій (навчальна лабораторія радіожурналістики та навчальна лабораторія тележурналістики, археологічна лабораторія, навчально-логопедична лабораторія, лабораторія народного танцю «Танці Запорізького краю», лабораторія Нової української школи), психологічна служба, соціально-педагогічна служба, Компетентнісний центр інклюзивної освіти, консультпункт з актуальних проблем навчання та виховання дітей дошкільного віку, авторський педагогічний центр – Центр реабілітації рухом, методичний семінар, факультативи.

У 2024 році понад 300 здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету взяли участь у роботі конференцій міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів, зокрема міжнародних: X Міжнародна наукова інтернет-конференція «Мова і соціум: етнокультурний аспект», Міжнародна наукова конференція «Вихід за межі: інклюзивна література як голос “іншого”», Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні стратегії розвитку вищої освіти в умовах реалізації концепції навчання впродовж життя», VII міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука III тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»; всеукраїнських: V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Наукові засади підготовки фахівців інженерно-педагогічних та технологічних напрямків», III Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування готовності до інноваційної професійної діяльності майбутніх фахівців: теорія і практика», Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування професійної компетентності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін в умовах цифровізації вищої освіти», XV Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука. Студентство. Сучасність. Незламність поступу української молоді» тощо. Загалом здобувачами опубліковано 461 публікацію у збірниках наукових праць міжнародного та всеукраїнського рівнів.

Окрім цього, здобувачі вищої освіти брали участь у Фестивалі науки, який щорічно проводиться в університеті. За результатами їхніх доповідей в Збірнику тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2024 року (у 3 томах) опубліковано 251 тезу.

Факультет	Статті	в збірниках тез, виданих за кордоном	в збірниках тез, виданих в Україні
СГФ	12	69	42
ФДССО	3	47	32
ФППОМ	1	45	75
ФФМКТО	15	34	57
ФФКСЗЛ	2	17	10
Усього	33	212	216

Упродовж звітнього періоду здобувачі вищої освіти активно брали участь в міжнародних та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, зокрема 13 студентів стали переможцями наукових конкурсів різних рівнів

ПІП	Факультет	ПІП наукового керівника	Назва конкурсу	Диплом
ВОЗНЮК Христина, ГОГУНСЬКА Валерія	ФДССО	кандидат педагогічних наук, доцент Надія КОТ	II етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів «Інформаційно–комунікаційні технології в освіті» на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького	1 місце
МЕДВЕДЕНКО Олександр	ФФМКТО	Доктор педагогічних наук, професор Олександр ШКОЛА	Конкурс для обдарованої молоді Запорізької області у галузі науки 2024 року (секція: фізико-математичні науки)	1 місце
ПРИХОДЬКО Альона	ФФСК	Кандидат філологічних наук, доцент Ганна ТАБАКОВА	VI Всеукраїнський конкурс есе учнівської та студентської молоді «Мій Шевченко»	2 місце
КАМУЛЯ Світлана	ФФМКТО	Доктор педагогічних наук, професор Олександр ШКОЛА	Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом “Методика викладання предметів (дисциплін) фізико-математичного циклу у закладах освіти” на базі Житомирського державного	2 місце

			університету імені Івана Франка	
ВОЗНЮК Христина, ГОГУНСЬКА Валерія, БУЛАТКІНА Анастасія	ФДССО	кандидат педагогічних наук, доцент Надія КОТ	Міжнародний конкурс наукових розробок учнів і студентів «Наука без кордонів» (Чехія)	2 місце
ФАСТ Анастасія	ГЕФ	Кандидат юридичних наук, доцент Катерина ДУДОРОВА	II Всеукраїнський молодіжний конкурс «Юридична освіта майбутнього»	2 місце
КОДАН Аліна	ГЕФ	Кандидат економічних наук, доцент Тетяна НЕСТОРЕНКО	Міжнародний конкурс студентських наукових робіт з маркетингу на базі Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку, м.Одеса	2 місце
БОРОДІН Олексій	ФППОМ	кандидат педагогічних наук, професор Василь КРИЖКО	Всеукраїнський конкурс наукових робіт з галузі «Менеджмент освіти» на базі Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка	3 місце
ГРИЦАЮК Олександра, КОШЕЛЬ Ельвіра	ФФСК	кандидат педагогічних наук, доцент Ірина ШКОЛА	II International Creative Writing Contest "My Teaching Practice Insights: Literary Improvisations based on favourite motives of American and British authors (with the use of digital educational tools)	3 місце
ЯКОВЕЦЬ Ольга	ГЕФ	Кандидат історичних наук, доцент Марина АНТОЩАК	проект «Відзнаки Героїв»	3 місце
МРИГІЛЬ Поліна	ФДССО	кандидат педагогічних наук, доцент Надія КОТ	II етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація»	3 місце

НІКОЛАЄВА Тетяна, ГУДКОВА Любов, АПАРІНА Вікторія	ФДССО	кандидат педагогічних наук, доцент Алла ОМЕЛЯНЕНКО	Міжнародний конкурс логопедів «Логопедія» Інтернаціональний інноваційний центр (Вільнюс, Литва)	3 місце
СИВАК Діана	ФДССО	кандидат педагогічних наук, доцент Алла ОМЕЛЯНЕНКО	Міжнародний конкурс творчих робіт та навчально–методичних розробок «Професійний успіх». Інтернаціональний інноваційний центр (Вільнюс, Литва)	3 місце

Окрім цього, Олена АНДРУШКЕВИЧ, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія факультету ППОМ стала переможницею щорічного конкурсу від «Української асоціації освіти дорослих», здобувши гран-прі за найкращий авторський проєкт на тему «Територія відновлення та розвитку», а здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 024 Хореографія Дар'я ПОПОВИЧ (1 курс) та Валерій КІШ (3 курс) брали участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «ЗЛАТА ФЕСТ» (м. Мукачєво, Закарпатська обл., 12.10.2024 р.), нагороджені дипломом лауретів «Золоте гран-прі» у номінації «Сучасна та бальна хореографія», керівник – Юлія ТАРАНЕНКО.

У 2024 році здобувачі вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету отримали:

1. Стипендію Президента України: ВОЗНЮК Христина, здобувачка вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта; ДЕЛІЧОБАН Олександра, здобувачка вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта; ПРИХОДЬКО Альона, здобувачка вищої освіти спеціальності 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька); ЯКОВЕЦЬ Ольга, здобувачка вищої освіти спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія); БАРБОЛІН Микола, здобувач II (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво); БОРОДІН Олексій, здобувач II (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта.
2. Стипендію Верховної ради України: КОДАН Аліна, здобувачка вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування; ПЄВНЄВА Вікторія, здобувачка вищої освіти 032 Історія та археологія.
3. Іменну стипендію імені Героїв Небесної сотні: ТКАЧЕНКО Тетяна, здобувачка вищої освіти спеціальності Фізична терапія, ерготерапія.

4. Стипендію Верховної Ради України для студентів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей: СИТНІК Дар'я, здобувачка вищої освіти спеціальності спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література).

5. Стипендію Кабінету Міністрів України: ХАЦЬКО Анна, здобувачка вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка).

У 2024 році студентами БДПУ було опубліковано 685 наукових праць. З повним переліком можна ознайомитися за посиланням: Verdyansk State Pedagogical University. (2025). Бібліографічні дані наукових публікацій студентів БДПУ за 2024 рік [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15115479>

Ректорат університету всіляко підтримує наукову діяльність молодих учених. Щороку кращі молоді науковці нагороджуються почесними грамотами та подяками ректора БДПУ, Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, відомчими відзнаками, грошовими винагородами. Керівництво університету всіляко заохочує студентів переможців всеукраїнських олімпіад, наукових конкурсів надалі навчатися в магістратурі й аспірантурі.

10. Відкрита наука

Політика відкритої науки

Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ) є активним учасником впровадження принципів відкритої науки в Україні. В умовах викликів, спричинених війною та переміщенням університету до Запоріжжя, інституція продовжує системно працювати над створенням прозорого, інклюзивного та стійкого наукового середовища. Відкрита наука для БДПУ стала не лише частиною стратегічного розвитку, а й інструментом для збереження академічної спільноти, забезпечення доступу до досліджень та підтримки глобальних наукових зв'язків.

Університет розробив і впровадив [Політику відкритої науки](#), яка включає [стратегію](#), [дорожню карту](#) реалізації та [перспективний план](#). Важливими кроками стали модернізація інституційного репозитарію, участь у міжнародних наукових мережах, впровадження принципів [FAIR та CARE](#), розвиток віртуальної дослідницької інфраструктури та підвищення компетенцій науковців у сфері відкритої науки.

Стратегія розвитку відкритої науки визначає місію, візію, стратегічні цілі та основні принципи впровадження відкритої науки в університеті. Вона наголошує на прозорості, доступності та повторному використанні наукових даних і результатів досліджень. Цей документ відображає прагнення університету інтегрувати міжнародні стандарти відкритої науки, такі як принципи FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) і CARE (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics). Місія університету у цьому контексті полягає у забезпеченні відкритого доступу до наукових результатів, залученні дослідників та студентів до активного використання відкритих ресурсів, а також посиленні соціального впливу наукової діяльності.

Дорожня карта впровадження стратегії розвитку відкритої науки деталізує конкретні етапи, завдання, ключові показники ефективності (KPIs), ресурси та механізми моніторингу. Вона містить покроковий план дій для досягнення стратегічних цілей, що охоплює як короткострокові, так і довгострокові заходи. Основними напрямками дорожньої карти є розвиток інституційного репозитарію, навчання дослідників та студентів принципам відкритої науки, забезпечення доступу до наукових даних через міжнародні платформи, а також підвищення якості управління дослідницькими даними.

Перспективний план впровадження стратегії розвитку відкритої науки деталізує короткострокові заходи, які необхідно реалізувати для досягнення визначених цілей. Він передбачає регулярний моніторинг і оцінку впроваджених ініціатив, адаптацію до нових викликів і можливостей, а також залучення зворотного зв'язку від усіх зацікавлених сторін. Особлива увага приділяється підготовці кадрів, розвитку цифрової інфраструктури та створенню механізмів для ефективного управління науковими даними.

Політика відкритої науки університету є **пілотним документом** з терміном дії один рік. Протягом цього періоду здійснюватиметься постійний моніторинг ефективності впроваджених заходів, регулярна оцінка прогресу та аналіз результатів. Важливим

елементом цього процесу є збір зворотного зв'язку від дослідників, студентів, адміністративного персоналу та інших зацікавлених сторін.

По завершенню пілотного етапу буде підготовлено **довгострокову стратегію розвитку відкритої науки**, що базуватиметься на отриманих результатах. Ця стратегія врахує як успішні практики, так і виклики, що виникли під час реалізації пілотного проєкту. Очікується, що довгострокова стратегія сприятиме інституціоналізації відкритої науки, підвищенню академічної репутації університету та забезпеченню його інтеграції у глобальну наукову спільноту.

Затвердження Політики відкритої науки стало важливим кроком для університету, що створює міцний фундамент для подальших кроків на шляху до прозорості, доступності та інноваційності у науковій діяльності. Цей документ забезпечує чіткий вектор розвитку та формує підґрунтя для впровадження найкращих практик відкритої науки на рівні університетської спільноти.

Політика відкритої науки БДПУ БДПУ: визнання на глобальному рівні!

Відкрита наука не має кордонів, і це ще раз підтвердили Barcelona Declaration on Open Research Information та Budapest Open Access Initiative, які репостнули наш пост на BluSky про Політику відкритої науки в БДПУ!

[Bluesky @Budapest Open Access Initiative](#)

[Bluesky @Barcelona Declaration on Open Research Information](#)

Budapest Open Access Initiative – фундаментальна ініціатива, що понад 20 років тому визначила шлях до відкритого доступу.

Barcelona Declaration – новий стандарт у відкритості дослідницької інформації та боротьбі з монополізацією наукометричних даних.

Попри втрату фізичної інфраструктури, університет активно використовує цифрові платформи, віртуальні інструменти та глобальні ресурси для забезпечення доступу до дослідницької інформації. Концепція **«Університет без стін»** стала основою для побудови нового наукового простору, де дослідження виходять за межі фізичних кордонів, а наукові дані стають доступними для широкої аудиторії.

Участь у проєкті [Open4UA](#)

Бердянський державний педагогічний університет також є частиною **консорціуму проєкту Open Science for Ukrainian Higher Education System ([Open4UA](#))**, що фінансується в межах програми **Erasmus+ KA2**.

Мета проєкту Open4UA включає:

- підтримку національної реформи у сфері відкритої науки для модернізації системи вищої освіти та інтеграції до ЄС через удосконалення законодавства;

- впровадження сучасних підходів до оцінювання наукової діяльності та розробку рекомендацій для пріоритетизації відкритої науки під час атестації закладів вищої освіти та оцінювання дослідницьких проєктів;
- підтримку інституційної реформи у сфері відкритої науки та вдосконалення механізмів оцінки досліджень через розробку й апробацію відповідних інструментів.

Участь у проєкті Open4UA дозволяє університету активно долучатися до реформування національної системи наукової діяльності, запроваджувати передові європейські практики та забезпечувати інтеграцію української науки у глобальний дослідницький простір.

Ukrainian Open Science Forum

Публікація наукових результатів у відкритому доступі

Університет активно заохочує публікацію наукових праць у журналах відкритого доступу, що значно підвищує видимість і цитованість результатів досліджень. У 2024 році майже 50% статей, опублікованих у журналах, що індексуються в Scopus, розміщено у виданнях відкритого доступу. Цей показник демонструє стійку тенденцію до зростання прозорості наукових комунікацій і доступності досліджень, проведених в університеті.

Збірники матеріалів конференцій та монографії також активно розміщуються в інституційному репозитарії університету з відкритим доступом. Це забезпечує можливість безплатного доступу до важливих академічних ресурсів для дослідників, освітян та зацікавлених сторін як в Україні, так і за її межами.

Розміщення ключових результатів наукових досліджень на платформах препринтів

Для забезпечення відкритого доступу до ключових результатів наукових досліджень та підвищення їхньої глобальної видимості, Бердянський державний педагогічний університет активно використовує міжнародні платформи для публікації препринтів. Університет демонструє суттєве зростання активності у розміщенні результатів наукових досліджень на міжнародних платформах препринтів. За останній рік кількість препринтів зросла у 3,5 раза, що свідчить про значний прогрес у впровадженні практики відкритого поширення наукових результатів.

Ключові платформи для розміщення препринтів, які використовують науковці БДПУ:

- **SSRN (Social Science Research Network)** – глобальна платформа для поширення наукових препринтів у сфері соціальних наук, права та гуманітарних дисциплін.
Приклад: <https://ssrn.com/abstract=4913025>
- **Research Square** – платформа для препринтів у різних галузях науки, яка забезпечує можливість відкритої дискусії та попереднього ознайомлення з результатами досліджень. Приклад: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3897021/v1>
- **arXiv** – одна з найвідоміших платформ для препринтів у галузі фізики, математики, комп'ютерних наук та інженерії. Приклад: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.12665>

Дотримання принципів FAIR

Бердянський державний педагогічний університет системно працює над впровадженням міжнародних принципів FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) у процес управління науковими даними. Ці принципи забезпечують ефективний обмін науковою інформацією, прозорість досліджень і можливість їх подальшого використання іншими науковцями. Особлива увага приділяється доступності даних, їх інтероперабельності та довгостроковому зберіганню.

Університетські дослідники активно створюють та **публікують набори даних у відкритому доступі на міжнародних платформах**, зокрема Zenodo. Ці набори супроводжують наукові статті та дослідницькі проекти, що дозволяє значно підвищити їх видимість, а також сприяє інтеграції університету у глобальну систему наукової комунікації.

Прикладом ефективного застосування принципів FAIR є такі набори даних: Один із них – "Global trends and collaborations in electrochemical methods: a dataset on etching and deposition research" (<https://doi.org/10.5281/zenodo.13254742>). Цей набір даних підтримує дослідження, що аналізує наукові публікації з електрохімічного травлення та осадження, охоплюючи період з 1970 по 2023 роки. Дані були отримані з бази Science Citation Index Expanded (SCIE) і містять

бібліометричну інформацію, що дозволяє дослідникам відстежувати наукові тренди та аналізувати ключові напрями у цій сфері.

Ще одним прикладом є набір даних, що супроводжує дослідження "Inclusion at Ukrainian universities: a view from the inside" (<https://doi.org/10.5281/zenodo.12806415>). Цей набір включає дані опитування 820 працівників університетів різних професійних категорій. Дослідження дозволяє глибше зрозуміти стан інклюзивності в українських університетах через призму досвіду академічного та управлінського персоналу.

Окрім наборів даних, значну роль у забезпеченні доступу до наукової інформації відіграють **аналітичні звіти**, які публікуються у відкритому доступі на міжнародних платформах, таких як Zenodo. Ці звіти є результатом масштабних досліджень і аналізів у ключових для університету сферах.

Наприклад, аналітичний звіт «Кращі практики організації інклюзивного освітнього середовища в українських та закордонних закладах вищої освіти» систематизує ефективні методики та стратегії для забезпечення рівного доступу до освітніх ресурсів (<https://doi.org/10.5281/zenodo.13937018>). Ще один звіт, "Законодавчі та нормативно-правові акти з організації інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти", аналізує відповідність українського законодавства міжнародним стандартам у цій сфері та надає рекомендації щодо його вдосконалення (<https://doi.org/10.5281/zenodo.13937041>). Третій звіт, «Готовність українських закладів вищої освіти до розбудови інклюзивного освітнього середовища», фокусується на оцінці інституційних можливостей для реалізації інклюзивних освітніх практик (<https://doi.org/10.5281/zenodo.13937056>).

Публікація наборів даних у спеціалізованих журналах дозволяє не лише зберігати дані, але й робити їх інтегрованими у глобальну академічну екосистему завдяки унікальним DOI-ідентифікаторам, що забезпечують їх легке знаходження та посилання. Однією з платформ, яка активно використовується для таких публікацій, є **Open Research Europe** – платформа для публікації наукових статей та пов'язаних з ними наборів даних у відкритому доступі.

Прикладом успішної практики є набір даних, опублікований у вигляді **Data Note**: "Memorializing Women on the Move: A register of migrant women landmarks in Europe" – набір даних, що був розроблений в рамках проєкту COST Action 19112 Women on the Move (WEMov) (<https://doi.org/10.12688/openreseurope.17052.1>). Цей набір даних є реєстром топонімів та монументів, що увічнюють пам'ять жінок-мігранток у Європі. У ньому представлено **1000 об'єктів**, які показують, як різні європейські країни вшановують внесок жінок-мігранток у свої суспільства.

Ця практика демонструє важливість публікації наборів даних у форматі **Data Note**, оскільки це не лише забезпечує їх прозорість і доступність, але й дозволяє іншим дослідникам швидко орієнтуватися у контексті даних, оцінювати їхню якість та повторно використовувати їх у нових дослідженнях.

Інтеграція у глобальний науково-інформаційний простір

Бердянський державний педагогічний університет активно інтегрується у глобальний науково-інформаційний простір через використання унікальних організаційних ідентифікаторів. Зокрема, університет зареєстрований у **Research Organization Registry (ROR)** під ідентифікатором **ROR ID: <https://ror.org/03snj0d76>**. Цей унікальний ідентифікатор забезпечує однозначну ідентифікацію університету у міжнародних платформах відкритої науки та системах управління дослідницькими даними.

Крім того, університет має наступні ідентифікатори:

- **GRID ID:** grid.445325.1
- **ISNI:** 0000 0001 0178 3332
- **Wikidata ID:** Q12082008

Офіційний сайт університету доступний за адресою: <https://bdpu.org.ua/>.

Ці ідентифікатори забезпечують коректну інтеграцію університету в міжнародні інформаційні системи, покращують його видимість у глобальному науковому просторі та сприяють автоматизованому зв'язуванню дослідницьких результатів, публікацій та даних із закладом.

Також Бердянський державний педагогічний університет продовжує активно працювати над інтеграцією у глобальні платформи відкритої науки, забезпечуючи однозначну ідентифікацію установи та підвищуючи видимість її наукових результатів. Важливим кроком у цьому напрямку стало коригування та актуалізація інституційного профілю університету у системі **OpenAIRE EXPLORE** – ключовому європейському порталі для відкритої науки, що забезпечує доступ до публікацій, даних та інших наукових результатів, створених в академічних установах.

Було оновлено назву університету, а також інституційні метадані відповідно до міжнародних стандартів (<https://explore.openaire.eu/search/advanced/research-outcomes?f0=q&fv0=berdyansk%2520state%2520pedagogical>). Це дозволяє коректно пов'язувати всі наукові публікації, набори даних та проекти, виконані в університеті, з його інституційним профілем. Завдяки цьому оновленню значно покращено точність відображення наукових результатів у базах даних OpenAIRE та забезпечено більш прозоре відстеження внеску університету у глобальну наукову спільноту.

Університет активно використовує можливості платформи OpenAIRE для:

- Поширення результатів наукових досліджень у відкритому доступі.
- Забезпечення відповідності вимогам організацій, що фінансують наукові дослідження щодо відкритих даних та публікацій.
- Відстеження показників впливу та використання наукових результатів університету.
- Інтеграції з іншими міжнародними репозитаріями та базами даних.

Вдосконаленню системи оцінювання якості наукових досліджень

Бердянський державний педагогічний університет приділяє значну увагу вдосконаленню системи оцінювання якості наукових досліджень, впровадженню прозорих та об'єктивних механізмів моніторингу результатів наукової діяльності та посиленню інституційного експертного потенціалу.

В університеті запроваджено **оцінювання наукової діяльності науково-педагогічних працівників і кафедр університету**. Цей рейтинг враховує як традиційні показники наукової продуктивності, так і індикатори відкритої науки, включаючи публікації у відкритому доступі, розміщення даних у відкритих репозитаріях та дотримання принципів FAIR у роботі з дослідницькою інформацією. Запровадження такого рейтингу забезпечує системний підхід до оцінювання наукової роботи та стимулює викладачів до активного впровадження практик відкритої науки.

Науковці університету мають значний досвід у сфері наукової та науково-технічної експертизи, регулярно залучаються до оцінювання проектів на національному та міжнародному рівнях.

Важливим внеском у національну систему оцінювання наукової діяльності стала участь **професора Ігоря Лимана** у робочій групі з розробки **Методики атестації наукових установ та закладів вищої освіти** в частині оцінки їхньої науково-технічної діяльності. Його експертиза сприяла інтеграції сучасних міжнародних підходів до оцінки ефективності досліджень на національному рівні.

Проректор з наукової роботи **Яна Сичікова**, яка є секретарем Президії Ради проректорів з наукової роботи Міністерства освіти і науки України, активно долучалася до процесів удосконалення форм грантових заявок на державне фінансування наукових проектів. Президія також брала участь в оцінюванні конкурсних заявок та розробці **Об'єднаної бази експертів**, що дозволило значно покращити організацію наукових конкурсів і посилити прозорість експертизи.

Запровадження системи оцінювання наукової діяльності, активна участь університетських науковців у національних та міжнародних експертних процесах, а також інтеграція сучасних підходів до оцінки досліджень на інституційному та державному рівнях є свідченням високого рівня компетентності та авторитетності фахівців Бердянського державного педагогічного університету. Цей досвід виходить далеко за межі університету та країни, отримуючи визнання у міжнародній академічній спільноті. Підтвердженням цього є стаття у журналі **Nature**: *Kurbatov, D., & Suchikova, Y. (2024). Distributed peer review: how Ukraine has reaped the benefits and minimized the risks. Nature, 635(8037), 39.* (<https://doi.org/10.1038/d41586-024-03611-y>). У статті детально проаналізовано український досвід застосування моделі розподіленого рецензування, яка дозволяє ефективно використовувати експертний потенціал та мінімізувати ризики упередженості.

Організація навчальних курсів та лекторіїв з відкритої науки

У рамках реалізації стратегічних цілей університету щодо підвищення рівня поінформованості та формування компетентностей у сфері відкритої науки, на базі **Центру викладацької майстерності ArsDocendi** було розроблено та успішно проведено навчальний курс **«Від гіпотези до публікації: комплексний підхід до наукових досліджень»**. Цей курс був орієнтований на викладачів та аспірантів університету, з акцентом на розвиток практичних навичок у плануванні, реалізації, публікації та поширенні результатів наукових досліджень.

Курс складався з трьох змістових модулів, кожен з яких охоплював ключові аспекти наукової діяльності:

Перший модуль був присвячений **організації та плануванню дослідження, пошуку літератури та джерел наукової інформації**. Учасники вивчали основи наукового методу, формулювання гіпотез та завдань дослідження, методи пошуку літератури в академічних базах даних, а також техніки критичної оцінки наукових джерел. Значна увага приділялася академічній доброчесності, правильному цитуванню та уникненню плагіату.

Другий модуль фокусувався на **методах наукових досліджень та представленні їхніх результатів**. Учасники ознайомилися з базовими статистичними методами, методами збору, аналізу та візуалізації даних. Окремий блок було присвячено підготовці наукових статей, структуруванню рукописів, а також вимогам до форматування текстів для академічних журналів. Особливу увагу було приділено процесу рецензування, етичним аспектам наукових публікацій та ефективному створенню і підтримці дослідницького онлайн-профілю.

Третій модуль був орієнтований на **наукову співпрацю, співавторство та фінансування досліджень**. Учасники дізналися про важливість командної роботи у наукових дослідженнях, методи побудови дослідницьких мереж та ефективне співробітництво з колегами. Також було розглянуто питання академічного співавторства, етичні аспекти спільних публікацій та розподілу авторства. Значний акцент було зроблено на пошуку джерел фінансування для наукових проєктів, як на національному, так і на міжнародному рівнях.

У результаті навчання учасники отримали комплексне уявлення про весь цикл наукового дослідження — від планування та формулювання гіпотез до підготовки публікації та пошуку фінансування. Практичні завдання та інтерактивні сесії сприяли розвитку навичок критичного мислення, академічного письма та управління дослідницькими даними. Курс також сприяв підвищенню обізнаності щодо важливості відкритої науки, академічної доброчесності та прозорості наукових процесів.

Крім того, у межах програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Бердянського державного педагогічного університету **"ARS DOCENDI"** відбулася відкрита лекція на тему **«Відкрита наука сьогодні: виклики та перспективи»**. **Запрошеним спікером став Сергій Назаровець**, фахівець із наукометрії, старший науковий співробітник Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук із соціальних комунікацій. Лекція

охоплювала низку ключових тем, що стосуються як теоретичних основ, так і практичних аспектів відкритої науки: принципи відкритої науки, наукові дані у відкритому доступі, відкрите програмне забезпечення для науковців, відтворюваність досліджень, громадянська наука, відкриті цитування та метрики тощо.

Модуль Ars Docendi

ARS
DOCENDI

«Від гіпотези до публікації: комплексний підхід до наукових досліджень»

Спикери:

Яна Сичикова Наталя Цибуляк Сергій Назаровець

“Відкрита наука сьогодні: виклики та перспективи”

Спікер: Сергій Назаровець
науковий старобійник Київського національного університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук із соціальних комунікацій

Модератор: Яна Сичикова
проректор з наукової роботи державного аграрного педагогічного університету

zoom Конференція
26 червня 2024 о 16:00

zendo для дослідників: як зробити свої дані доступними та корисними

Спікер: Сергій Назаровець
Старий науковий співробітник Київського національного університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук із соціальних комунікацій

Модератор: Яна Сичикова
проректор з наукової роботи державного аграрного педагогічного університету

zoom Конференція
26 березня о 16.00

Поширення досвіду та підвищення обізнаності про відкриту науку через національні та міжнародні заходи

15 травня 2024 проф. Ігор Лиман прочитав лекцію **“Відкрита наука в Україні: перспективи розвитку та виклики інтеграції”** аспірантам і їхнім керівникам на "Дні лідерів думок" в Сумському національному аграрному університеті. Лекція прочитана в рамках проекту Сумського національного аграрного університету «Європеїзація Докторських Студій Відповідно До Інноваційних Принципів Підготовки Докторів Філософії В Європі: Разом До Спільного Майбутнього» 101083493 — EDOCS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

15 листопада 2024 проф. Ігор Лиман виступив із доповіддю **“Європейські тренди в реформуванні оцінювання наукових досліджень: CoARa та Open4UA”** на міжнародній конференції «Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні в час війни: освітній і культурно-мистецький вимір», що почалась у м. Рівне.

Проректор з наукової роботи Яна Сичикова на виїзному засіданні Президії Ради проректорів з наукової роботи Міністерства освіти і науки України виступила з доповіддю **«Університет без стін – наука без кордонів»**. У своїй промові вона поділилася досвідом Бердянського державного педагогічного університету у впровадженні принципів відкритої науки в умовах війни та внутрішнього переміщення університету.

Доповідь висвітлила ключові виклики, з якими зіткнувся університет під час релокації, та інноваційні рішення, що були застосовані для забезпечення стабільного функціонування наукової діяльності та збереження академічної спільноти. Також цей досвід висвітлено в однойменній науковій статті “University

without walls—science without borders” в журналі *Management in Education* (<https://doi.org/10.1177/08920206241293972>).

Бердянський державний педагогічний університет продемонстрував стійку динаміку у впровадженні принципів відкритої науки, незважаючи на виклики, спричинені війною та переміщенням університету. Завдяки стратегічному підходу, університет зміг відновити та модернізувати дослідницьку інфраструктуру, розвинути інституційний репозитарій, інтегруватися до міжнародних наукових платформ і мереж, а також активно долучитися до національних та європейських ініціатив.

Впровадження політики відкритої науки, розвиток цифрових інструментів, підвищення компетенцій науковців і активна популяризація науки стали основою для забезпечення сталого наукового розвитку університету.

Університет продовжить роботу над удосконаленням наявних ініціатив, розширенням міжнародного співробітництва та впровадженням інноваційних підходів до відкритої науки, забезпечуючи прозорість, доступність і глобальну інтеграцію українських наукових досліджень.

11. Науковий імідж БДПУ

Участь у стратегічній ініціативі «Українська наукова діаспора»

Бердянський державний педагогічний університет активно долучається до національних та міжнародних ініціатив, спрямованих на підтримку та розвиток української науки в умовах війни. Однією з таких важливих ініціатив є проєкт «[Українська наукова діаспора](#)», започаткований Управлінням наукового забезпечення при Раді молодих вчених Міністерства освіти і науки України. Метою цієї ініціативи є об'єднання українських науковців за кордоном, створення ефективних інструментів для підтримки їхньої діяльності та налагодження тісної співпраці з науковцями, які залишилися працювати в Україні.

«Українська наукова діаспора»

Модератор: [Ігор Лиман](#)

Професор Ігор Лиман, співзасновник стратегічної ініціативи «Українська наукова діаспора | Ukrainian Science Diaspora», відіграє ключову роль у розробці та просуванні цього важливого проєкту. Його діяльність забезпечує стратегічне бачення, налагодження міжнародних партнерств та формування ефективних комунікаційних каналів між українськими науковцями за кордоном та в Україні. Завдяки його зусиллям ініціатива об'єднує науковців різних хвиль міграції для спільних досліджень, створення програм підтримки та інтеграції дослідників у міжнародний науковий простір.

Проєкт передбачає реалізацію низки важливих завдань, серед яких визначення потреб українських науковців, створення бази даних фахівців, що могли б долучитися до спільних ініціатив, та консультації щодо створення центрів українських наукових спільнот у різних країнах. Ініціатива також фокусується на підвищенні іміджу української науки у світі, розвитку наставництва досвідчених науковців для молодих дослідників і реалізації благодійних проєктів.

Ця стратегічна ініціатива дозволяє університету активно інтегруватися в глобальну наукову спільноту, підтримувати партнерства із закордонними науковцями та

залучати їх до національних наукових пріоритетів. Важливим компонентом є створення мапи української наукової діаспори та систематизація бази даних дослідників, що сприяє ефективному управлінню спільними проектами та ініціативами.

Фестиваль науки як інструмент популяризації наукових знань та відкритої науки

Щорічний **Фестиваль науки** в Бердянському державному педагогічному університеті є важливою платформою для популяризації наукових досягнень, поширення знань серед широкої аудиторії та підвищення інтересу до наукової діяльності серед студентів, викладачів і громадськості. Захід сприяє залученню учасників до активного обговорення актуальних наукових питань, обміну ідеями та формуванню культури відкритої науки в академічному середовищі.

Фестиваль науки – 2024

У 2024 році в рамках Фестивалю було проведено **хакатон «Наука. Перезавантаження»**. Цей захід об'єднав науково-педагогічних працівників, студентів і співробітників університету для обговорення інноваційних рішень, спрямованих на підтримку та розвиток науки в умовах війни. Програма хакатону включала панельну дискусію, інтерактивну сесію з представленням проєктів та завершальне обговорення з рефлексією.

Хакатон в БДПУ

Під час дискусії учасники хакатону звернули увагу на актуальних викликах, з якими стикається наукова спільнота, зокрема на необхідності адаптації наукових пріоритетів до сучасних реалій, підтримці міжнародного співробітництва та забезпеченні сталого розвитку наукових досліджень. Учасники мали можливість обговорити практичні аспекти впровадження принципів відкритої науки, включаючи доступ до наукових результатів, інтеграцію цифрових інструментів та використання відкритих платформ для публікацій і спільних досліджень.

Інтерактивна частина заходу передбачала роботу в групах, де учасники визначали ключові проблеми академічного середовища, аналізували потенційні ризики та пропонували інноваційні стратегії для підтримки наукової діяльності як під час воєнного стану, так і в післявоєнний період. Результати групової роботи були презентовані під час підсумкового обговорення, що дозволило узагальнити напрацьовані ідеї та визначити шляхи їх подальшої реалізації.

Популяризація науки через медіа: проєкт «Бердянськ: історія та люди»

У 2024 році Бердянський державний педагогічний університет виступив науковим партнером масштабного мультимедійного проєкту [«Бердянськ: історія та люди»](#), реалізованого спільно з інформаційним ресурсом *Бердянськ 24*. Ідея виникла взимку 2024 року, а вже в червні стартували зйомки 10-серійного документального циклу. Автором і ведучим проєкту став доктор історичних наук, професор БДПУ Ігор Лиман, а режисером — Сергій Жулін (*Суспільне*).

Проект став потужним інструментом наукової комунікації та медіавпливу. Він покликаний протидіяти російській пропаганді на тимчасово окупованих територіях і сприяти збереженню національної ідентичності. Кожна серія охоплює важливі події та персоналії, пов'язані з історією Бердянщини — від кімерійських поселень до подій Кримської війни, від історії освіти до образів у літературі та політиці.

Цей локальний історичний проект, створений на основі наукових джерел, не має аналогів в українському YouTube-просторі й демонструє, як академічна наука може виходити за межі університету, стаючи частиною національного діалогу.

Станом на березень 2025 року:

- близько 1 мільйона переглядів у Facebook
- понад 100 тисяч переглядів на YouTube

«Бердянськ: історія та люди»

Бердянськ без бою: історія міста, де битви вирішувались за межами

BRD Бердянськ 24
Підписалося 16,8 тис...

10 446 переглядів Прем'єра була 30 січ. 2025р.

близько **1 мільйону** переглядів на Facebook і більше **100 тисяч** переглядів на YouTube

<https://www.brd24.com/news/berdiansk-istoriya-ta-lyudy-anons-10-seriyneho-spilnoho-projektu-brd24-z-istorykom-ihorem-lymanom.html>

Редакторська діяльність у міжнародних наукових виданнях

Проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету є **запрошеним редактором** спеціальних випусків престижних міжнародних наукових журналів, індексованих у Scopus та Web of Science. Це підтверджує визнання наукового авторитету університету у світовій академічній спільноті.

- Журнал *Problems and Perspectives in Management* (Scopus, Q2) Спецвипуск «Українські університети в нових реаліях: 10 років війни» присвячений трансформаціям української системи вищої освіти в умовах війни, зокрема викликам, що постали перед університетами, та механізмам адаптації наукової діяльності.

- Журнал *Sustainability* (Web of Science, Scopus, Q1)
 Спецвипуск *Sustainable Advanced Materials: Semiconductors, Oxides, and Metal-Based Systems for Energy and Electronics* присвячений дослідженням у галузі наноматеріалів для енергетики, екологічної безпеки, гетероструктур для сонячної енергетики та матеріалів подвійного призначення.

Запрошені редактори спецвипусків

Постійна участь представників БДПУ у редколегіях наукових журналів, індексованих у **Scopus** та **Web of Science**, є важливою складовою міжнародної наукової присутності університету. Це свідчить про визнання професійного рівня науковців та зміцнює авторитет університету у світовій академічній спільноті.

Яна Сичикова — проректор з наукової роботи БДПУ, доктор технічних наук, професор:

- головний редактор журналу *Problems and Perspectives in Management* (Scopus, Q2);
- член редколегії журналу *Knowledge & Performance Management* (Scopus);
- член редколегії журналу Український метрологічний журнал.

Наталя Цибуляк — кандидат психологічних наук, доцент:

- член редколегії журналу *INSIGHT: Психологічні виміри суспільства* (індексується в WoS).

Завдяки такій активності, науковці БДПУ не лише долучаються до формування світового наукового дискурсу, але й виступають амбасадорами української науки на міжнародному рівні.

Членство у редколегіях видань, що індексуються у Scopus / WoS

Наталія
Цибуляк

Член редколегії
<https://insightjournal.kspu.edu/index.php/insight>

Яна
Сичікова

Головний редактор
<https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/problems-and-perspectives-in-management>

Член редколегії
https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/knowledge-and-performance-management-2?category_id=30

Член редколегії
<https://insightjournal.kspu.edu/index.php/insight>

Лідерство у вивченні впливу війни на вищу освіту України

Бердянський державний педагогічний університет є одним із провідних наукових центрів, що досліджують наслідки повномасштабного вторгнення Росії для вищої освіти України. За кількістю публікацій у міжнародних джерелах за тематикою *Ukraine AND War AND (universities OR "higher education")* БДПУ входить до топ-2 установ України, нарівні з Національною академією наук України (по 22 публікації).

У жовтні 2024 року у журналі Nature вийшла колонка «[How we pivoted to studying Ukrainian researchers during the war](#)», де розказано про зміну наукового фокусу БДПУ та виклики, з якими стикнулися українські вчені в умовах війни. Ця публікація стала важливим кроком у представленні голосу української науки на глобальному рівні.

БДПУ – лідер у дослідженні впливу війни на вищу освіту України

Ukraine AND War AND (universities OR "higher education")

National Academy of Sciences of Ukraine	22	Suchikova, Y.	18
Berdiansk State Pedagogical University	22	Tsybuliak, N.	14
Taras Shevchenko National University of Kyiv	21	Lopatina, H.	11
National Academy of Educational Sciences of Ukraine	17	Popova, A.	9
Ivan Franko National University of Lviv	16	Bohdanov, I.	7

<https://doi.org/10.1038/d41586-024-03428-9>

12. Інформація щодо співпраці Бердянського державного педагогічного університету з європейськими країнами

№	Країна	Установа	Тематика співробітництва
1.	Латвія	Інститут фізики твердого тіла Латвійського університету	Ga ₂ O ₃ сонячні сліпі фотодетектори: від цивільного застосування до виявлення ракет і програми досліджень
2	Велика Британія	Кембриджський університет	Дизайн та дослідження оксидних гетероструктур для портативних сонячних елементів
3	Польща	Національний центр синхротронного випромінювання SOLARIS, Ягеллонський університет, Краків	Світло для України – проект підтримки науковців з України І створення Українського синхротронного і нейтронного товариства
4	Польща	Institute of Physics, Polish Academy of Sciences	Дослідження впливу утворень кристалічного оксиду арсеноліту на пористий арсенід галію
5	Швейцарія	Інститут Пауля Шеррера	Ukrainian beamline in Poland (Український промінь на синхротроні Солярис)
6	Естонія	Інститут фізики Тартуського університету	Температурно-залежна люмінесценція легованої європієм кераміки Ga ₂ O ₃
7	Румунія	Румунська академія наук	Температурно-залежна люмінесценція легованої європієм кераміки Ga ₂ O ₃
8	Сербія	Центр передового досвіду фотоперетворення, Інститут ядерних наук Вінча – Національний інститут Республіки Сербія, Белградський університет	Новий метод отримання Y ₃ Al ₅ O ₁₂ :Cr ³⁺ кераміки та його структурна та оптична характеристика
9	Польща	Кафедра теоретичної фізики, Університет Яна Длугоша, Ченстохова	Новий метод отримання Y ₃ Al ₅ O ₁₂ :Cr ³⁺ кераміки та його структурна та оптична характеристика

10	Швеція	Лундський університет	Виявлення власної ультрафіолетової люмінесценції в монокристалах (Lu,Y) $2 \text{ SiO}_5 : \text{Ce}^{3+}$
11	Латвія	Інститут інженерних досліджень, «Вентспілський міжнародний радіоастрономічний центр», Вентспілський університет прикладних наук	Радіоастрономічний моніторинг активних областей НВЧ-діапазону в службі прогнозу сонячних спалахів
12	Австрія	Університет прикладних наук FH Joanneum, Капфенберг	Розрахунок напружено-деформованих станів в еластомерах із застосуванням підходу діаграми моментів у аналізі кінцевих елементів
13	Німеччина	Інститут Гете	Наноарт. Наука – це мистецтво
14	Франція	Лабораторія CRISMAT, Нормандський університет, ENSICAEN, UNICAEN, CNRS, Кан	Кристалічна структура, теплове розширення та люмінесценція $\text{Ca}_{10,5-x} \text{Ni}_x (\text{VO}_4)_7$
15	Польща	Дослідницька мережа Lukasiwicz, Теле- та радіодослідний інститут	Теплове розширення та люмінесценція $\text{Ca}_{10,5-x} \text{Ni}_x (\text{VO}_4)_7$
16	Велика Британія	Diamond Light Source, науковий комплекс Harwell, Дідкот	Оцінка $\text{Li}_2 \text{SnO}_3 : \text{Cr}^{3+}$, Mn^{4+} як датчика люмінесценції з двома емітерами для криогенних температур
17	Італія	Університет Пізи	Досягнення пористих матеріалів і технологій у межах ініціативи NETPORE COST.
18	Велика Британія	Оксфордський університет, факультет фізики	$\text{Li}_2 \text{SnO}_3 : \text{Cr}^{3+}$, Mn^{4+} як датчика люмінесценції
19	Польща	Західнопоморський технологічний університет у Щецині	Оцінка $\text{Li}_2 \text{SnO}_3 : \text{Cr}^{3+}$, Mn^{4+} як датчика люмінесценції з двома емітерами для криогенних температур
20	Польща	Інститут експериментальної фізики, Факультет математики, фізики та інформатики, Гданський університет	Залежний від температури та тиску механізм люмінесценції нанолюмінофору ZnS:Mn зі структурованою цинковою

			обманкою під УФ-збудженням
21	Іспанія	Університет Ровіра і Віргілі	Мережа для досліджень, інновацій та розробки продуктів на основі пористих напівпровідників і оксидів
22	Німеччина	Технічна інформаційна бібліотека (ТІВ)	Наукові знаннєві графи для українських університетів
23	Польща	Інститут фізики, Жешувський університет	AG: Ві, Се, Yb при низьких температурах
24	Болгарія	SEARCH, Горизонт 2020	Ініціатива «Європейська ніч науковців – ПОШУК» 2022
25	Польща	Дослідницька мережа Лукашевича – Інститут мікроелектроніки та фотоніки	Термостимульована люмінесценція опроміненого ультрафіолетом YAIO 3 :Vi перовскіту
26	Німеччина	House of Europe	Лабораторія культурної трансформації. Презентація проєкту Наноарт
27	Польща	Інститут геотехніки, Словацька академія наук	Механізми зв'язку плазмонного резонансу та випромінювання Ві3+ в епітаксіальних плівках YAG
28	Швеція	Синхротрон Max IV	FinEstBeAMS
29	Польща	Університеті Ополе	Supporting the Cooperation of the University of Opole with Ukrainian Universities within the FORTHEM Alliance 2024
30	Греція	Stratakis Lab, лабораторії надшвидкої лазерної мікро- та нанообробки Інституту електронної структури та лазерів, Foundation for Research and Technology Hellas, FORTH	Gender dimension in research and innovation
31	Німеччина	Дослідницький центр MBN gGmbH	CA20129 - Багатомасштабне опромінення та процеси, керовані хімією, і пов'язані технології (MultiChem)
32	Бельгія	Open License Society	Науково-дослідна діяльність
33	Болгарія	Посольство Республіки Болгарії в Україні	Науково-дослідна діяльність

34	Болгарія	Великотирновський університет імені Св. Кирила та Мефдія	Науково-дослідна діяльність
35	Болгарія	Інститут етнології та фольклористики з етнографічним музеєм БАН	Науково-дослідна діяльність
36	Болгарія	Національна художня академія - Софія	Науково-дослідна діяльність
37	Болгарія	МОН Республіки Болгарія	Прийом іноземних фахівців
38	Болгарія	Софійський університет ім. Св. Климента Охридського	Науково-дослідна діяльність
39	Болгарія	Технічний університет Варна	Науково-дослідна діяльність
40	Болгарія	Технічний університет, м. Габрово	Науково-дослідна діяльність
41	Болгарія	Тракійський університет	Науково-дослідна діяльність
42	Болгарія	Південно-західний університет імені Неофіта Рильського	Науково-дослідна діяльність
43	Болгарія	Пловдивський університет "Паїсій Хілендарський"	Науково-дослідна діяльність. Прийом іноземних фахівців
44	Болгарія	Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського	Науково-дослідна діяльність
45	Велика Британія	Британська Рада	Науково-дослідна діяльність
46	Грузія	Горійський державний педагогічний університет	Науково-дослідна діяльність
47	Грузія	New Vision University	Налагодження нових партнерських зв'язків
48	Грузія	Кавказький міжнародний університет	Науково-дослідна діяльність
49	Італія	Університет для іноземців «Данте Алігьєрі»	Науково-дослідна діяльність
50	Латвія	Шяуляйський університет	Науково-дослідна діяльність
51	Литва	Литовський університет спорту	Налагодження нових партнерських зв'язків
52	Молдова	Державний педагогічний університет ім. Іона Крянге	Науково-дослідна діяльність

53	Молдова	Придністровський державний університет ім. Т.Г.Шевченка	Науково-дослідна діяльність
54	Німеччина	Університет ім. Фрідріха-Александра	Науково-дослідна діяльність
55	Німеччина	Інститут славістики, Гамбурзького університету	Науково-дослідна діяльність
56	Німеччина	Ганноверський університет імені Готфріда Вільгельма Лейбніца (DAAD)	Науково-дослідна діяльність
57	Німеччина	GIZ	Грантовий проект «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України»
58	Польща	Вармінсько-Мазурський університет	Науково-дослідна діяльність
59	Польща	Вища лінгвістична школа м. Ченстохова	Науково-дослідна діяльність
60	Польща	Вища технічна школа в Катовіцах	Науково-дослідна діяльність
61	Польща	Вища технічна школа в Катовіцах	Науково-дослідна діяльність
62	Польща	Вища школа агробізнесу в Ломжі	Науково-дослідна діяльність
63	Польща	Вища школа управління і адміністрації, м. Ополе	Науково-дослідна діяльність
64	Польща	Жешувський університет	Науково-дослідна діяльність
65	Польща	Опольський університет	Науково-дослідна діяльність
66	Польща	Педагогічний інститут м. Бельсько-Бяла	Науково-дослідна діяльність
67	Польща	Техніко-гуманітарна академія м. Бельсько-Бяла	Науково-дослідна діяльність
68	Польща	Поморська академія в Слупську	Науково-дослідна діяльність
69	Польща	Університет Humanitas, м. Сосновець	Науково-дослідна діяльність
70	Польща	Університет інформатики та мистецтв	Науково-дослідна діяльність
71	Польща	Факультет «Artes Liberales» Варшавського університету	Науково-дослідна діяльність

72	Румунія	Західний університет ім. Васіле Голдіш	Науково-дослідна діяльність
73	Словаччина	Вища школа економіки та державного управління в Братиславі	Налагодження нових партнерських зв'язків. Науково-дослідна діяльність
74	Чехія	Вища школа Карла Енгліше	Налагодження нових партнерських зв'язків
75	Чехія	Університет Масарика (м. Брно)	Грантовий проєкт «Зміни педагогічних факультетів та університетів у XXI столітті» (Чеська агенція розвитку)
76	Чехія, Албанія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Латвія, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словачія, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Великобританія	COST, Європейське співробітництво в галузі науки і техніки	Грантовий проєкт «Жінки в русі»

13. Основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки та пріоритетними тематичними напрямками наукових досліджень і науково-технічних розробок та їх практичне застосування у розрізі напрямів бюджетного фінансування

Фундаментальні наукові дослідження

Загальний фонд КПКВК 2201040

1. Фундаментальне дослідження № держреєстрації: 0123U105351 «Українські університети в нових реаліях: вплив війни та механізми збереження наукового і кадрового потенціалу підготовки фахівців високотехнологічних галузей», керівник – доцент Лопатіна Г.О. Обсяг фінансування у звітному році: 640,00 тис. грн. Перший етап.

Пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

У результаті виконання звітної етапу одержано такі результати:

1. Здійснено аналіз поточних потреб та прогнозування напрямів науки та освіти в контексті спроможності університетів забезпечувати якісну підготовку фахівців високотехнологічних галузей у нових реаліях. Аналіз проведено з урахуванням викликів, стану та організаційних моделей наукової та освітньої діяльності в умовах війни та післявоєнної відбудови. Дослідження проводилось в контексті місцезнаходження університетів: переміщені університети (повна втрата матеріально-технічної бази); університети, які частково втратили матеріально-технічну базу; університети, матеріально-технічна база яких не постраждала від війни. Аналіз включав прогнозування ключових напрямків розвитку, визначення пріоритетних спеціальностей та інтеграцію міжнародного досвіду, що відображено у роботах.
2. Визначено сучасний стан та проблеми організації наукової та освітньої діяльності викладачів і здобувачів вищої освіти в умовах війни та післявоєнного відновлення. Здійснено аналіз основних викликів, включаючи втрати матеріально-технічної бази, цифровізацію освітнього процесу та підтримку психологічного стану учасників освітнього процесу. Виявлено ключові проблеми, такі як недостатність ресурсів та психологічна адаптація.
3. Виділено фактори, які негативно впливають на організацію інноваційної діяльності, а також досліджено вплив переміщення університетів на

учасників освітнього процесу. Встановлено залежності між рівнем активності і характером території перебування. Особливу увагу приділено викликам для внутрішньо переміщених університетів.

4. Оцінено спроможність університетів здійснювати наукову та науково-освітню діяльність. Проведено аналіз залежностей між рівнем спроможності університетів і територією їхнього розташування. Особливу увагу приділено університетам із частковими втратами матеріально-технічної бази.
5. Досліджено вплив масштабів міграційних процесів учасників освітнього процесу на здатність викладачів і студентів брати участь у дослідницькій, інноваційній та проєктній діяльності. Зокрема, вивчено вплив міграції на продуктивність роботи викладачів. Встановлено необхідність адаптації освітніх моделей для підтримки наукової активності.
6. Проведено дослідження стану ментального здоров'я викладачів, включно з рівнями вигорання. Встановлено кореляції між рівнем вигорання та характером території ескалації бойових дій. Також виявлено основні чинники, які впливають на освітні втрати.

За результатами досліджень опубліковано 14 статей у журналах, що індексуються наукометричними базами даних Scopus Q1, Q2, 5 статей у фахових виданнях України категорії «Б», 8 публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України та не індексуються наукометричними базами даних Scopus або Web of Science Core Collection, 4 монографії та розділи монографій, опубліковані у закордонних видавництвах іноземними мовами, 2 довідники, видані українським видавництвом, 3 публікації у Open Research Europe.

2. Фундаментальне дослідження № держреєстрації: 0123U105357 «Інтегрований підхід до професійної підготовки STEM-орієнтованих педагогів: синергія наукоємних і цифрових технологій», керівник – доц. Нестеренко М.М. Обсяг фінансування у звітному році: 799.7 тис. грн. Перший етап

Пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»: №1 фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

У результаті виконання звітнього етапу одержано такі результати:

1. Проаналізовано сучасний стан підготовки майбутніх учителів різного профілю до STEM-орієнтованої професійної діяльності. Результати свідчать про їх загалом позитивне ставлення до STEM-освіти. Помітно більшу обізнаність у цій темі продемонстрували здобувачі вищої освіти природничо-математичних спеціальностей та ОП «Дошкільна освіта» і «Початкова освіта». В першому випадку це пояснюється прямою відповідністю спеціальностей до STEM-напрямку, а в другому – державними ініціативами, які зобов'язують майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти й

учителів початкової освіти знати основи STEM (перший етап реформи «Нова українська школа», Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в Україні). Натомість студенти гуманітарних спеціальностей продемонстрували меншу залученість, часто вважаючи STEM-підхід менш релевантним до своїх галузей, що суперечить ключовому, інтегрованому підходу до реалізації змісту освіти та сповільнює популяризацію STEM. Це свідчить про те, що сучасний стан професійної підготовки педагогів не повністю відповідає вимогам Державного стандарту, де формування в дітей і молоді STEM-навичок є необхідним для розв'язання ними в майбутньому міждисциплінарних завдань та підготовки їх до життя у високотехнологічному суспільстві.

2. Визначено слабкі та сильні сторони наявних освітніх (освітньо-професійних) програм підготовки майбутніх учителів різного профілю до STEM-орієнтованої професійної діяльності, відповідності їх програмних результатів навчання потребам суспільства. Лише поодинокі компоненти STEM-освіти присутні в навчальних планах здобувачів вищої різних спеціальностей і вони здебільшого мають поверхневий або фрагментарний характер, чи надміру акцентовані виключно на цифровізації. Відсутність системного підходу до інтеграції STEM-освіти у професійну підготовку педагогів різних спеціальностей не дозволяє сформувати належні компетентності для їх роботи в інноваційному освітньому середовищі. Ми вважаємо, що STEM-підходи повинні стати невід'ємною частиною підготовки педагогів усіх спеціальностей для подальшого формування ними в учнів критичного мислення, стимулювання науково-технічної творчості та міждисциплінарних компетентностей.
3. Обґрунтовано необхідність здійснення інтегрованого підходу до підготовки STEM-педагогів. Потреба в інтеграції STEM-освіти в систему професійної підготовки педагогів різних спеціальностей пояснюється тим, що це є ключовим фактором для розвитку в них (і в їх майбутніх учнів) навичок, які сприяють досягненню Цілей сталого розвитку (ЦСР). Цілеспрямований інтегрований підхід дозволяє майбутнім педагогам не лише покращити певні технологічні навички чи наукову ерудицію, а ще й розвивати креативність, критичне мислення та здатність до міждисциплінарної проектної взаємодії, які відіграють важливу роль у розв'язанні глобальних викликів. Результати підкреслюють необхідність оновлення освітніх програм, зміцнення співпраці між університетами та промисловістю, а також залучення здобувачів вищої освіти до розробки інноваційних рішень для розв'язання соціальних і екологічних проблем.
4. Визначено сутність та структуру готовності майбутніх STEM-орієнтованих педагогів до професійної діяльності з фокусом на синергію наукоємних і цифрових технологій. Розроблено критерії, показники та рівні готовності. Готовність майбутніх STEM-орієнтованих педагогів до професійної діяльності з фокусом на синергію наукоємних і цифрових технологій є багатокомпонентною структурою, яка включає когнітивний, афективний і поведінковий компоненти. У дослідженні визначено критерії кожного з цих компонентів, такі як знання STEM-дисциплін, вміння адаптувати методи навчання до різних контекстів і аудиторій, емоційна стійкість, залученість до STEM-освіти, здатність до професійної рефлексії та розвиток творчого мислення. Було встановлено, що для ефективної підготовки STEM-

орієнтованих педагогів необхідно приділяти увагу міждисциплінарним методам навчання, впровадженню цифрових технологій і використанню реальних завдань для стимулювання критичного та інноваційного мислення студентів. Розробка критеріїв та індикаторів готовності дозволяє оцінити рівень підготовленості майбутніх педагогів та визначити напрями для покращення освітніх програм.

За результатами виконання звітної етапу було опубліковано 3 статей, що індексуються у БД Scopus; 2 розділи у колективних монографіях, що індексуються у БД Scopus; 1 монографію; 1 розділ у колективній монографії, що не індексуються в науко метричних базах даних; 5 статей у фахових виданнях України; 1 тези доповіді на конференції.

3. Фундаментальне дослідження № 0122U000129 «Система дистанційної та змішаної профілізованої підготовки майбутніх nanoінженерів до розробки нових наноматеріалів подвійного призначення», керівник – доц. Попова А.С., Обсяг фінансування за звітний період 997,1 тис. грн. Другий етап.

Пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»: №1 фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

1. У результаті виконання першого завдання звітної етапу було теоретично обґрунтовано та розроблено концепцію професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства для продуктивної діяльності в умовах дистанційного та змішаного навчання. Концепція визначає цілі, зміст, методи та засоби навчання, що забезпечують адаптацію освітнього процесу до кризових умов та нових викликів. Здійснено аналіз психолого-педагогічних та методологічних засад дистанційного навчання з акцентом на специфіку підготовки фахівців у галузі наноматеріалознавства. Проведено порівняльний аналіз освітніх практик країн ЄС щодо підготовки фахівців у високотехнологічних галузях, що дозволило інтегрувати кращі європейські підходи у вітчизняну освітню систему. Визначено основні виклики дистанційного та змішаного навчання, включаючи доступ до ресурсів, необхідність розвитку цифрових компетенцій та підтримки психологічного стану студентів і викладачів. Теоретичні напрацювання створили основу для подальшої розробки практичних інструментів та методичних рекомендацій.
2. У результаті виконання другого завдання звітної етапу було теоретично обґрунтовано та розроблено модель методичної системи профілізованої професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства до розробки нових наноматеріалів подвійного призначення в нових реаліях. Модель включає цільовий, змістовний, методичний та результативний компоненти, що забезпечують системний підхід до організації навчального процесу. Визначено ключові методологічні підходи, зокрема компетентнісний, інструментальний та ціннісно-мотиваційний. Було створено методологічний фундамент для формування навчальних програм,

що поєднують як теоретичні, так і практичні компоненти. Акцент зроблено на використанні технологій синхронного та асинхронного навчання, що дозволяє адаптувати освітній процес до умов воєнного часу та післявоєнного відновлення. Визначено основні критерії оцінки ефективності методичної системи, які враховують специфіку професійної підготовки фахівців у галузі нанотехнологій.

3. У результаті виконання третього завдання звітнього етапу було запропоновано оновлені методи синтезу наноструктур, а також розроблено та експериментально перевірено обладнання для дослідження їх властивостей. Вдосконалено методи хімічного та електрохімічного травлення, а також метод SILAR для синтезу наноматеріалів із заданими характеристиками. Проведено серію експериментів для дослідження стабільності, спектральних характеристик та провідності синтезованих наноструктур. Розроблено лабораторні установки для дослідження параметрів наноматеріалів, що можуть бути інтегровані у навчальний процес як інструмент для проведення практичних занять. Отримано нові дані щодо перспективних матеріалів, таких як $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$, $\text{Cd}_x\text{Te}_y\text{O}_z$, $\text{InGa}_x\text{As}_{1-x}\text{Se}$, які дозволяють налаштовувати ширину забороненої зони для застосування у лазерах, приладах нічного бачення та портативних сонячних елементах. Розроблено стандартизовані методики синтезу наноматеріалів, що можуть бути використані в умовах дистанційного та змішаного навчання. Запроваджено навчальні симуляції з використанням програмних пакетів COMSOL Multiphysics, MATLAB, VESTA, що дозволяють студентам моделювати процеси синтезу та аналізувати властивості наноматеріалів у віртуальному середовищі.

За результатами виконання звітнього етапу було опубліковано 3 статей, що індексуються у БД Scopus; 1 розділ у колективній монографії, що індексуються у БД Scopus; 2 статтей у фахових виданнях України.

4. Наукова робота молодих вчених № держреєстрації: 0122U000129 «Пошук оптимальних умов синтезу наноструктур на поверхні напівпровідників A_3B_5 , A_2B_6 і кремнію для фотоніки і сонячної енергетики», керівник – проф. Яна Сичікова. Обсяг фінансування за звітний період – 1273,9 тис. грн. Заключний етап виконання

Пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» - №7 нові речовини і матеріали

1. У ході досліджень було визначено оптимальні умови синтезу поруватих шарів, оксидних кристалітів, наноголок, нульмірних структур, віскерів, нанодротів та суперграток на поверхні зазначених напівпровідників. Проведено систематичний аналіз впливу параметрів електрохімічного та фотоелектрохімічного травлення (струм, напруга, температура, тривалість процесу, склад електроліту, підсвічування) на морфологію та структурні властивості наноструктур. Досліджено умови, за яких досягається висока відтворюваність процесу та стабільність отриманих структур.

2. На основі порівняльного аналізу методів синтезу було встановлено, що електрохімічне та фотоелектрохімічне травлення є найефективнішими для створення наноструктур на поверхні напівпровідників. Виявлено, що комбінований метод, який поєднує електрохімічне травлення та осадження, забезпечує отримання структур із передбачуваними характеристиками. Обґрунтовано вплив рецептурного складу електролітів та умов проведення процесів на якість отриманих наноструктур.
3. Досліджено хімічний та фазовий склад власних оксидів, що формуються на поверхнях напівпровідників під час та після процесів електрохімічного та фотоелектрохімічного травлення. Виявлено оптимальні умови для формування стабільних і однорідних оксидних плівок (In_2O_3 , Ga_2O_3 , SiO_2 , ZnO , CdO). Досліджено умови, за яких оксиди формуються у вигляді плівок, крапель, острівків, нанокристалів, і визначено їх вплив на подальші властивості структур.
4. Визначено фазовий стан оксидів (плівки, поруваті шари, кристаліти, наноструктуровані острівки) та їх вплив на морфологію і функціональні характеристики поверхні. Встановлено залежність між умовами формування оксидів та їх структурними та електричними властивостями. Проведено серію досліджень для оптимізації багатошарових наноструктур типу $\text{In}_2\text{O}_3/\text{por-InP}/\text{mono-InP}$, $\text{SiO}_2/\text{por-Si}/\text{mono-Si}$, $\text{Ga}_2\text{O}_3/\text{por-GaAs}/\text{mono-GaAs}$.
5. Проведено аналіз дефектів, що утворюються під час синтезу, їх походження та вплив на оптичні та електрофізичні характеристики наноструктур. Побудовано математичні моделі, що описують вплив дефектів на морфологію поверхні. Встановлено, що контроль дефектів можливий шляхом регулювання електрохімічних параметрів процесу та подальшої стабілізації поверхні.
6. Розроблено методики комбінованого синтезу складних сполук на поверхні наноструктурованих напівпровідників. Досліджено структурні, фазові та оптичні властивості сформованих оксидів та інших складних сполук.
7. Вивчено процеси пасивації поверхні наноструктур шляхом обробки азотом, халькогенідами та термічним відпалом. Встановлено умови, за яких досягається максимальна стабільність властивостей наноструктур. Визначено терміни стабільності наноструктур після проведення процедур пасивації. Проведено аналіз ефективності різних методів стабілізації.
8. Проведено комплексний аналіз отриманих наноструктур, включаючи дослідження їх складу, структури, фазового стану, оптичних характеристик та електричних властивостей. Встановлено кореляційні залежності між умовами синтезу та отриманими властивостями. Розроблено критерії оцінки якості наноструктур на основі їх оптичних та електрофізичних характеристик.

За результатами виконання звітної етапу було опубліковано 8 статей, що індексуються у БД Scopus; 1 розділ у колективній монографії, що індексуються у БД Scopus, 7 тез конференцій, що індексується у БД Scopus.

Проекти грантового фінансування Національного фонду досліджень України (проекти НФДУ)

Спеціальний фонд КПК 2201040

«Дизайн інклюзивного освітнього середовища закладу вищої освіти» (реєстраційний номер 0123U104226), що фінансується Національним Фондом досліджень України за конкурсом «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди», керівник – проф. Ольга Гуренко. Обсяг фінансування за звітний період – 1897,4 тис. грн. Заключний етап.

У результаті виконання звітнього етапу (другий - проєктувально-апробаційний етап) отримано такі результати:

1. Визначено ключові індикатори доступності та ефективності дизайну інклюзивного освітнього середовища ЗВО;
2. Розроблено експериментальний зразок доступного та ефективного дизайну інклюзивного освітнього середовища ЗВО;
3. Розроблено програми навчально-організаційного, психолого-педагогічного, соціально-реабілітаційного супроводів учасників освітнього процесу, менеджменту, допоміжного персоналу ЗВО;
4. Розроблено організаційну модель діяльності спеціального навчально-реабілітаційного підрозділу та/або групи психолого-педагогічного супроводу, дорожню карту реалізації навчально-організаційної, психолого-педагогічної та соціально-реабілітаційної складової дизайну інклюзивного освітнього середовища ЗВО;
5. Розроблено та впроваджено програми підвищення кваліфікації складу спеціального навчально-реабілітаційного підрозділу та/або групи психолого-педагогічного супроводу, викладачів, менеджменту та допоміжного персоналу ЗВО;
6. Розроблено науково-методичні рекомендації для зацікавлених осіб/інституцій щодо створення та розбудови доступного та ефективного дизайну інклюзивного освітнього середовища в ЗВО України.

Результати звітнього (другого – проєктувально-апробаційного) етапу дослідження відображені у 28 публікаціях, серед яких 3 статті в журналах, які індексуються в Scopus (Q1, Q2, Q3), 2 розділи в колективній монографії, що індексується в Scopus, 2 розділи в 2 колективних зарубіжних монографіях, 1 монографія, видана українською і англійською мовами, 3 – у фахових виданнях, 7 – в збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, 10 – науково-методичних розробок та аналітичних звітів, 3 з яких опубліковані на платформі Zenodo (Open Science).

Отримано свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твори наукового спрямування «Програма навчально-організаційного супроводу учасників освітнього процесу, менеджменту, допоміжного персоналу закладів вищої освіти» (№ 131446), «Програма психолого-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, менеджменту, допоміжного персоналу закладів вищої освіти» (№ 131448), «Програма соціально-реабілітаційного супроводу учасників освітнього

процесу, менеджменту, допоміжного персоналу закладів вищої освіти» (№ 131449).

Наукові результати, отримані в межах звітнього, проєктувально-апробаційного етапу, є унікальними та мають значну теоретичну й практичну цінність.

У ході реалізації цього етапу:

- вперше визначено рівень готовності українських закладів вищої освіти (ЗВО) до розбудови інклюзивного освітнього середовища;
- теоретично обґрунтовано й спроєктовано його доступний та ефективний дизайн;
- розроблено дорожню карту реалізації навчально-організаційної, психолого-педагогічної та соціально-реабілітаційної складових інклюзивного освітнього середовища;
- створено рекомендації щодо покрокового впровадження цього підходу в українських ЗВО;
- уточнено зміст основних дефініцій у сфері інклюзивної освіти.

Практична значущість отриманих результатів полягає у можливості їх використання для впровадження інституційних змін у ЗВО з метою забезпечення прав осіб з-поміж вразливих груп на здобуття якісної вищої освіти з урахуванням їхніх потреб і можливостей.

Зокрема, науково-методичні рекомендації, розроблені в межах проєкту, а також дорожня карта впровадження інклюзивного освітнього середовища сприятимуть ефективній організації навчального процесу та підтримки здобувачів освіти. Вони стануть цінним ресурсом для управлінців, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчально-реабілітаційних підрозділів, допоміжного персоналу та самих студентів.

Крім того, підготовка персоналу ЗВО за розробленими в межах проєкту програмами підвищення кваліфікації дозволить забезпечити високий рівень професійної готовності працівників до ефективної роботи в інклюзивному середовищі.

Використання цих науково обґрунтованих матеріалів сприятиме не лише реформуванню системи вищої освіти в Україні, а й сталому розвитку суспільства загалом.

14. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

№ з/п	Кафедра	Назва теми, державний реєстраційний номер, керівник, науковий результат, його значимість
1.	Кафедра прикладної психології та логопедії	<p>Інновації в підготовці майбутніх фахівців до психолого-педагогічної діяльності в спеціальній та інклюзивній освіті (державний реєстраційний номер 0122U200328) (науковий керівник – к.пед.н., доц. Олена РЕВУЦЬКА)</p> <p>Мета колективної теми дослідити теоретико-методичні та практичні чинники підготовки майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти до сучасних освітніх потреб та вимог. Впровадити до змісту підготовки майбутніх спеціальних педагогів та практичних психологів інноваційні форми і методи навчання, для оволодіння знаннями та вміннями щодо надання корекційно-розвиткових послуг, відобразити результати наукового дослідження в наукових публікаціях та публічних виступах, в практиці педагогічних закладів вищої освіти.</p>
2.	Кафедра фізики, математики та методики навчання	<p>Теоретичні й методичні аспекти підготовки майбутніх учителів математики до фахової діяльності в умовах реалізації Концепції Нової української школи (державний реєстраційний номер 0122U200300) (науковий керівник – д.пед.н., проф. Віталій АЧКАН)</p> <p>Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити методику підготовки майбутніх учителів математики до фахової діяльності в умовах реалізації Концепції Нової української школи.</p> <p>Теоретико-методичні засади системної підготовки майбутніх фахівців у галузі фізики, методики фізики та наноматеріалознавства до професійної діяльності (державний реєстраційний номер 0121U109417) (науковий керівник – д.пед.н., проф. Олександр ШКОЛА)</p> <p>Розробити й експериментально перевірити теоретичні та методичні засади системної підготовки майбутніх фахівців у галузі фізики, наноматеріалознавства та методики фізики до професійної діяльності, а також</p>

		створити інноваційні наноматеріали і нанотехнології здобувачами вищої освіти в процесі цієї підготовки.
3.	Кафедра педагогіки	<p>Формування готовності здобувачів вищої педагогічної освіти до інноваційної діяльності (державний реєстраційний номер 0122U200234) (науковий керівник – д.пед.н., проф. Лариса ЛІСІНА)</p> <p>Виявлення та обґрунтування теоретико-методологічних засад процесу формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності, розробка технології інноваційного навчання студентів педагогічних університетів як складової їхньої загальнопедагогічної підготовки, її експериментальна перевірка.</p>
4.	Кафедра історії та філософії	<p>Український Південь у контексті європейської історії (державний реєстраційний номер 0124U001388) (науковий керівник – д.іст.н., проф. Ігор ЛИМАН)</p> <p>Вивчення минулого Півдня України у тісних взаємозв'язках з історією інших європейських країн із вписуванням Півдня у ширший регіональний контекст.</p>
5.	Кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти	<p>Професійна підготовка фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти в умовах євроінтеграційних процесів на засадах компетентісно зорієнтованої парадигми (державний реєстраційний номер 0123U101378) (науковий керівник – к.пед.н., доц. Катерина ПЕТРОВСЬКА)</p> <p>Дослідити та обґрунтувати тенденції підвищення ефективності професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів; розробити відповідні експериментальні програми для соціальної сфери та інклюзивної освіти на засадах компетентісно зорієнтованої парадигми.</p>
6.	Кафедра економіки, менеджменту та фінансів	<p>Менеджмент бізнесу та освіти в умовах післявоєнної відбудови Північного Приазов'я (державний реєстраційний номер 0124U001899) (наукові керівники – к.екон.н., доц. Олена ТОКАРЕНКО)</p> <p>Розробка теоретико-методологічних засад менеджменту в бізнесі та національній освіті Північного Приазов'я в повоєнний час.</p> <p>Формування конкурентних стратегій інноваційно-інвестиційного розвитку курортно-туристичних територій в сучасній парадигмі глобального економічного середовища (державний реєстраційний</p>

		<p>номер 0122U001381) (науковий керівник – к.екон.н., доц. Яна ГЛАЗОВА)</p> <p>Інноваційно-інвестиційний розвиток курортно-туристичних територій в сучасній парадигмі глобального економічного середовища.</p>
7.	Кафедра професійної освіти, трудового навчання та технологій	<p>Теорія та практика підготовки фахівців-педагогів системи професійної та технологічної освіти в умовах інноваційного середовища (державний реєстраційний номер 0124U001509) (науковий керівник – к.пед.н., доц. Валентина ПЕРЕГУДОВА)</p> <p>Дослідження теоретичних концепцій та практичних аспектів підготовки фахівців-педагогів у системі професійної та технологічної освіти в умовах інноваційного середовища.</p>
8.	Кафедра української мови та журналістики	<p>Еволюція сучасних медіа: стан та перспективи розвитку (державний реєстраційний номер 0124U001508) (науковий керівник – к.філол.н., доц. Юлія МЕЛЬНИКОВА)</p> <p>Аналіз та дослідження змін, які відбуваються в сучасних медіа, зокрема в контексті технологічного, соціокультурного та економічного розвитку суспільства. Робота має на меті визначити основні тенденції та напрями, які впливають на сучасні медіа, а також визначити можливі перспективи їхнього майбутнього розвитку.</p> <p>Лінгвостилістичні та лінгводидактичні дослідження мовного простору (державний реєстраційний номер 0121U110222) (науковий керівник – к.філол.н., доц. Ольга СОПІНА)</p> <p>Дослідження лінгвостилістичних та лінгводидактичних параметрів мовного простору.</p>
9.	Кафедра теорії та методики навчання мистецьких дисциплін	<p>Теоретико-методологічні аспекти фахової підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін: здобутки, проблеми та перспективи (державний реєстраційний номер 0121U107941) (науковий керівник – к.пед.н., доц. Олена БУЗОВА)</p> <p>Дослідження теоретико-методологічних та практичних чинників якісної підготовки вчителів мистецьких дисциплін відповідно до сучасних освітніх потреб та вимог. Упровадження до змісту фахової підготовки вчителів музичного мистецтва, вчителів хореографії інноваційних форм і методів навчання; висвітлення результатів дослідження в наукових публікаціях та публічних виступах</p>

10.	Кафедра початкової освіти	<p>Підготовка майбутніх учителів в умовах варіативності початкової освіти (державний реєстраційний номер 0121U110223) (науковий керівник – к.пед.н., доц. Лада ЧЕМОНИНА)</p> <p>Дослідження теоретико-методологічних та практичних чинників якісної підготовки вчителів початкової школи до сучасних освітніх потреб та вимог в умовах варіативності. Упровадження до змісту фахової підготовки вчителів інноваційних форм та методів навчання; висвітлення результатів дослідження в наукових публікаціях та публічних виступах.</p>
11.	Кафедра фізичної культури, спорту та методики викладання	<p>Сучасні технології професійної підготовки майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту (державний реєстраційний номер 0121U110227) (науковий керівник – к.пед.н., доц. Наталя САМСУТИНА)</p> <p>Визначити сутність та зміст сучасних технологій професійної підготовки майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту та перевірити ефективність їх впровадження до освітнього процесу.</p>
12.	Кафедра правознавства	<p>Правове забезпечення економічного розвитку України (державний реєстраційний номер 0121U110952) (науковий керівник – д.юрид.н., проф. Дмитро КАМЕНСЬКИЙ)</p> <p>Дослідження теоретичних та прикладних чинників юридичної регламентації економічних відносин в Україні. Розробка практично орієнтованих положень, спрямованих на вдосконалення порядку правової регламентації економічного розвитку та економічної безпеки.</p>
13.	Кафедра іноземних мов та методики викладання	<p>Іноземні мови в сучасному світі: лінгвістичні та лінгводидактичні аспекти (державний реєстраційний номер 0121U111563) (науковий керівник – к.пед.н., доц. Ірина ШКОЛА)</p> <p>Інтенсифікація досліджень у галузі лінгвістики іноземних мов, а також пошук та вивчення ефективних лінгводидактичних напрямів викладання іноземних мов у контексті запитів глобалізованого суспільства.</p>
14.	Кафедра комп'ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики	<p>Розробка методик дуального навчання майбутніх бакалаврів професійної освіти в галузі цифрових технологій (державний реєстраційний номер 0121U110532) (науковий керівник – д.пед.н., проф. Віталій ХОМЕНКО)</p> <p>Розробка методик дуального навчання майбутніх бакалаврів професійної освіти в галузі цифрових технологій</p>

15.	Кафедра дошкільної освіти	<p>Підготовка нової генерації фахівців дошкільної сфери в координатах сучасних освітніх та професійних стандартів (державний реєстраційний номер 0122U200331) (науковий керівник – к.пед.н., доц. Ірина УЛЮКАЄВА)</p> <p>Розробка та наукове обґрунтування змісту підготовки нової генерації фахівців дошкільної освіти у відповідності до професійних стандартів</p>
16.	Кафедра психології	<p>Психологічне проектування життєвої компетентності сучасної молоді (державний реєстраційний номер 0122U000276) (науковий керівник – к.психол.н., доц. Ірина ЧЕРЕЗОВА)</p> <p>Теоретичне обґрунтування та емпіричне виявлення особливості розвитку структурних складових психологічного проектування життєвої компетентності сучасної молоді; розробка моделі та апробація психологічної програми проектування життєвої компетентності в юнацькому віці.</p>
17.	Кафедра біології, здоров'я людини та фізичної реабілітації	<p>Теоретичні та методичні засади створення здоров'язберезувального освітнього середовища (державний реєстраційний номер 0122U000292) (науковий керівник – д.пед.н., проф. Світлана ХАТУНЦЕВА)</p> <p>Виявлення й обґрунтування теоретико-методичних засад процесу створення здоров'язберезувального освітнього середовища, розробка й експериментальна перевірка методики проектування здоров'язберезувального освітнього середовища.</p>
18.	Кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства	<p>Літературний дискурс українського та світового письменства: міжтекстова взаємодія, геопоетика (державний реєстраційний номер 0122U200289) (науковий керівник – д.філол.н., проф. Ольга ХАРЛАН)</p> <p>Метою колективної теми є дослідження сучасного стану та перспектив вивчення міжтекстової взаємодії та геопоетики в українській та світовій літературі. Увага акцентується на спільних та відмінних рисах прояву інтертекстуальної взаємодії в українському та світовому письменстві, реалізації різних моделей геопоетики в сучасному літературному просторі. Задля всебічного висвітлення теми дослідження фокусуватиметься на художніх текстах різних історичних періодів та жанрів.</p>

Коротка аналітика результатів науково-дослідних робіт, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів Бердянського державного педагогічного університету

Кафедри	Назви	Виконавці
Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв		
Кафедра психології	Психологічне проектування життєвої компетентності сучасної молоді (науковий керівник – к.психол.н., доц. Ірина ЧЕРЕЗОВА)	
	Проблема емоційної зрілості сучасної молоді як важлива складова їх життєвої компетентності. Зроблено теоретичне обґрунтування та емпіричне дослідження особливостей емоційної зрілості сучасної молоді в контексті формування їх життєвої компетентності.	к.психол.н., доц. Олена ГОРЕЦЬКА
	Характеристика ціннісно-емоційної складової життєвої компетентності. Проведено теоретичне обґрунтування структури ціннісно-емоційного компоненту життєвої компетентності; уточнено контент складових; проведено пілотажне дослідження окремих складових структури ціннісно-емоційного компоненту життєвої компетентності	к.психол.н., доц. Ірина ЧЕРЕЗОВА
	Характеристика когнітивно-мотиваційної складової життєвої компетентності. Схарактеризовано складові когнітивно-мотиваційного компоненту життєвої компетентності	к.психол.н., доц. Наталія СЕРДЮК
	Оцінка конструктів життєвої компетентності сучасної молоді. Оброблено результати пілотажного дослідження; представлено кількісний та якісний аналіз ціннісно-емоційного, поведінкового та когнітивно-мотиваційного компонентів життєвої компетентності здобувачів вищої освіти.	к.психол.н., доц. Ольга ФРОЛОВА ст. викл. Вікторія ФЕДОРИК
	Модель життєвої компетентності як потенціалу особистості. Зроблено опис моделі життєвої компетентності як потенціалу особистості.	асист. Юлія КРЮЧКОВА

	<p>Життєва компетентність як психологічна умова конструювання життєвих планів особистості.</p> <p>Проведено теоретичне обґрунтування та емпіричне дослідження життєвої компетентності як психологічної умови конструювання життєвих планів особистості.</p>	<p>д. психол. н., проф. Любов СПІВАК</p>
Кафедра педагогіки	<p>Формування готовності здобувачів вищої педагогічної освіти до інноваційної діяльності (науковий керівник – д.пед.н., проф. Лариса ЛІСІНА)</p>	
	<p>Формування готовності майбутніх учителів до сенсорного розвитку здобувачів початкової освіти.</p> <p>Розроблено тематику лекційних і практичних занять з курсу «Сенсорний розвиток молодшого школяра» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Початкова освіта».</p>	<p>д.пед.н., проф. Ірина БАРБАШОВА</p>
	<p>Формування педагогічних та артистичних здібностей здобувачів вищої педагогічної освіти у процесі фахової підготовки.</p> <p>Виявлено та обґрунтовано теоретико-методологічні засади використання елементів театральної педагогіки, визначено шляхи застосування та умови її ефективності у професійній підготовці майбутніх учителів.</p>	<p>к.пед.н., доц. Олександр ГОЛІК</p>
	<p>Готовність майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти.</p> <p>Досліджено та експериментально перевірено готовність вчителя до формування комунікативної компетентності учнів. Розроблено засоби формування готовності майбутнього вчителя до формування комунікативної компетентності учнів.</p>	<p>к.пед.н., доц. Анжеліка ЛЕСИК</p>
	<p>Формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності: мотиваційний та процесуально-діяльнісний компоненти.</p> <p>Розроблено зміст цільового і мотиваційного компонентів технології формування готовності майбутніх учителів до конструювання навчальних технологій. Апробовано розроблену технологію</p>	<p>д.пед.н., проф. Лариса ЛІСІНА</p>

	формування мотивації до інноваційної діяльності.	
	<p>Інтернет-ресурси як засіб ефективної організації освітнього процесу.</p> <p>Здійснено теоретико-методологічний аналіз формування «м'яких навичок» у здобувачів вищої освіти педагогічних спеціальностей на основі системного аналізу, методів прогнозування, порівняльного аналізу, специфікації та вивчення сучасного законодавства. Схарактеризовано інноваційні підходи до формування soft skills майбутніх учителів. Досліджено методику вивчення веб-технологій у змішаному форматі навчання.</p>	к.пед.н., доц. Надія ЩЕРБАКОВА
	<p>Формування готовності здобувачів вищої педагогічної освіти до патріотичного виховання молодших школярів.</p> <p>Досліджено та експериментально перевірено готовність вчителя до виховання патріотизму у молодших школярів. Розроблено засоби формування готовності здобувачів вищої педагогічної освіти до виховання національно-патріотичних цінностей у молодших школярів.</p>	к.пед.н., доц. Лілія ЯРОЦУК
Кафедра початкової освіти	Підготовка майбутніх учителів в умовах варіативності початкової освіти (науковий керівник – к.пед.н., доц. Лада ЧЕМОНИНА)	
	<p>Трендспоттинг та професійна підготовка педагогів нового покоління для сучасної української школи.</p> <p>Проаналізовано теоретико-методичний матеріал з окресленої проблематики. Узагальнено та практично перевірено професійну підготовку педагогів нового покоління для сучасної української школи в контексті застосування трендспоттингу в практиці педагогічних закладів вищої освіти.</p>	д.пед.н., проф. Людмила КОВАЛЬ
	<p>Мовно-мовленнєва підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах її варіативності.</p> <p>Проаналізовано вітчизняні наукові джерела щодо особливостей мовно-мовленнєвої підготовки майбутніх педагогів в умовах НУШ, здійснено дефінітивний аналіз базових понять та окреслено практичні вектори її</p>	к.пед.н., доц. Ольга ПОПОВА

	впровадження, урахуваючи євроінтеграційні процеси.	
	<p>Підготовка майбутніх учителів до застосування сучасних технологій навчання на уроках мови і читання в умовах варіативності початкової освіти.</p> <p>З'ясовано стан готовності здобувачів вищої освіти до здійснення мовно-літературної освіти молодших школярів на засадах сучасних технологій навчання в умовах варіативності початкової освіти.</p>	к.пед.н., доц. Лада ЧЕМОНИНА
	<p>Методико-математична підготовка майбутніх учителів в умовах варіативності початкової освіти.</p> <p>Проаналізовано й узагальнено матеріали щодо сучасних тенденцій методико-математичної підготовки майбутніх учителів в умовах варіативності початкової освіти.</p>	ст. викл. Тетяна МУХІНА
	<p>Підготовка майбутніх учителів до викладання інформатики в умовах варіативності початкової освіти.</p> <p>Теоретично обґрунтовано сучасні особливості професійної підготовки майбутніх учителів до викладання інформатики в умовах варіативності початкової освіти. Оновлено зміст дисципліни «Методика навчання інформатики в початковій школі» відповідно до досліджуваної проблеми та експериментально перевірено його ефективність.</p>	к.пед.н., доц. Марина НЕСТЕРЕНКО
	<p>Удосконалення системи підготовки вчителів мистецтва в умовах варіативності освітніх програм початкової освіти.</p> <p>Досліджено мистецько орієнтовану підготовку майбутніх учителів мистецтва в початковій школі в умовах варіативності освітніх програм та визначено напрямки її ефективності.</p>	ст. викл. Ольга КАЧЕРОВА
	Домінантність педагогіки партнерства в системі «майбутній учитель початкової школи – здобувач початкової освіти» при вивченні іноземної мови на засадах варіативності.	к.пед.н., доц. Крістіна ПЕТРИК

	Досліджено теоретико-методологічні засади застосування діалогової стратегії та педагогіки партнерства в системі «майбутній учитель початкової школи – здобувач початкової освіти» при вивченні іноземної мови на засадах варіативності.	
Кафедра теорії та методики навчання мистецьких дисциплін	Теоретико-методологічні аспекти фахової підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін: здобутки, проблеми та перспективи (науковий керівник – к.пед.н., доц. Олена БУЗОВА)	
	Формування професійної суб'єктності майбутніх учителів мистецьких дисциплін.	к.пед.н., доц. Вікторія ГРИГОР'ЄВА
	Проаналізовано стан дослідження проблеми формування професійної суб'єктності майбутніх учителів мистецьких дисциплін та методологічні орієнтири дослідження. Визначено категоріальний статус дефініції професійної суб'єктності. Вивчено стан сформованості професійної суб'єктності студентів-музикантів та шляхи його вдосконалення.	
	Формування професійних компетентностей майбутніх учителів музичного мистецтва.	к.пед.н., доц. Олена БУЗОВА
	Проаналізовано стан дослідження проблеми формування професійних компетентностей майбутніх учителів мистецьких дисциплін та методологічні орієнтири дослідження.	
	Теоретичні та прикладні проблеми інноваційних процесів у мистецькій освіті.	к.пед.н., доц. Анетта ОМЕЛЬЧЕНКО
Проаналізовано складові інноваційних процесів у мистецькій освіті: діяльнісної, суб'єктної, рівневої, змістової й організаційної. Розглянуто мотиви, мету, завдання, зміст, форми, методи інноваційних процесів у мистецькій освіті та їх застосування у практичній діяльності.		
Сучасні наукові здобутки у галузі теорії та методики інструментальної підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін.	к.пед.н., доц. Віра БУРНАЗОВА	
Висвітлено сучасні дослідницькі проблеми, що мають інноваційний характер та пов'язані із впровадженням новацій у процес інструментальної підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін.		

	<p>Інноваційні технології фахової підготовки вчителів музичного мистецтва: здобутки, проблеми, перспективи.</p> <p>Проаналізовано науково-педагогічну літературу. Визначено інноваційні форми і методи підготовки вчителів мистецьких дисциплін. Апробовано розроблену технологію.</p>	<p>к.пед.н., доц. Світлана СЕРГІЄНКО</p>
	<p>Підготовка фахівців хореографічного профілю в контексті євроінтеграційних процесів.</p> <p>Проаналізовано наукові джерела з теорії та методики фахової підготовки хореографів в ЗВО. Вивчено передовий досвід практиків. Упроваджено в освітній процес БДПУ інноваційні методи фахової підготовки майбутніх хореографів. Презентовано мистецькі проекти на актуальні соціальні теми. Відбувається популяризація національної танцювальної культури в шкільних та позашкільних закладах.</p>	<p>к.пед.н., доц. Олена МАРТИНЕНКО</p>
	<p>Сучасні стратегії підготовки майбутніх учителів хореографії та реалізація їх на практиці.</p> <p>Проаналізовано науково-методичну літературу з теми дослідження. Проведено дослідно-експериментальну роботу.</p>	<p>к.пед.н., доц. Юлія ТАРАНЕНКО</p>
	<p>Проблеми та перспективи фахової підготовки майбутніх хореографів до роботи в закладах освіти.</p> <p>Проаналізовано наукові джерела з теорії та методики фахової підготовки фахівців-хореографів у ЗВО. Вивчено передовий досвід теоретиків та практиків. Упроваджено в освітній процес БДПУ інноваційні методи роботи. Відбувається популяризація національної танцювальної культури в закладах освіти.</p>	<p>ст. викл. Руслан ПАВЛЕНКО</p>
	<p>Використання інноваційних технік під час підготовки майбутніх учителів мистецького напрямку.</p> <p>Проаналізовано науково-методичну літературу з проблеми. Упроваджено інноваційні методи на практичних заняттях.</p>	<p>ст. викл. Наталя КРИВУНЬ</p>

Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти

Кафедра дошкільної освіти	Підготовка нової генерації фахівців дошкільної сфери в координатах сучасних освітніх та професійних стандартів (науковий керівник – к.пед.н., доц. Ірина УЛЮКАЄВА)	
	Готовність майбутнього вихователя до організації навчально-пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку в сучасних умовах. Розроблено шляхи удосконалення науково-дослідної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти та програми науково-дослідної педагогічної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Підготовлено навчально-методичний посібник «Методологія наукових досліджень». Оновлено методичні рекомендації для написання і оформлення кваліфікаційних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.	д.пед.н., проф. Лариса ЗАЙЦЕВА
	Освітні та професійні стандарти як основа проєктування підготовки фахівців дошкільної освіти: теоретико-методологічний аспект. Удосконалено освітньо-професійні програми спеціальності «Дошкільна освіта». Удосконалено освітні компоненти освітньо-професійних програм спеціальності «Дошкільна освіта»: «Історія дошкільної педагогіки», «Порівняльна дошкільна педагогіка» та їх навчально-методичного забезпечення.	к.пед.н., доц. Ірина УЛЮКАЄВА
	Підготовка фахівців дошкільної освіти до використання новітніх технологій образотворчості для розвитку творчого потенціалу дітей старшого дошкільного віку. Удосконалено зміст освітніх компонентів Освітньо-професійних програм ОР «бакалавр» спеціальності 012 «Методика керівництва образотворчою діяльністю дітей дітей раннього та дошкільного віку», «Художня праця і основи дизайну» та їх навчально-методичного забезпечення. Розроблено методичні рекомендації для майбутніх вихователів (або педагогів ЗДО) щодо використання новітніх освітніх технологій образотворчості для розвитку	к.пед.н., доц. Тетяна ЄСЬКОВА

	творчого потенціалу дітей старшого дошкільного віку в ЗДО.	
	<p>Формування мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти.</p> <p>Удосконалено зміст освітніх компонентів Освітньо-професійних програм ОР «бакалавр» спеціальності 012 «Дошкільна освіта»: «Дошкільна лінгводидактик», «Інноваційні технології в дошкільній освіті» та ОПП ОР «магістр», «Методичний супровід освітньої діяльності в ЗДО» та їх навчально-методичного забезпечення. Удосконалено програми управлінсько-методичної практики для ОПП ОР «магістр» спеціальності «Дошкільна освіта».</p>	<p>к.пед.н., доц. Алла ОМЕЛЯНЕНКО</p>
	<p>Підготовка майбутніх вихователів до здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи в різновікових та інклюзивних групах ЗДО.</p> <p>Удосконалено зміст освітніх компонентів Освітньо-професійних програм ОР «бакалавр» спеціальності 012 «Дошкільна освіта»: «Основи наукових досліджень», «Методика фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку» та їх навчально-методичного забезпечення. Започатковано роботу студентської науково-пошукової групи «Адаптивне фізичне виховання дітей дошкільного віку» (студенти 3 курсу спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 016 Спеціальна освіта).</p>	<p>к.пед.н., доц. Надія КОТ</p>
	<p>Використання сучасних онлайн-інструментів для формування цифрової компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти.</p> <p>Удосконалено зміст освітніх компонентів Освітньо-професійних програм ОР «бакалавр» спеціальності 012 «Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою» та ОПП ОР «магістр» «Маркетинг в дошкільній освіті» та їх навчально-методичного забезпечення. Проведено анкетування педагогів ЗДО щодо питання використання онлайн інструментів в професійній діяльності ОПП ОР «магістр».</p>	<p>к.пед.н., доц. Юлія СЕМЕНЯКО</p>
	Розвиток творчої спрямованості особистості майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти.	<p>к.психол.н., доц. Ольга ДОНЧЕНКО</p>

	<p>Удосконалено зміст освітніх компонентів Освітньо-професійних програм ОР «бакалавр» спеціальності 012 «Педагогіка дошкільна» та ОПП ОР «магістр» «Актуальні проблеми дошкільної освіти» та їх навчально-методичного забезпечення. Розроблено наскрізну програму практики для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП спеціальності 012 «Дошкільна освіта».</p>	
	<p>Інтеграція педагогічних ідей М. Монтессорі з вітчизняним освітнім простором.</p> <p>Продовжено дослідження у межах теми «Основні ідеї педагогічної системи М. Монтессорі в умовах сучасного освітнього простору». Розпочато роботу над складанням навчального посібника відповідно до програми навчальної дисципліни «Теорія і технологія педагогічної системи М. Монтессорі» для здобувачів першого бакалаврського рівня спеціальності 012 Дошкільна освіта.</p>	ст.викл. Наталя ГРИГОР'ЄВА
	<p>Підготовка майбутніх вихователів нової генерації у контексті стандартизації дошкільної освіти.</p> <p>Удосконалено зміст освітніх компонентів Освітньо-професійних програм ОР «бакалавр» спеціальності 012 «Вступ в спеціальність», «Основи педагогічної майстерності» та їх навчально-методичного забезпечення.</p>	к.пед.н., доц. Ольга ІЛІШОВА
Кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти	<p>Професійна підготовка фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти в умовах євроінтеграційних процесів на засадах компетентнісно зорієнтованої парадигми (науковий керівник – к.пед.н., доц. Катерина ПЕТРОВСЬКА)</p>	
	<p>Формування ключових компетентностей у цифрову епоху.</p> <p>Проаналізовано стан проблеми формування ключових компетентностей у цифрову еру у процесі підготовки фахівців соціальної сфери. Розроблено комплект навчально-методичних матеріалів для викладання спецкурсів та курсів підвищення кваліфікації за напрямом дослідження.</p>	к.пед.н., доц. Катерина ПЕТРОВСЬКА

	<p>Формування інклюзивного простору вищої освіти на основі євроінтеграційних підходів.</p> <p>На основі аналізу наукової літератури та освітньої практики визначено теоретичні та практичні засади інклюзивної освіти закладу вищої освіти на основі євроінтеграційних підходів. Теоретично обґрунтовано, розроблено та запроваджено модель інклюзивного освітнього середовища в закладі вищої освіти.</p>	<p>д.пед.н., проф. Ольга ГУРЕНКО</p>
	<p>Система підготовки і професійного розвитку соціальних працівників: кращі європейські та світові практики.</p> <p>Досліджено кращі європейські та світові практики у системі підготовки і професійного розвитку соціальних працівників закордоном і в Україні. Розроблено рекомендації щодо удосконалення вітчизняної системи підготовки і професійного розвитку соціальних працівників на основі використання конструктивних ідей досвіду провідних країн. Впроваджено кращі європейські та світові практики у систему професійної підготовки соціальних працівників шляхом удосконалення змісту, форм та методів викладання.</p>	<p>к.пед.н., ст. викл. Анастасія ПОПОВА</p>
	<p>Формування soft skills фахівців із соціальної роботи в процесі професійної підготовки.</p> <p>Проаналізовано стан дослідження проблеми формування soft skills фахівців із соціальної роботи в процесі професійної підготовки. Визначено методи формування soft skills та впроваджено їх в освітній процес професійної підготовки фахівців із соціальної роботи.</p>	<p>к.пед.н., доц. Анастасія ТУРГЕНЄВА</p>
	<p>Теоретико-методичні особливості інклюзивної освіти у країнах Європейського союзу в контексті парадигми сталого розвитку.</p> <p>Видано статті у фахових збірниках. Взято участь у науково-практичних конференціях. Розроблено програму «Формування інклюзивної компетентності викладачів ЗВО» для курсів підвищення кваліфікації на базі БДПУ.</p>	<p>к.пед.н., доц. Наталя ЗАХАРОВА</p>

	<p>Соціальна робота в умовах надзвичайних та кризових ситуацій: європейський досвід підготовки фахівців.</p> <p>Проаналізовано європейський досвід підготовки фахівців соціальної сфери до здійснення професійної діяльності в умовах надзвичайних та кризових ситуацій. На основі досвіду провідних європейських країн визначено тенденції і перспективи щодо вдосконалення вітчизняної системи професійної підготовки фахівців соціальної сфери до роботи у даному напрямку. Розроблено комплект навчально-методичних матеріалів для викладання спецкурсу за напрямом дослідження.</p>	асист. Наталія МАЦЕЙКО
	<p>Форум-театр як метод роботи з різними соціальними групами.</p> <p>Розроблено та обґрунтовано модель роботи з методикою форум-театру для різних соціальних груп.</p>	асист. Алла МЕЛЬНИЧУК
Кафедра прикладної психології та логопедії	<p>Інновації в підготовці майбутніх фахівців до психолого-педагогічної діяльності в спеціальній та інклюзивній освіті (науковий керівник – к.пед.н., доц. Олена РЕВУЦЬКА)</p>	
	<p>Підготовка майбутніх фахівців до психолого-педагогічної діяльності в умовах створення безбар'єрного простору.</p> <p>Ознайомились із досвідом Європейських країн у контексті підготовки майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти та надання допомоги особам з ООП.</p>	к.пед.н., доц. Олена РЕВУЦЬКА
	<p>Підготовка бакалаврів зі спеціальної освіти в Бердянському державному педагогічному університеті.</p> <p>Проаналізовано відгуки та висновки бакалаврів зі спеціальної освіти щодо ефективності адаптаційних заходів та нових педагогічних методик, що були впроваджені під час переміщення університету до Запоріжжя.</p>	к.пед.н., доц. Ганна ЛОПАТІНА
	<p>Супровід викладачів до розбудови інклюзивного освітнього середовища в ЗВО.</p> <p>Теоретико-методологічно обґрунтовано проблеми дослідження. Визначено ступінь готовності викладачів до реалізації інклюзивного освітнього середовища в ЗВО.</p>	к.психол.н, доц. Наталія ЦИБУЛЯК

	Розроблено та апробовано програму супроводу викладачів щодо реалізації інклюзивного освітнього середовища в ЗВО.	
	Використання потенційних можливостей моторної сфери дітей в поліпшенні та корекції мовленнєвого розвитку. Проведено теоретико-педагогічне обґрунтування проблеми (формулювання концептуальних положень).	д.пед.н., проф. Микола ЄФИМЕНКО
	Роль міждисциплінарної команди психолого-педагогічного супроводу в забезпеченні інклюзивної освіти. Розроблено критерії та показники ефективності роботи міждисциплінарної команди психолого-педагогічного супроводу. Досліджено особливості інклюзивного простору закладу вищої освіти. Запроваджено до окремих освітніх компонент зміст, форми і методи навчання, що сприятимуть формуванню компетентностей, що забезпечуватимуть ефективність діяльності міждисциплінарної команди психолого-педагогічного супроводу.	к.психол.н, доц. Олена СТАРИНСЬКА
	Логопедична допомога особам з особливими освітніми потребами. Досліджено існуючі методики та підходи до логопедичної допомоги для осіб з особливими освітніми потребами. Визначено специфічні потреби цієї категорії осіб у контексті логопедії. Проаналізовано, наскільки ефективними є наявні програми та методики в логопедії для цієї групи осіб.	к.пед.н., доц. Євгенія ЛИНДІНА
	Розвиток резильєнтності майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти засобами арт- та тілесної терапії. Теоретично досліджено феномен резильєнтності, проаналізовано його психологічні фактори та ресурсний потенціал для особистості. Впроваджено систему психологічного моніторингу емоційного стану та стан резильєнтності (як здатності особистості долати стрес, як процесу копінгу та як адаптаційно-захисного механізму, що дозволяє протистояти стресу чи адаптуватись після психотравми) здобувачів вищої освіти в умовах військового стану.	к.психол.н, доц. Тетяна СУЩИНСЬКА

	<p>Розширено, узагальнено та продовжується впровадження системи психологічної підтримки та розвитку резильєнтності здобувачів вищої освіти ФДССО, яка складається з систематичних зустрічей Психологічного клубу ФДССО, індивідуального консультування студентів, роботи Груп підтримки для здобувачів вищої освіти та відкритих заходів, спрямованих на розвиток стресостійкості.</p>	
	<p>Стресостійкість майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти.</p> <p>Здійснено теоретичний аналіз феномену стресостійкості педагога сучасного закладу спеціальної та інклюзивної освіти та визначено можливості його формування. Досліджено проблему професійного стресу спеціальних педагогів, виділено головні стресори у професійній діяльності спеціального педагога сучасного закладу освіти. Запропоновано роботу для формування стресостійкості майбутніх педагогів спеціальної та інклюзивної освіти.</p>	<p>к.психол.н., доц. Ганна СИЗКО</p>
	<p>Інновації в підготовці майбутніх фахівців до діяльності логопеда спеціальній та інклюзивній освіті.</p> <p>Досліджено теоретико-методичні та практичні чинники інноваційної спрямованості практичної діяльності майбутніх фахівців-логопедів.</p>	<p>к.пед.н., доц. Марина ПАРХОМЕНКО</p>
	<p>Формування цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти в процесі професійної підготовки.</p> <p>Досліджено роль структурних підрозділів закладів вищої освіти у формуванні цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти, висвітлено досвід роботи Навчально-логопедичної лабораторії Бердянського державного педагогічного університету у цьому напрямі.</p>	<p>к.пед.н., доц. Ганна МИЦИК</p>
	<p>Упровадження інноваційних форм роботи з дітьми з ООП під час практичної підготовки майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти.</p> <p>Розроблено програми практик (Волонтерська пропедевтична практика</p>	<p>ст. викл. Наталя АНАСТАСОВА</p>

	<p>(навчальна); Корекційно-консультативна практика (виробнича)) для бакалаврів спеціальності 016 Спеціальна освіта з включенням інноваційних форм роботи з дітьми з ООП майбутніми фахівцями спеціальної та інклюзивної освіти під час практичної підготовки.</p>	
	<p>Організація дозвіллевої діяльності у дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчальних закладів та родини.</p> <p>Здійснено теоретичний аналіз та наукове обґрунтування проблеми дослідження, ознайомилися із досвідом Європейських країн надання допомоги особам з ООП.</p>	<p>ст. викл. Дарина ЛИТВИЧЕНКО</p>
	<p>Формування soft skills в системі професійної підготовки фахівців зі спеціальної освіти.</p> <p>Проаналізовано стан сучасної проблеми з формування soft skills в системі професійної підготовки фахівців зі спеціальної освіти; визначено поняття soft skills та їх різновиди в системі професійної підготовки фахівців зі спеціальної освіти; обґрунтовано умови формування soft skills в системі професійної підготовки фахівців зі спеціальної освіти.</p>	<p>асист. Альона БАБІЧЕНКО</p>
	<p>Логопедичний супровід дітей раннього віку з порушеннями опорно-рухових функцій.</p> <p>Здійснено системний науковий аналіз з теми дослідження та ретроспективний аналіз понять «порушення опорно-рухових функцій», «логопедична допомога», «логопедичний супровід» в теорії та практиці медичної, загальної, спеціальної педагогічної та психологічної, логопедичної наукової літератури</p>	<p>ст. викл. Аліна СИНИЦЯ</p>
	<p>Інноваційні освітні технології у процесі професійно-практичної підготовки спеціальних педагогічних фахівців до роботи в інклюзивному середовищі.</p> <p>Досліджено практичне впровадження інноваційних освітніх технологій у процесі професійно-практичної підготовки спеціальних педагогічних фахівців до роботи в інклюзивному середовищі</p>	<p>асист. Інна САМОЙЛЕНКО</p>
<p>Факультет фізичної культури, спорту та здоров'я людини</p>		

Кафедра біології, здоров'я людини та фізичної реабілітації	Теоретичні та методичні засади створення здоров'язбережувального освітнього середовища (науковий керівник – д.пед.н., проф. Світлана ХАТУНЦЕВА)	
	Формування у майбутніх фахівців готовності до здоров'язбережувальної діяльності в процесі викладання дисциплін природничого спрямування. Розкрито закономірності формування у майбутніх фахівців готовності до здоров'язбережувальної діяльності в процесі викладання дисциплін природничого спрямування.	д.пед.н., проф. Світлана ХАТУНЦЕВА
	Екологічний аспект формування здоров'язбережувальної компетентності здобувачів вищої освіти. Розкрито закономірності формування здоров'язбережувальної компетентності здобувачів вищої освіти за допомогою екологічних аспектів.	к.біолог.н., доц. Віталій ГНАТЮК
	Професійна підготовка майбутніх фахівців до реалізації здоров'язбережувальних технологій. Розкрито особливості професійної підготовки майбутніх фахівців до реалізації здоров'язбережувальних технологій.	к.пед.н., доц. Світлана КАРА
	Реалізація наскрізної змістової лінії «Здоров'я і безпека» під час вивчення біології у закладах загальної середньої освіти. Розкрито особливості реалізації наскрізної змістової лінії «Здоров'я і безпека» під час вивчення біології у закладах загальної середньої освіти.	к.пед.н., доц. Наталя ПШЕНИЧНА
	Технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності як інструмент формування здоров'язбережувальної компетентності здобувачів вищої освіти. Розкрито особливості застосування технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності як інструменту формування здоров'язбережувальної компетентності здобувачів вищої освіти.	ст. викл. Ірина РАСТОРГУЄВА

	<p>Теоретико-методичні засади профілактики соматичних захворювань здобувачів вищої освіти в умовах освітнього середовища.</p> <p>Розкрито особливості застосування теоретико-методичних засад профілактики соматичних захворювань здобувачів вищої освіти в умовах освітнього середовища.</p>	ст. викл. Анастасія ЄФІМОВА
	<p>Медичний аспект формування здоров'язбережувальної компетентності здобувачів вищої освіти.</p> <p>Розкрито закономірності формування здоров'язбережувальної компетентності здобувачів вищої освіти за допомогою медичних аспектів.</p>	асист. Світлана СОЛДАТЕНКО
Кафедра теорії та методики фізичного виховання	Сучасні технології професійної підготовки майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту (науковий керівник – к.пед.н., доц. Наталя САМСУТІНА) Кафедра теорії та методики фізичного виховання	
	<p>Практичний аспект професійної підготовки майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту.</p> <p>Розроблено комплект навчально-методичних матеріалів для забезпечення удосконалення процесу професійної підготовки майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту у практичному аспекті.</p>	к.пед.н., доц. Наталя САМСУТІНА
	<p>Формування готовності майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту до взаємодії у фізкультурно-оздоровчій діяльності.</p> <p>Розроблено, теоретично обґрунтовано та впроваджено в освітній процес методологію формування готовності майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту до взаємодії у фізкультурно-оздоровчій діяльності.</p>	ст. викл. Юлія МИТЯНЕНКО
	<p>Підготовка майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту до фізкультурно-оздоровчої роботи.</p> <p>Визначено ефективність методології підготовки майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту до фізкультурно-оздоровчої роботи.</p>	к.пед.н., доц. Людмила КОНОВАЛЬСЬКА к.н.з фіз.вих. та спорту, проф. Сергій КУШНІРЮК

	<p>Підготовка майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності.</p> <p>Розроблено комплект навчально-методичних матеріалів для забезпечення готовності майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності.</p>	ст. викл. Вадим САМОЙЛЕНКО
	<p>Формування готовності майбутніх тренерів до проведення теоретичної підготовки юних спортсменів.</p> <p>Визначеноосновні теоретико-методичні аспекти готовності майбутніх тренерів до проведення теоретичної підготовки юних спортсменів.</p>	викл. Катерина ВОЛОЩУК
Кафедра фізичної культури, спорту та оздоровчих технологій	Формування культури здоров'я здобувачів вищої освіти засобами фізкультурно-оздоровчих технологій (науковий керівник – к.н.з фіз.вих. та спорту, доц. Леонід КОТЕНДЖИ)	
	<p>Підвищення фізичної працездатності здобувачів вищої освіти засобами атлетизму.</p> <p>Розроблено методика підвищення фізичної працездатності здобувачів вищої освіти.</p>	к.н.з фіз.вих. та спорту, доц. Леонід КОТЕНДЖИ
	<p>Використання сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні здобувачів вищої освіти.</p> <p>Розроблено методика використання сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні здобувачів вищої освіти.</p>	к.пед.н., доц. Ольга АНАСТАСОВА
	<p>Підвищення рівня фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти засобами оздоровчої ходьби та бігу.</p> <p>Розроблено методика підвищення рівня фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти засобами оздоровчої ходьби та бігу.</p>	викл. Євгенія ПРИМАК
	<p>Підвищення рухової активності здобувачів вищої освіти засобами спортивних ігор.</p> <p>Розроблено методика підвищення рухової активності здобувачів вищої освіти засобами спортивних ігор.</p>	ст. викл. Григорій НЕКРАСОВ
Гуманітарно-економічний факультет		

Кафедра менеджменту та адміністрування	Менеджмент бізнесу та освіти в умовах післявоєнної відбудови Північного Приазов'я (наукові керівники – к.пед.н., проф. Василь КРИЖКО, к.екон.н., доц. Олена ТОКАРЕНКО)	
	Розвиток ментальних провідницьких рис у менеджерів освіти – агентів змін. Визначено та систематизовано характер негативних ментальних трансформацій у суб'єктів освіти територій, що були тимчасово окуповані. Створено адаптивну модель провідника освіти, агента змін регіонального рівня.	к.пед.н., проф. Василь КРИЖКО
	Інноваційна модернізація та інфраструктурні зміни економіки України в умовах повоєнного відновлення. Обґрунтовано роль інфраструктури у повоєнному відновленні економіки України. Визначено стратегії, інструменти інноваційної модернізації економіки України на регіональному рівні. Визначено особливості процесів цифровізації у менеджменті та їхню роль у післявоєнному відновленні України.	к.екон.н., доц. Тетяна ЧЕРЕМИСІНА
	Моделі релокації суб'єктів освітнього простору Північного Приазов'я. Проаналізовано стан та проблеми масової міграції педагогічних працівників і керівників закладів освіти під час агресії Росії. Розроблено адаптивні моделі та методичні рекомендації щодо релокації професійного та управлінського потенціалу Північного Приазов'я.	д.пед.н., доц. Надія ВЕНЦЕВА
	Антикризовий менеджмент організацій в умовах повоєнної відбудови. Досліджено особливості антикризового менеджменту організацій в умовах повоєнної відбудови Північного Приазов'я.	ст. викл. Вікторія ШВАЧКО
	Моделювання динамічних парадигм відновлення національного освітнього простору на ТОТ. Проаналізовано ситуативний характер парадигмальної структури освіти Північного Приазов'я періоду російської агресії. Розроблено поліпарадигмально гармонізовану модель повнокомпонентного	к.пед.н., доц. Ольга СТАРОКОЖКО

	поновлення ландшафтів освітнього простору Північного Приазов'я.	
	Стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах глобальних перетворень. Визначено поняття та підходи до розробки стратегій соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах процесів Європейської інтеграції. Окреслено основні аспекти соціально-економічного розвитку територій. Визначено основні складові реалізації ефективних трансформацій регіонів України на прикладі Північного Приазов'я.	к.екон.н., доц. Катерина ЛЕМІШ
	Управління процесами післявоєнної реконструкції в регіонах України. Управління інвестиціями та післявоєнне відновлення. Вивчено проблеми сталого розвитку туристичної, курортно-рекреаційної сфери України на сучасному етапі. Вивчено практику реалізації принципів соціально-відповідального бізнесу в діяльності туристичних, курортно-рекреаційних підприємств. Обґрунтовано вплив заходів із впровадження принципів соціальної відповідальності в діяльності туристичних, курортно-рекреаційних підприємств на забезпечення сталого розвитку.	к.екон.н., доц. Олена ТОКАРЕНКО
Кафедра правознавс тва	Правове забезпечення економічного розвитку України (науковий керівник – д.юрид.н., проф. Дмитро КАМЕНСЬКИЙ)	
	Кримінально-правова охорона економічних відносин за законодавством України та США. Критично проаналізовано в порівняльному аспекті положення кримінального законодавства України та США, присвячені проблемам відповідальності за економічні злочини, результати дослідження апробовано та висвітлено в наукових публікаціях.	д.юрид.н., проф. Дмитро КАМЕНСЬКИЙ
	Проблеми тлумачення та застосування актів цивільного і сімейного права. Досліджено проблеми цивільно-правового регулювання суспільних відносин.	к.юрид.н., доц. Катерина ДУДОРОВА

	Правова освіта майбутніх педагогів. Досліджено проблеми фахової правової підготовки майбутніх учителів.	к.пед.н., доц. Володимир МИРОШНИЧЕНКО
	Проблеми працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та перспективи їх подолання. Досліджено явні проблеми працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та виявити перспективи їх подолання.	ст. викл. Ірина ПЕТЯГІНА
	Національне законодавство про права національних меншин. Досліджено законодавство України про права національних меншин.	к.іст.н., доц. Тамара МАКАРЕНКО
	Правові, історичні та економічні аспекти формування єдиної системи охорони прав інтелектуальної власності України та країн Європейського Союзу. Досліджено проблеми у сфері реалізації та захисту прав інтелектуальної власності. Розкрито основні етапи становлення системи охорони прав інтелектуальної власності в Україні. Проведено аналіз основних документів, що сприяли трансформації та вдосконаленню системи захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Проаналізовано особливості формування єдиної політики ЄС у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Теоретично обґрунтовано, визначено пріоритетні напрями єдиної європейської політики у сфері інтелектуальної власності на майбутнє, окреслено перспективи розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом.	к.юрид.н., доц. Тетяна ЛИСЕНКО
Кафедра історії та філософії	Український Південь у контексті європейської історії (науковий керівник – д.іст.н., проф. Ігор ЛИМАН)	
	Історія консульської служби на Півдні України XVIII ст. – першої половини XX ст. Написано серійні видання.	д.іст.н., проф. Вікторія КОНСТАНТІ НОВА, д.іст.н., проф. Ігор ЛИМАН
	Переселенські рухи та колонізація Українського Півдня. Європейський досвід в педагогічній сфері України.	к.істор.н., доц. Марина АНТОЩАК

	Проведено евристичну роботу в архівах та бібліотеках; підготовлено аналітичні наукові праці.	
	Філософські дискурси модерної культури (український контекст).	к.філос.н., доц. Валентина ДУДЕНО К
	Проведено аналітичну роботу.	
	Філософсько-просвітницькі ідеї Південної України XVIII ст. – першої половини XX ст.	к.філос.н., доц. Іван ЛІПИЧ
	Проведено евристичну роботу в архівах та бібліотеках.	
	Міграція з Півдня України до Польщі на тлі російсько-українського конфлікту.	к.іст.н., доц. Юрій ФЕДОРИК
	Проаналізовано динаміку міграційних процесів з Півдня України до Польщі в контексті російсько-українського конфлікту.	
	Шляхи сполучення Півдня України та їх зв'язок з європейською транспортною системою	к.іст.н., ст. викл. Людмила ЗОЛОТАР
	Проведено евристичну роботу в архівах та бібліотеках; підготовлено аналітичні наукові праці.	
	Розважальні заклади в соціокультурному просторі Північного Приазов'я в XIX - початку XX ст.	асист. Дмитро КІОСОВ
	Проведено евристичну роботу в архівах та бібліотеках; підготовлено аналітичні наукові праці.	
Кафедра економіки, підприємництва та фінансів	Формування конкурентних стратегій інноваційно-інвестиційного розвитку курортно-туристичних територій в сучасній парадигмі глобального економічного середовища (науковий керівник – к.екон.н., доц. Яна ГЛАЗОВА)	
	Формування конкурентних стратегій інноваційно-інвестиційного розвитку курортно-туристичних територій.	к.екон.н., доц. Ганна КОСТЕНКО
	Досліджено трансформації фінансово-економічних процесів курортно-туристичних територій у сучасній парадигмі глобального та євроінтеграційного економічного середовища.	
	Методології сучасної парадигми глобального та євроінтеграційного економічного середовища.	к.екон.н., доц. Наталія КІРКОВА

	Аналітично досліджено розвиток курортно-туристичних територій в сучасній парадигмі глобального та євроінтеграційного економічного середовища.	к.пед.н., ст. викл. Олександра ДУДУК АЛОВА
	Економічний вплив університету на розвиток курортно-туристичних територій. Визначено вплив університету на бюджет міста, на доходи фірм та мешканців міста.	к.екон.н., доц. Тетяна НЕСТОРЕН КО
	Теоретико-методологічні засади підприємницької діяльності в умовах розвитку курортно-туристичних територій. Узагальнено теоретичні та методичні засади реалізації підприємницької діяльності в умовах сучасної парадигми глобального та євроінтеграційного економічного середовища.	к.екон.н., доц. Тетяна СИДОРЧЕН КО ст. викл. Олена ЗАДВОРНА
	Методології прийняття економічних та управлінських рішень в умовах розвитку курортно-туристичних територій. Досліджено трансформації комунікаційних та самоорганізуючих процесів курортно-туристичних територій, а також заходів з аналізу прийняття управлінських та економічних рішень.	к.екон.н., доц. Михайло ГРИЦЕНК О к.екон.н., доц. Яна ГЛАЗОВА

Факультет фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти

Кафедра комп'ютерних технологій в управлінні та навчаннях і інформатики	Розробка методик дуального навчання майбутніх бакалаврів професійної освіти в галузі цифрових технологій (науковий керівник – д.пед.н., проф. Віталій ХОМЕНКО)	
	Аналіз сучасного стану дуальної освіти в Україні та закордоном майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі цифрових технологій, постановка проблеми, визначення концептуальної ідеї та гіпотези дослідження. Проаналізовано сучасний стан дуальної освіти в Україні та закордоном майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі цифрових технологій, визначено проблеми, концептуальну ідею та гіпотези дослідження.	д.пед.н., проф. Віталій ХОМЕНКО
	Педагогічні засади розроблення методик дуального навчання та засоби дуальної професійної підготовки майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі цифрових технологій.	к.пед.н., ст. викл. Ірина СМОЛІНА

	<p>Розроблено педагогічні засади методик дуального навчання та засобів дуальної професійної підготовки майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі цифрових технологій.</p>	
	<p>Цілі дуальної професійної підготовки майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі цифрових технологій.</p> <p>Визначено цілі дуальної професійної підготовки майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі цифрових технологій.</p>	<p>к.пед.н., доц. Лілія ПAVЛЕНКО</p>
	<p>Методи дуальної професійної підготовки майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі цифрових технологій.</p> <p>Розроблено методи дуальної професійної підготовки майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі цифрових технологій.</p>	<p>к.пед.н., доц. Максим ПAVЛЕНКО</p>
	<p>Методика дуального навчання педагогічних дисциплін майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі цифрових технологій.</p> <p>Розроблено методичку дуального навчання педагогічних дисциплін майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі цифрових технологій.</p>	<p>к.пен.н., ст.викл. Алла ХАТЬКО</p>
	<p>Методика дуального навчання майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі цифрових технологій циклу дисциплін з апаратного забезпечення комп'ютерної техніки.</p> <p>Розроблено методичку дуального навчання майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі цифрових технологій циклу дисциплін з апаратного забезпечення комп'ютерної техніки.</p>	<p>к.техн.н., доц. Олександр АНТОНЕНКО</p>
	<p>Методика дуального навчання майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі цифрових технологій циклу дисциплін з програмного забезпечення комп'ютерної техніки.</p> <p>Розроблено методичку дуального навчання майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі цифрових технологій циклу дисциплін з програмного забезпечення комп'ютерної техніки.</p>	<p>к.пед.н., доц. Олександр ОВСЯННИКОВ</p> <p>к.пед.н., доц. Ганна АЛЕКСЕЄВА</p>

	<p>Методика дуального навчання майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі цифрових технологій циклу дисциплін з застосування комп'ютерної техніки.</p> <p>Розроблено методику дуального навчання майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі цифрових технологій циклу дисциплін з застосування комп'ютерної техніки.</p>	<p>к.пед.н., доц. Лариса ГОРБАТЮК</p> <p>к.фіз.-мат.н., ст. викл. Володимир ЛАВРИК</p>
	<p>Засоби дуальної професійної підготовки майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі цифрових технологій.</p> <p>Розроблено засоби дуальної професійної підготовки майбутніх бакалаврів професійної освіти у галузі цифрових технологій.</p>	<p>к.пед.н., доц. Ольга ЩЕТИНІНА</p>
Кафедра професійної освіти, трудового навчання та технологій	<p>Теорія та практика підготовки фахівців-педагогів системи професійної та технологічної освіти в умовах інноваційного середовища (науковий керівник – к.пед.н., доц. Валентина ПЕРЕГУДОВА)</p>	
	<p>Підготовка майбутніх фахівців-педагогів до формування фізико-технічних компетенцій в умовах інноваційного середовища.</p> <p>Досліджено наукові засади природничої підготовки майбутніх фахівців-педагогів в умовах інноваційного середовища.</p>	<p>д.пед.н., проф. Ігор БОГДАНОВ</p>
	<p>Різні аспекти професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів електроенергетичної галузі.</p> <p>Досліджено необхідність удосконалення різних аспектів професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів електроенергетичної галузі.</p>	<p>д.пед.н., проф. Вікторія ЖИГІРЬ</p>
	<p>Підготовка майбутніх докторів філософії з професійної освіти до наукової діяльності в умовах інноваційного середовища.</p> <p>Досліджено сучасні стратегії підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти до науково-дослідницької та інноваційної діяльності.</p>	<p>д.пед.н., проф. Олена КРИВИЛЬОВА</p>
	<p>Ефективність інноваційних підходів у процесі підготовки фахівців-педагогів: нові виклики та можливості.</p> <p>Вдосконалено процес підготовки фахівців-педагогів системи професійної та</p>	<p>к.пед.н., доц. Валентина ПЕРЕГУДОВА</p>

	технологічної освіти з урахуванням інноваційних вимог і викликів.	
	Неперервна професійна освіта фахівців-педагогів в сучасних умовах. Виявлено особливості неперервної професійної освіти фахівців-педагогів в сучасних умовах.	к.пед.н., доц. Павло БУЯНОВ
	Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців енергетичної галузі в умовах інноваційного середовища. Досліджено процес формування готовності майбутніх фахівців енергетичної галузі до інноваційної професійної діяльності.	к.пед.н., доц. Сергій ОНИЩЕНКО
	Підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти до впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій. Досліджено процес формування готовності майбутніх фахівців технологічної освіти до інноваційної педагогічної діяльності.	к.пед.н., доц. Людмила ДАННИК
	Формування креативного мислення у майбутніх вчителів технологій в процесі вивчення дисциплін дизайнерського напрямку. Визначено методи та засоби розробки дизайн-проектів у професійній підготовці майбутнього вчителя технологій.	к.пед.н., доц. Юлія БЄЛОВА- ОЛЕЙНИК
	Підготовка майбутнього вчителя технологій до впровадження проектної технології навчання у практичній діяльності. Обґрунтовано умови ефективної підготовки майбутнього вчителя технологій до впровадження проектної технології навчання.	к.пед.н., доц. Микола ПЕЛАГЕЙЧЕНКО
	Теорія і практика підготовки майбутніх педагогів до інновацій в професійній діяльності. Досліджено інноваційні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців у галузі освіти.	к.пед.н., доц. Світлана ХОМЕНКО
	Удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі в умовах інноваційного середовища.	д.філос., ст.викл. Ольга КУРИЛО

	<p>Досліджено необхідність посилення кадрового потенціалу харчової галузі щодо їхньої готовності швидко орієнтуватися у змінних умовах праці в області промисловості та освіти.</p>	
	<p>Цифрові трансформації в освіті: оптимізація процесу навчання фахівців-педагогів в умовах сьогодення.</p> <p>Вивчено та проаналізовано вплив цифрових технологій на підготовку педагогічних кадрів. Визначено ефективні методи використання інноваційних засобів для підвищення якості навчання, розроблено рекомендації щодо вдосконалення педагогічної підготовки в умовах сучасних цифрових реалій.</p>	ст.викл. Маргарита ПОГРЕБНЯК
Кафедра математик и та методики навчання математик и	<p>Теоретичні і методичні аспекти підготовки майбутніх учителів математики до фахової діяльності в умовах реалізації Концепції Нової української школи (науковий керівник – д.пед.н., проф. Віталій АЧКАН)</p>	
	<p>Формування готовності майбутніх учителів математики до фахової діяльності в умовах реалізації Концепції Нової української школи.</p> <p>Розроблено, науково-теоретично обґрунтовано та впроваджено в навчальний процес компоненти, орієнтовані на підготовку майбутніх учителів математики до роботи в умовах реалізації Концепції Нової української школи.</p>	д.пед.н., проф. Віталій АЧКАН
	<p>Створення компетентнісно орієнтованої моделі підготовки фахівців (бакалаврів і магістрів) зі спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика).</p> <p>Впроваджено оновлені освітні професійні програми; здійснено теоретико-методичну підготовку викладачів.</p>	д.пед.н., проф. Віталій АЧКАН, к.пед.н., доц. Олексій КРАСНОЖОН, асист. Юлія ДЕРЯБІНА
	<p>Впровадження засад Концепції Нової української школи у процес навчання математики в системі вищої освіти.</p> <p>Пролонговано договори про співробітництво з кафедрою методики навчання математики (НПУ ім. Г. Сковороди, м. Харків), кафедри математики (Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка), апробовано розроблені рекомендації у базових ЗЗСО</p>	д.пед.н., проф. Віталій АЧКАН, к.фіз.-мат.н., доц. Наталія КРАВЧЕНКО, к.пед.н., доц. Олексій КРАСНОЖОН,

		к.пед.н., ст. викл. Василь МАЦЮК, асист. Юлія ДЕРЯБІНА
	<p>Впровадження засад Концепції Нової української школи у процес навчання математики в системі вищої освіти.</p> <p>Розроблено та практично реалізовано інноваційні прийоми роботи з мультимедійними центрами підтримки освітнього процесу.</p>	к.пед.н., ст. викл. Василь МАЦЮК, студенти магістратури
	<p>Модернізація змісту професійної підготовки майбутніх учителів математики та перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (викладачів математики ВНЗ I-II рівнів акредитації, учителів математики ЗНЗ).</p> <p>Теоретично обґрунтовано, розроблено та впроваджено в навчальний процес авторські спеціальні курси (вибіркових дисциплін) і відповідні методичні рекомендації.</p>	д.пед.н., проф. Віталій АЧКАН, к.фіз.-мат.н, доц. Наталія КРАВЧЕНКО
Кафедра фізики та методики навчання фізики	<p>Теоретико-методичні засади фундаментальної підготовки майбутніх учителів фізики і фахівців у галузі наноматеріалознавства до професійної діяльності (науковий керівник – д.пед.н., проф. Олександр ШКОЛА)</p>	
	<p>Проблеми формування і діагностики наукового світогляду майбутніх учителів фізики.</p> <p>Проаналізовано науково-методичний доробок в сучасній дидактиці фізики про сутність і взаємозв'язок предметного, методологічного і світоглядного компонентів фахової компетентності майбутнього вчителя фізики як чинників фундаменталізації його професійної підготовки. Визначено критерії, рівні та показники сформованості наукового світогляду майбутніх учителів фізики за результатами професійної підготовки у ЗВО. Розроблено навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Еволюція фізичної картини світу» як невід'ємного компоненту системи професійної підготовки майбутніх учителів фізики у ЗВО для другого (магістерського)</p>	д.пед.н., проф. Олександр ШКОЛА

	рівня вищої освіти. Розроблено навчальну програму систематизації та узагальнення знань здобувачів першого рівня вищої освіти з курсу теоретичної фізики.	
	Розробка технологій синтезу наноструктур на поверхні напівпровідників, дослідження їхніх властивостей та показників якості. Розроблено методику стабілізації поверхневих властивостей, зокрема технології пасивації наноструктур, відпал у азоті, водні тощо. Встановлено ефективність цих технологій, термінів стабільності наноструктур та залежності рівня їх якості від проведеної пасивації.	д.техн.н., проф. Яна СИЧІКОВА
	Розробка методики управління самостійною роботою майбутніх фахівців з фізики. Проаналізовано сучасний досвід у частині мотивації майбутніх фахівців з фізики до самостійного навчання. Розроблено методику управління самостійною роботою майбутніх фахівців з фізики та методику проведення занять з фізики в умовах дистанційного навчання.	д.пед.н., проф. Олена КУЗНЕЦОВА
	Отримання та дослідження властивостей плазмонних структур Ag на гранатових підкладках. Досліджено елементний склад, морфологічні, фізичні властивості матеріалів залежно від умов їх отримання, встановлення зв'язку між ними.	д.техн.н., професор Ярослав ЖИДАЧЕВСЬКИЙ
	Дослідження застосування напівпровідникових гетероструктур у фотовольтаїці. Проаналізовано ефективність використання сучасних напівпровідникових матеріалів у сонячних елементах та підготовлено рекомендації щодо підвищення ефективності їх роботи.	к.фіз.-мат.н., доц. Ганна КОЛОМОЄЦЬ
	Формування у майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства здатності до використання методів математичної фізики. Сформовано в майбутніх фахівців з наноматеріалознавства здатності вчитися,	асист. Вікторія БОНДАРЕНКО

	оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх у практичних ситуаціях.	
Факультет філології та соціальних комунікацій		
Кафедра іноземних мов і методики викладання	Іноземні мови в сучасному світі: лінгвістичні та лінгводидактичні аспекти (науковий керівник – к.філол.н., доц. Ірина ШКОЛА)	
	Використання CLIL для вивчення іноземної мови у педагогічному закладі освіти. Досліджено переваги та недоліки предметно-мовного інтегрованого навчання.	к.пед.н., доц. Ірина ШИМАНОВИЧ
	Технологія саморозвиваючого навчання. Визначено умови формування суспільно-активної, творчої, компетентної особистості.	д.пед.н., проф Ірина ГЛАЗКОВА
	Інтерпретація текстових одиниць. Обґрунтовано можливості існування різних складних синтаксичних одиниць текстового рівня (парцельоване речення, приєднувальна конструкція тощо). Визначено критерії розрізнення складних синтаксичних одиниць.	к.філол.н., доц. Валерій БОГДАН
	Розвиток словникового складу сучасної англійської мови. Досліджено загальні тенденції розвитку лексичного складу сучасної англійської мови. Визначено найпродуктивніші способи словотворення в сучасній англійській мові.	асисетнт Марія БОГДАНОВА
	Психолого-педагогічні аспекти взаємодії на заняттях з іноземної мови. Досліджено сучасні методи викладання англійської мови. Впроваджено в практику застосування творчих завдань з метою формування комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти.	к.філол.н, ст. викладач Юлія ГЕРАСИМЕНКО
	Особливості якісного online навчання: інтерактивний підхід. Досліджено сучасні інтерактивні методи навчання англійської мови Впроваджено в практику застосування досліджуваних методів під час навчання англійської мови з метою покращення якості дистанційного навчання здобувачів вищої освіти	к.філол.н., доц. Оксана ДУБРОВА

<p>Формування лексичної компетентності майбутніх учителів-філологів.</p> <p>Розроблено систему вправ, що забезпечують процес формування лексичної компетентності.</p>	<p>к.філол.н., доц. Оксана КАЛІБЕРДА</p>
<p>Формування «Soft skills» у студентів у процесі навчання англійської мови.</p> <p>Досліджено методи формування «soft skills» у студентів у процесі навчання англійської мови</p>	<p>к.пед.н., ст.викладач Олена КОНДРАТЬЄВА</p>
<p>Застосування лінгвоімагологічного методу дослідження при роботі з англійським текстом.</p> <p>Обґрунтовано можливості лінгвоімагологічного методу дослідження при роботі з англійським текстом. Визначено критерії використання лінгвоімагологічного методу дослідження.</p>	<p>к.філол.н., доц. Андрій МОРОЗ</p>
<p>Формування іншомовної мовленнєвої компетентності у студентів-економістів.</p> <p>Розроблено систему вправ, що забезпечують процес формування іншомовної мовленнєвої компетентності у студентів-економістів.</p>	<p>ст. викл. Ірина НАГАЙ</p>
<p>Сучасні технології навчання іноземних мов.</p> <p>Досліджено педагогічні технології авторських шкіл.</p>	<p>викл. Артем ПОЛУЛЯХОВ</p>
<p>Digital tools in remote language learning.</p> <p>Визначено можливості цифрових інструментів для вивчення англійської мови в умовах дистанційного навчання. Розроблено і впроваджено курс з цифрових технологій навчання іноземної мови.</p>	<p>к.філол.н., доц. Богдана САЛЮК</p>
<p>Формування критичного мислення на уроках іноземної мови за допомогою інтерактивних методів.</p> <p>Визначено вплив інтерактивних методів на формування критичного мислення на уроках іноземної мови.</p>	<p>к.пед.н., доц. Оксана ХАЛАБУЗАР</p>

	<p>Tech based language teaching.</p> <p>Обґрунтовано доцільність використання цифрових технологій у навчанні іноземної мови у вищій школі. Підготувати розділ колективної монографії «Tech based teaching English».</p>	к.філол.н., доц. Ірина ШКОЛА
Кафедра соціальних комунікацій	Еволюція сучасних медіа: стан та перспективи розвитку (науковий керівник – к.філол.н., доц. Юлія МЕЛЬНІКОВА)	
	<p>Права людини, рівність та недискримінація: журналістська етика та дотримання журналістських стандартів.</p> <p>Досліджено етичні аспекти виробництва контенту в цифровому середовищі, з'ясовано відповідальність журналістів та виробників контенту.</p>	к.філол.н., доц. Юлія МЕЛЬНІКОВА
	<p>Візуальна інтерпретація соціальної інформації в медіа.</p> <p>Проаналізовано медіатексти, які містять різні візуальні елементи для вираження і передачі соціальних явищ, проблем та тенденцій. Досліджено, як візуальний контент впливає на формування суспільної думки.</p>	к.філол.н., ст. викл. Анжеліка ШУЛЬЖЕ НКО
	<p>Інформаційна грамотність, медіаосвіта та медіакомпетентність в медіапросторі.</p> <p>Проаналізовано складові медіаторчості як ключового компонента у формуванні медіаграмотності суспільства. Розкрито систему компетентностей ефективного аналізу та дешифрування медіатекстів. Досліджено інструменти та механізми створення авторського медійного контенту.</p>	к.філол.н., доц. Роман КОСТРОМИЦЬКИЙ
	<p>Вплив різних медійних платформ на стан особистості та медіаграмотність громадськості.</p> <p>Проаналізовано медіатексти як засоби впливу на аудиторію, описано інструменти такого впливу; досліджено форми та методи захисту особистості від маніпулятивного впливу медіа, схарактеризовано проблему екологічності українського медіапростору, розкрито важливість медіаграмотності як пріоритетної компетентності в освіті та житті сучасного суспільства.</p>	к.філол.н., ст.викл. Наталія РУЛА

Кафедра української мови та славістики	Лінгвостилістичні та лінгводидактичні дослідження мовного простору (науковий керівник – к.філол.н., доц. Ольга СОПІНА)	
	Актуальні проблеми методики викладання української мови у вищій школі. Розроблено лінгводидактичне забезпечення для формування у магістрантів практичної готовності до роботи у вищій школі.	д.пед.н., проф. Вікторія ЗАГОРОДНОВА
	Лінгвометодична підготовка майбутніх учителів-словесників як риторичних особливостей. Розроблено лінгводидактичне забезпечення формування в студентів-філологів практичної готовності до запровадження НУШ у шкільній мовній освіті.	д.пед.н., проф. Володимир НИЩЕТА
	Соціолінгвістика у сучасному мовному просторі. Досліджено корелятивний зв'язок між розвитком мови та культури на лексичному рівні; опозицію «жіноче мовлення» / «чоловіче мовлення»; роль різної мови в житті нації.	к.філол.н., доц. Ганна ВУСИК
	Функціонування пояснювальних конструкцій у різних типах дискурсу. Досліджено особливості функціонування пояснювальних конструкцій у різних типах дискурсу.	к.філол.н., доц. Світлана ГЛАЗОВА
	Типи зоонімних терміносистем у сучасному українському дискурсі. Досліджено типи зоонімних терміносистем у сучасному українському дискурсі.	к.філол.н., доц. Олена КРИЖКО
	Структура та семантика інструментальних найменувань в історії української мови. Досліджено еволюцію структурно-семантичної організації інструментальних найменувань в історії української мови.	к.філол.н., доц. Вікторія ЛІПИЧ
	Лінгвостильові параметри різних типів дискурсу. Досліджено мовні одиниці у різних типах дискурсу з комунікативно-прагматичної та функціонально-стильової позиції.	к.філол.н., доц. Неля ПАВЛИК
	Лінгвостильова матриця художніх текстів у просторі української літератури сучасності.	к.філол.н., доц. Ольга СОПІНА

	Досліджено мовно-оповідні моделі (емоційно-оцінні, образно-естетичні та інші одиниці) творів сучасної української художньої літератури.	
	Грамматичні норми сучасної української літературної мови. Досліджено зміни в граматичних категоріях сучасної української літературної мови.	к.філол.н., доц. Валентина ЮНОСОВА
Кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства	Літературний дискурс українського та світового письменства: міжтекстова взаємодія, геопоетика (науковий керівник – д.філол.н., проф. Ольга ХАРЛАН)	
	Сучасна зарубіжна література: проблематика, жанри, образи. Вивчено особливості сучасного західноєвропейського літературного процесу.	к.філол.н., доц. Ганна АЛЕКСАНДРОВА
	Феномен пам'яті української історичної прози діаспори другої половини ХХ ст. Досліджено особливості формування і функціонування феномену пам'яті української історичної прози діаспори другої половини ХХ ст.	к.філол.н., доц. Марина БОГДАНОВА
	Зарубіжні письменники та Україна. Досліджено безпосередні та опосередковані зв'язки зарубіжних письменників з українськими авторами та українським культурним життям.	д.філол.н., проф. Вікторія ЗАРВА
	Традиційні мотиви в письменницьких рефлексіях. Досліджено трансформацію традиційних мотивів в українському письменстві ХІХ ст.	д.філол.н., проф. Ольга НОВИК
	Українська проза другої половини ХХ – початку ХХІ ст. про еміграцію: поетика, жанри, художня своєрідність Досліджено прозу українських авторів другої половини ХХ – початку ХХІ про формування та суспільно-культурні обставини української еміграції (на матеріалі творів І. Білика, Іванни Чорнобривець, В. Махна, А. Чапая та ін.)	к.філол.н., ст. викл. Тетяна СВИЦА
	Екокритичні дослідження в сучасному літературознавстві: актуальні питання.	к.філол.н., доц. Ганна ТАБАКОВА

	З'ясовано актуальні питання сучасних літературознавчих екокритичних досліджень.	
	Урбаністичні студії в літературознавстві. Досліджено особливості урбаністичної теми в світовій літературі.	д.філол.н., проф. Ольга ХАРЛАН
	Фольклоризм і фольклоризація художніх творів. Досліджено фольклорні тенденції в художній літературі.	д.філол.н., доц. Валентина ШКОЛА

15. Публікації працівників Бердянського державного педагогічного університету у 2024 році (Scopus)

- Abdikadirova, A., Sembiyeva, L., Temirkhanov, Z., Popov, A. I., & Suchikova, Y. (2024). Evaluating the nexus of funding and scientific output in Kazakhstan. *Knowledge and Performance Management*, 8(1), 17 – 31. [https://doi.org/10.21511/kpm.08\(1\).2024.02](https://doi.org/10.21511/kpm.08(1).2024.02)
- Achkan, V. V., Vlasenko, K. V., Lovianova, I. V., Yu Kaluhin, R., & Armash, T. S. (2024). The case classification and their development for would-be mathematics teachers' training. *Journal of Physics: Conference Series*, 2871(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2871/1/012001>
- Baran, M., Stasiv, V., Vasylechko, L., Zazubovich, S., & Zhydachevskyy, Y. (2024). Thermally stimulated luminescence of UV-irradiated YAlO₃:Bi perovskite. *Journal of Luminescence*, 276. <https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2024.120875>
- Bohdanov, I., & Suchikova, Y. (2024). EXTENDED COMMENTARY—Navigating the labyrinth of youth return to deoccupied territories in Ukraine: Stakeholders, strategies, and ethical imperatives; [评论文 - 穿越“乌克兰青年重返解除占领领土”的迷宫: 利益攸关方、战略与伦理要求]; [COMENTARIO AMPLIADO - navegando por el laberinto del regreso de los jóvenes a los territorios desocupados en ucrania: Partes interesadas, estrategias e imperativos éticos]. *World Affairs*, 187(4), 559 – 573. <https://doi.org/10.1002/waf2.12034>
- Bondarenko, V. V., Markus, I. S., Savchenko, V. M., Herashchenko, S. I., Khatuntseva, S. M., Sheremet, I. V., & Lyakhova, N. A. (2024). The effectiveness of physical therapy in the rehabilitation of patients after arthroscopy of the knee joint. *Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland : 1960)*, 77(6), 1167 – 1173. <https://doi.org/10.36740/WLek202406109>
- Cherniak, A., Dudorov, O., Kamensky, D., Fedun, I., & Buryak, Y. (2024). Ponzi Schemes in the FinTech World: Emerging Threat for the Economic Globalization. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 927 LNNS, 435 – 445. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54009-7_40
- Dmitrenko, N., Panchenko, V., Hladka, O., Shkola, I., & Devitska, A. (2024). Cultivating Communication Skills in Times of Crisis: The perceived impact of SEL techniques in formative assessment on the communication competence of pre-service teachers in Ukraine. *INTERNATIONAL JOURNAL OF EMOTIONAL EDUCATION*, 16(2), 96–100. <https://doi.org/10.56300/MAIN4950>
- Dmitrenko, N., Shkola, I., Saliuk, B., Panchenko, V., & Neshko, S. (2024). Canva Platform: Visual Content for Developing Writing Skills of Prospective Engineers in ESP Classes. *Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources*, 2, 358 – 363. <https://doi.org/10.17770/etr2024vol2.8075>
- Dmitrenko, N., Shkola, I., Saliuk, B., Shkola, O., & Zakharova, N. (2024). Messengers in providing debates within a remote online learning of university students. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 13(5), 3456 – 3465. <https://doi.org/10.11591/ijere.v13i5.28060>
- Hlazova, S., Akulshyna, N., Shkvorchenko, N., Hromovenko, V., & Orenchak, O. (2024). Linguistic aspects of language culture: study of norms, standards and variations in speech communication. *Multidisciplinary Science Journal*, 6. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2024ss0214>
- Hnatyuk, V., Pshenychna, N., Kara, S., Kolodii, V., & Yaroshchuk, L. (2024). Education's role in fostering environmental awareness and advancing sustainable development within a holistic framework. *Multidisciplinary Reviews*, 7(Special Issue). <https://doi.org/10.31893/multirev.2024spe012>

- Hreb, V., Kissabekova, A., Krasnikov, A., Laguta, V. V., Vasylechko, L., Zazubovich, S., & Zhydachevsky, Y. (2024). Excited state dynamics of Bi³⁺ centers in cubic Gd₂O₃. *Journal of Luminescence*, 269. <https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2024.120460>
- Hrytsenko, V., Popovych, H., Shcherbakova, N., Hrechanyk, N., & Zhukovskyi, S. (2024). Methods of Studying Web Technologies in a Blended Learning Format: Analysis of Models in Education. *Journal of Curriculum and Teaching*, 13(3), 65 – 78. <https://doi.org/10.5430/jct.v13n3p65>
- Hurenko, O., Suchikova, Y., Kravchenko, N., Nesterenko, M., & Petryk, K. (2024). Employment of young people with disabilities: The potential of social partnership of universities, municipalities and the labor market of Ukraine. *WORK-A JOURNAL OF PREVENTION ASSESSMENT & REHABILITATION*, 79(3), 1407–1423. <https://doi.org/10.3233/WOR-230351>
- Hurenko, O., Tsybuliak, N., Mytsyk, H., Popova, A., Lyndina, Y., Lopatina, H., & Suchikova, Y. (2024). ORGANIZATIONAL ADAPTATION FOR INCLUSIVE EDUCATION IN UNIVERSITIES AMIDST WAR. *Journal of Governance and Regulation*, 13(2 Special Issue), 339 – 353. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i2siart10>
- Ishchenko, Y., Hubarieva, D., Soroka, I., Usyk, D., & Chemonina, L. (2024). Emotional Education as a Means of Developing Social Competence in Primary School Students in Wartime. *International Electronic Journal of Elementary Education*, 17(1), 1 – 13. <https://doi.org/10.26822/iejee.2024.359>
- Ivanenko, N., Varyvoda, K., Halukha, L., Petrovska, K., & Turgenieva, A. (2024). Armed Conflicts and Higher Education: Challenges and Opportunities for Academic Development in Post-Conflict Regions. *Academia (Greece)*, 35–36, 156 – 178. <https://doi.org/10.26220/aca.5007>
- Kaplia, O., Ribtsun, Y., Barbashova, I., Chobaniuk, M., & Ptashchenko, O. (2024). Advancing Ukrainian education in times of military conflict. *Multidisciplinary Science Journal*, 6(10). <https://doi.org/10.31893/multiscience.2024211>
- Kolomoets, A. G., Shkola, O. V., & Lisina, L. O. (2024). Phase Transitions and Structural Peculiarities of Divalent Nitrates. *Journal of Nano- and Electronic Physics*, 16(1), 1009–1 – 1009–3. [https://doi.org/10.21272/jnep.16\(1\).01009](https://doi.org/10.21272/jnep.16(1).01009)
- Korotkyi, O. (2024). Compositional and stylistic features of the Northern Black Sea region's detention facilities of the first third of the 19th century. *Architectural Studies*, 10(1), 115 – 124. <https://doi.org/10.56318/as/1.2024.115>
- Kovachov, S. S., Bohdanov, I. T., Drozhcha, D. S., Tikhovod, K. M., Bondarenko, V. V., Kosogov, I. G., & Suchikova, Y. O. (2024). STUDY ON PHASE CHARACTERISTICS OF HETEROSTRUCTURE pnr-Ga₂O₃/GaAs; [Дизайн та дослідження фазових характеристик гетероструктури pnr-Ga₂O₃/pnr-GaAs/mono-GaAs]. *Himia, Fizika Ta Tehnologija Poverhni*, 15(2), 212 – 220. <https://doi.org/10.15407/hftp15.02.212>
- Kryzhko, O. (2024). Etymology, History and Development of the Semantics of Food Names in Ukrainian Chronicles of the End of the 17th and the Beginning of the 18th Century; [Maisto pavadinimų semantikos etimologija, istorija ir raida Ukrainos XVII amžiaus pabaigos ir XVIII amžiaus pradžios kronikose]; [Етимологія, історія, розвиток семантики назв їжі українських літописів кінця XVII – початку XVIII століття]. *Slavistica Vilnensis*, 69(1), 41 – 55. [https://doi.org/10.15388/SlavViln.2024.69\(1\).3](https://doi.org/10.15388/SlavViln.2024.69(1).3)
- Lavrik, V., & Mezhujev, V. (2024). Computation of Stress-Strain States in Elastomers Utilizing the Moment Diagram Approach in Finite Element Analysis. In H. Sharma, V. Shrivastava, A. K. Tripathi, & L. Wang (Eds.), *COMMUNICATION AND INTELLIGENT SYSTEMS, VOL 1, ICCIS 2023* (Vol. 967, pp. 315–327). https://doi.org/10.1007/978-981-97-2053-8_24
- Lemish, N., Kaliberda, O., Kryzhko, O., & Ovchynnikova, I. (2024). Etymology and development of semantics of 'Angel' and 'Demon' in English, Dutch, and Ukrainian: a comparative study; [Leksemų „angelas“ ir „demonas“ etimologija ir semantikos raida anglų, olandų ir ukrainiečių kalbose: lyginamasis tyrimas]. *Studies About Languages*, 45, 27 – 42. <https://doi.org/10.5755/j01.sal.1.45.36380>
- Lopatina, H., Tsybuliak, N., Popova, A., Hurenko, O., & Suchikova, Y. (2024). Inclusive education in higher education institution: Are Ukrainian faculty members' ready for it? *Research in Education*, 118(1), 49 – 72. <https://doi.org/10.1177/00345237231207721>

- Luhechko, A., Vasyltsiv, V., Stasiv, V., Kushlyk, M., Kostyk, L., Wlodarczyk, D., & Zhydachevskyy, Y. (2024). Luminescence spectroscopy of Cr³⁺ ions in bulk single crystalline β-Ga₂O₃-In₂O₃ solid solutions. *OPTICAL MATERIALS*, 151. <https://doi.org/10.1016/j.optmat.2024.115323>
- Luhechko, A., Vasyltsiv, V., Kushlyk, M., Hreb, V., Slobodzyan, D., Vasylechko, L., & Zhydachevskyy, Y. (2024). Crystal Structure, Luminescence and Electrical Conductivity of Pure and Mg²⁺-Doped β-Ga₂O₃-In₂O₃ Solid Solutions Synthesized in Oxygen or Argon Atmospheres. *Materials*, 17(6). <https://doi.org/10.3390/ma17061391>
- Movchan, R., Dudorov, O., Kamensky, D., Vozniuk, A., & Makarenko, T. (2024). CRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL ACTS WITH AMBER: LAW-MAKING AND LAW-ENFORCEMENT ISSUES; [Кримінальна відповідальність за незаконні дії з бурштином: правотворчі та правозастосовні проблеми]. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, 3, 197 – 203. <https://doi.org/10.33271/nvngu/2024-3/197>
- Movchan, R., & Kamensky, D. (2024). Criminal liability for soil pollution in Western Europe and Ukraine: A comparative study. *Soil Security*, 14. <https://doi.org/10.1016/j.soisec.2024.100129>
- Mykolaiets, A., Reznichenko, V., Yakovyshyna, T., Gogunska, O., & Shpatakova, O. (2024). INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL INNOVATION ON ECOLOGICAL PRODUCTIVITY. *African Journal of Applied Research*, 10(1), 454 – 465. <https://doi.org/10.26437/ajar.v10i1.715>
- Mytsyk, H., Popova, A., & Bohdanova, M. (2024). The Use of Gamification in the System of Social and Psychological Adaptation of Forcibly Displaced Teenagers from Ukraine: Reflections of the German Experience. *JOURNAL OF EDUCATION FOR STUDENTS PLACED AT RISK*. <https://doi.org/10.1080/10824669.2024.2309359>
- Nedilko, S., Chornii, V., Sheludko, V., Scherbatskyi, V., Zhydachevskyy, Y., Sementsov, Y., & Hamamda, S. (2024). Effect of the Multi-Walled Carbon Nanotubes on Dilatometric and Optical Properties of the Micro/Nano-Sized Cellulose. *Proceedings - IEEE International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO*, 316 – 319. <https://doi.org/10.1109/ELNANO63394.2024.10756923>
- Nesterenko, M., Mytsyk, H., Petryk, K., Kovachov, S., & Suchikova, Y. (2024). From Resistance to Acceptance: The Role of Higher Education in the Integration of STEM Education for Sustainable Development. *Journal for STEM Education Research*. <https://doi.org/10.1007/s41979-024-00141-0>
- Nesterenko, T., Kozii, O., Varych, N., Shulzhenko, A., & Tsykina, D. (2024). Language technologies impact on modern communication: analysis of new formats, challenges, and education. *Multidisciplinary Science Journal*, 6. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2024ss0215>
- Ojala-Fulwood, M., Miyamoto, B., Ruiz, M., Martins, H., Bakas, F. E., Čapská, V., Pirita, F., Proisinger, L., Lyman, I., & Konstantinova, V. (2024). Memorializing Women on the Move: A register of migrant women landmarks in Europe. *Open Research Europe*, 4. <https://doi.org/10.12688/openreseurope.17052.1>
- Ordatii, N., Nykonenko, O., Barbashova, I., Klymenko, I., & Hrytsaniuk, V. (2024). The influence of social media on psychological well-being: Examination and outlook. *Multidisciplinary Science Journal*, 6. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2024ss0721>
- Pankratova, V., Chernenko, K., Bocharov, D., Chesnokov, A., Sychikova, Y., Popov, A. I., & Pankratov, V. (2024). Unveiling of UV intrinsic luminescence in (Lu,Y)₂SiO₅:Ce³⁺ single crystals. *OPTICAL MATERIALS*, 152. <https://doi.org/10.1016/j.optmat.2024.115554>
- Pavlenko, L. V., & Pavlenko, M. P. (2024). Using native virtualization technologies for teaching IP telephony to future IT specialists. *CEUR Workshop Proceedings*, 3844, 23 – 34. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85211114550&partnerID=40&md5=a69895dff08bb44b9fd6ca009e7d4d3c>
- Pavlenko, L. V., Pavlenko, M. P., & Khomenko, V. H. (2024). Teaching statistics to future programmers using real data sets and R programming language. *CEUR Workshop Proceedings*, 3820, 102 – 117. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85209349292&partnerID=40&md5=13d9cbb1445f2162777f190a5ed15ba0>
- Petryk, K., Nesterenko, M., Mytsyk, H., Kovachov, S., Kryvylova, O., & Suchikova, Y. (2024). A cross-specialization study of pre-service teachers' perception of STEM education. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION*. <https://doi.org/10.1080/09500693.2024.2432489>

- Popova, A., Tsybuliak, N., Lopatina, H., Suchikova, Y., Kovachov, S., & Bogdanov, I. (2024). I (don't) want to go home. Will young people return to the de-occupied territories of Ukraine? *HELIYON*, 10(15). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e35230>
- Popova, E., Bezrukovs, D., Bezrukovs, V., Suchikova, Y., & Popov, A. I. (2024). Radio-astronomical monitoring of active regions in the microwave range in the service of forecasting solar flares. *MODERN PHYSICS LETTERS A*, 39(15). <https://doi.org/10.1142/S021773232450069X>
- Rudyshyn, S., Truskavetska, I., Romanyuk, S., Vakal, A., & Hnatyuk, V. (2024). The role of motivation factors in education for the development of student's environmental leadership in HEIs. *Journal of Education and Learning*, 18(1), 1 – 8. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v18i1.21016>
- Shpektorenko, I., Zahurska-Antoniuk, V., Pasichnyi, R., Ortina, G., Orhiiets, O., & Pavlovskiy, O. (2024). Causes and consequences of intellectual migration of human capital in the context of national security: Public administrative aspect. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(6), 1322 – 1333. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.2249>
- Somakumar, A. K., Zhydachevskyy, Y., Wlodarczyk, D., Haider, S. S., Barzowska, J., Bindu, K. R., Edathumkandy, Y. K., Zayarniuk, T., Szewczyk, A., Narayanan, S., Lysak, A., Przybylinska, H., Anila, E. I., & Suchocki, A. (2024). Temperature and pressure dependent luminescence mechanism of a zinc blende structured ZnS:Mn nanophosphor under UV excitation. *JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C*, 12(19), 7041–7052. <https://doi.org/10.1039/d4tc00960f>
- Stasiv, V., Zhydachevskyy, Y., Stadnik, V., Hreb, V., Mykhaylyk, V., Vasylechko, L., Lucheckho, A., Wojciechowski, T., Sybilski, P., & Suchocki, A. (2024). Chemical tuning of photo- and persistent luminescence of Cr³⁺-activated β-Ga₂O₃ by alloying with Al₂O₃ and In₂O₃. *JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS*, 982. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.173827>
- Stepura, E., Zavorodnia, O., & Sushchynska, T. (2024). Features of the Attributional Style of Individuals with Alexithymia and Psychopathy; [Особливості атрибутивного стилю осіб з алекситимією та психопатією]. *Insight*, 12, 495 – 514. <https://doi.org/10.32999/2663-970X/2024-12-20>
- Subbot, A. I., Lysenko, T. V, Anokhin, V., Mazur, I., & Muntian, L. (2024). The peculiarities of labor legal relations with a family doctor in the context of healthcare reform in Ukraine. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(5), 1708 – 1714. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i5.1891>
- Suchikova, Y. O., & Kovachov, S. S. (2024). Nanoart in STEAM education: Combining the microscopic and the creative. *Journal of Physics: Conference Series*, 2871(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2871/1/012024>
- Suchikova, Y., Kovachov, S., Bohdanov, I., Konuhova, M., & Popov, A. I. (2024). Synthesis of Periodic Porous Structures on the Surface of Indium Phosphide. *LATVIAN JOURNAL OF PHYSICS AND TECHNICAL SCIENCES*, 61(5), 3–15. <https://doi.org/10.2478/lpts-2024-0032>
- Suchikova, Y., & Tsybuliak, N. (2024). ChatGPT isn't an author, but a contribution taxonomy is needed. *ACCOUNTABILITY IN RESEARCH-ETHICS INTEGRITY AND POLICY*. <https://doi.org/10.1080/08989621.2024.2405039>
- Suchikova, Y. (2024). University without walls—science without borders. *Management in Education*. <https://doi.org/10.1177/08920206241293972>
- Suchikova, Y., Bohdanov, I., Kovachov, S., & Popov, A. I. (2024). Thin CIGS Films Obtained by Spray Pyrolysis. *Springer Proceedings in Physics*, 253 SPP, 237 – 252. https://doi.org/10.1007/978-3-031-67519-5_17
- Suchikova, Y., Kolomiiets, U., Popova, A., Lopatina, H., & Tsybuliak, N. (2024). Calm me down, or I'll leave: anxiety and institutional support among Ukrainian academic staff during wartime. *BMC PUBLIC HEALTH*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-024-21040-4>
- Suchikova, Y., Kovachov, S., Bohdanov, I., Karipbayev, Z. T., Zhydachevskyy, Y., Lysak, A., Pankratov, V., & Popov, A. I. (2024). Advanced Synthesis and Characterization of CdO/CdS/ZnO Heterostructures for Solar Energy Applications. *MATERIALS*, 17(7). <https://doi.org/10.3390/ma17071566>
- Suchikova, Y., Kovachov, S., Bohdanov, I., Konuhova, M., Zhydachevskyy, Y., Kumarbekov, K., Pankratov, V., & Popov, A. I. (2024). Wet Chemical Synthesis of Al_xGa_{1-x}As Nanostructures:

Investigation of Properties and Growth Mechanisms. *Crystals*, 14(7).
<https://doi.org/10.3390/cryst14070633>

- Suchikova, Y., Kovachov, S., Bohdanov, I., Kosogov, I., Drozhcha, D., & Popov, A. I. (2024). Ga₂O₃/por-GaAs/mono-GaAs Heterostructures for Advanced Electronic Applications. *2024 IEEE 7th International Conference on Smart Technologies in Power Engineering and Electronics, STEE 2024*.
<https://doi.org/10.1109/STEE63556.2024.10747888>
- Suchikova, Y., Kovachov, S., Bohdanov, I., Kosogov, I., Drozhcha, D., & Popov, A. I. (2024). Design and structural characteristics of Ga₂O₃/por-GaAs/mono-GaAs Heterostructures for Advanced MEMS Applications. *International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design*, 48 – 51. <https://doi.org/10.1109/MEMSTECH63437.2024.10620009>
- Suchikova, Y., Kovachov, S., Bohdanov, I., Kosogov, I., Drozhcha, D., & Popov, A. I. (2024). Electrochemical Synthesis and Characterization of AlGaAs/GaAs Nanostructured Heterostructures for Advanced Electronic and Optoelectronic Applications. *2024 IEEE 7th International Conference on Smart Technologies in Power Engineering and Electronics, STEE 2024*.
<https://doi.org/10.1109/STEE63556.2024.10747853>
- Suchikova, Y., Kovachov, S., Bohdanov, I., Kosogov, I., Drozhcha, D., & Popov, A. I. (2024). Synthesis and Characterization of Hierarchical ZnO/ZnS Nanostructures on Porous Silicon for Advanced MEMS Applications. *2024 IEEE 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE PERSPECTIVE TECHNOLOGIES AND METHODS IN MEMS DESIGN, MEMSTECH 2024*, 124–127. <https://doi.org/10.1109/MEMSTECH63437.2024.10620059>
- Suchikova, Y., Kovachov, S., Karipbaev, Z., Zhydachevskyy, Y., Bohdanov, I., & Popov, A. I. (2024). Investigation of Photoluminescence and Raman Emission of Porous Gallium Phosphide. *Proceedings - IEEE International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO*, 227 – 230. <https://doi.org/10.1109/ELNANO63394.2024.10756876>
- Suchikova, Y., Kovachov, S., Karipbaev, Z., Zhydachevskyy, Y., Bohdanov, I., & Popov, A. I. (2024). Passivating Oxide Layers on the Surface of InP. *Proceedings - IEEE International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO*, 223 – 226. <https://doi.org/10.1109/ELNANO63394.2024.10756920>
- Suchikova, Y., Kovachov, S., Kosogov, I., Bohdanov, I., & Popov, A. I. (2024). Improvement of β-SiC/por-Si/mono-Si Heterostructures for Supercapacitor Applications by Mitigating Lattice Mismatch and Improving Electrochemical Performance. *Proceedings of the 2024 IEEE 14th International Conference "Nanomaterials: Applications and Properties", NAP 2024*.
<https://doi.org/10.1109/NAP62956.2024.10739751>
- Suchikova, Y., Kovachov, S., Bohdanov, I., Drozhcha, D., Kosogov, I., Karipbayev, Z. T., & Popov, A. I. (2024). Synthesis and Characterization of β-Ga₂O₃/por-GaAs/mono-GaAs Heterostructures for Enhanced Portable Solar Cells; [Синтез та характеристика β-Ga₂O₃/por-GaAs/mono-GaAs гетероструктур для покращених портативних сонячних елементів]. *Physics and Chemistry of Solid State*, 25(3), 546 – 552. <https://doi.org/10.15330/pcss.25.3.546-552>
- Suchikova, Y., Lysak, A., Kovachov, S., Konuhova, M., Zhydachevskyy, Y., & Popov, A. I. (2024). Investigation of the Impact of Crystalline Arsenolite Oxide Formations on Porous Gallium Arsenide. *PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE*, 221(18).
<https://doi.org/10.1002/pssa.202400365>
- Suchikova, Y., & Nazarovets, S. (2024). Redefining sabbaticals: A strategic investment in early career researchers' futures. *Policy Futures in Education*.
<https://doi.org/10.1177/14782103241281893>
- Suchikova, Y., Nazarovets, S., & Popov, A. I. (2024). Ga₂O₃ solar-blind photodetectors: From civilian applications to missile detection and research agenda. *Optical Materials*, 157.
<https://doi.org/10.1016/j.optmat.2024.116397>
- Sullivan, J. E., & Kamensky, D. (2024). Putin's power play: Russia's attacks on Ukraine's electric power infrastructure violate international law. *ELECTRICITY JOURNAL*, 37(2).
<https://doi.org/10.1016/j.tej.2024.107371>
- Tsybuliak, N., Kolomiiets, U., Lopatina, H., Popova, A., & Suchikova, Y. (2024). Anxiety among Ukrainian academic staff during wartime. *Scientific Reports*, 14(1), 27152.
<https://doi.org/10.1038/s41598-024-78052-8>

- Tsybuliak, N., Lopatina, H., Shevchenko, L., Popova, A., Kovachov, S., Suchikova, Y., & Popov, A. I. (2024). Researchers of Ukrainian universities in wartime conditions: Needs, challenges and opportunities. *REGIONAL SCIENCE POLICY AND PRACTICE*, 16(9). <https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100012>
- Tsybuliak, N., Lopatina, H., Shevchenko, L., Popova, A., & Suchikova, Y. (2024). Burnout and Migration of Ukrainian University Academic Staff During the War. *SAGE OPEN*, 14(3). <https://doi.org/10.1177/21582440241279137>
- Tsybuliak, N., Mytsyk, H., Suchikova, Y., Lopatina, H., Popova, A., Hurenko, O., & Hrynkevych, O. (2024). Inclusion in Ukrainian universities from an inside perspective. *SCIENTIFIC REPORTS*, 14(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-69084-1>
- Tsybuliak, N., Polulyakhov, A., & Suchikova, Y. (2024). Mobilization and stigmatization: PhD admissions in wartime. *Higher Education Research & Development*. <https://doi.org/10.1080/07294360.2024.2424161>
- Tsybuliak, N., Popova, A., Lopatina, H., & Suchikova, Y. (2024). In a Stranger's House: Social Isolation of Internally Displaced People in Ukraine During Wartime. *HUMAN AFFAIRS-POSTDISCIPLINARY HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES QUARTERLY*. <https://doi.org/10.1515/humaff-2024-0027>
- Ulunova, H., Spivak, L., Starynska, O., & Nickolaenko, S. (2024). Forms of address used by Ukrainian bilingual civil servants in professional communication. *WELT DER SLAVEN-HALBJAHRESSCHRIFT FÜR SLAVISTIK*, 69(1), 1–17. <https://doi.org/10.13173/WS.69.1.001>
- Voloshchuk, K., Nekrasov, H., Samsutina, N., Samoilenko, V., & Anastasova, O. (2024). Methods of maintaining motivation for volleyball in the student environment during the war. *Academia (Greece)*, 35–36, 1 – 15. <https://doi.org/10.26220/aca.5009>
- Yuhan, N., Herasymenko, Y., Deichakivska, O., Solodka, A., & Kozlov, Y. (2024). Translation as a linguistic act in the context of artificial intelligence: the impact of technological changes on traditional approaches; [La traducción como acto lingüístico en el contexto de la inteligencia artificial: el impacto de los cambios tecnológicos en los enfoques tradicionales]. *Data and Metadata*, 3. <https://doi.org/10.56294/dm2024429>
- Zemko, A., Govorun, O., Shchurenko, S., Paseka, M., & Hnatyuk, V. (2024). The Ecosystem Approach to Guaranteeing the Constitutional Human Right to a Safe Environment. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(1), 29 – 45. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.1.29.45>

16. Публікації працівників Бердянського державного педагогічного університету у 2024 році (Web of Science Core Collection)

- Absalyamova, L., Kriukova, M., Chorna, O., Bader, S., Anastasova, N., & Maksymchuk, B. (2024). Neuropsychological Prevention of Students' Procrastination. *Brain-Broad Research In Artificial Intelligence And Neuroscience*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.18662/brain/15.1/530>
- Baran, M., Stasiv, V., Vasylechko, L., Zazubovich, S., & Zhydachevskyy, Y. (2024). Thermally stimulated luminescence of UV-irradiated YAlO₃:Bi perovskite. *JOURNAL OF LUMINESCENCE*, 276. <https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2024.120875>
- Dmitrenko, N., Panchenko, V., Hladka, O., Shkola, I., & Devitska, A. (2024). Cultivating Communication Skills in Times of Crisis: The perceived impact of SEL techniques in formative assessment on the communication competence of pre-service teachers in Ukraine. *INTERNATIONAL JOURNAL OF EMOTIONAL EDUCATION*, 16(2), 96–100. <https://doi.org/10.56300/MAIN4950>
- Dziubak, N., Pavlyk, N., Lypych, V., Shuliak, S., & Ohar, A. (2024). Morphology And Morphemology: Word Structure And Morphological Aspects Of Language. *Ad Alta-Journal Of Interdisciplinary Research*, 14(1, SI).
- Fedory, Y., Rudenko, O., Sablina, N., Moskalyk, H., Shymanovych, A., & Danylchenko, O. (2024). The Moral Shock of the War in Ukraine and the Mobilization of World Resources in the Light of the Philosophy of Mind. *BRAIN-BROAD RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE*, 15(2), 144–158. <https://doi.org/10.18662/brain/15.2/569>
- Holovnia, Y., Lisnychenko, A., Dovhaliuk, T., Falshtynska, Y., & Samoilenko, I. (2024). The Role Of Digital Competencies In Creating An Inclusive Educational Environment. *Synesis*, 16(1).
- Hreb, V., Kissabekova, A., Krasnikov, A., Laguta, V. V., Vasylechko, L., Zazubovich, S., & Zhydachevskyy, Y. (2024). Excited state dynamics of Bi³⁺ centers in cubic Gd₂O₃. *JOURNAL OF LUMINESCENCE*, 269. <https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2024.120460>
- Hurenko, O., Suchikova, Y., Kravchenko, N., Nesterenko, M., & Petryk, K. (2024). Employment of young people with disabilities: The potential of social partnership of universities, municipalities and the labor market of Ukraine. *WORK-A JOURNAL OF PREVENTION ASSESSMENT & REHABILITATION*, 79(3), 1407–1423. <https://doi.org/10.3233/WOR-230351>
- Kharchenko, A., Nalyvaiko, O., Kreydun, N., Sheiko, A., Ptushka, A., Khatuntseva, S., & Zotova, L. (2024). Digital Technologies as a Factor of Transformation of Learning in the University Education. *REVISTA ROMANEASCA PENTRU EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA*, 16(4), 97–126. <https://doi.org/10.18662/rrem/16.4/909>
- Kryvylova, O., Kurylo, O., Oleksenko, K., Khavina, I., Burtseva, O., Oleksenko, R., Pyurko, V., Khrystova, T., Pyurko, O., & Arabadzy-Tipenko, L. (2024). Professional Training of Engineering-Teachers in the Food Industry: Evaluation of an Experimental Model. *TEM Journal-Technology Education Management Informatics*, 13(4), 2794–2801. <https://doi.org/10.18421/TEM134-16>
- Kumarbekov, K. K., Zhilgildinov, Z. S., Karipbayev, Z. T., Zhunusbekov, A. M., Nurmoldin, E. E., Brik, M. G., Suchikova, Y., Kemere, M., Popov, A. I., & Kassymzhanov, M. T. (2025). A novel method of preparation of Y₃Al₅O₁₂:Cr³⁺-ceramics and its structural and optical characterization. *OPTICAL MATERIALS*, 159. <https://doi.org/10.1016/j.optmat.2024.116535>
- Kurbatov, D., & Suchikova, Y. (2024). Distributed peer review: how Ukraine has reaped the benefits and minimized the risks. *NATURE*, 635(8037), 39. <https://doi.org/10.1038/d41586-024-03611-y>
- Lavrik, V., & Mezhuiev, V. (2024). Computation of Stress-Strain States in Elastomers Utilizing the Moment Diagram Approach in Finite Element Analysis. In H. Sharma, V. Shrivastava, A. K. Tripathi, & L. Wang (Eds.), *COMMUNICATION AND INTELLIGENT SYSTEMS, VOL 1, ICCIS 2023* (Vol. 967, pp. 315–327). https://doi.org/10.1007/978-981-97-2053-8_24

- Luhechko, A., Vasyltsiv, V., Stasiv, V., Kushlyk, M., Kostyk, L., Wlodarczyk, D., & Zhydachevskyy, Y. (2024). Luminescence spectroscopy of Cr³⁺ ions in bulk single crystalline β-Ga₂O₃-In₂O₃ solid solutions. *OPTICAL MATERIALS*, 151. <https://doi.org/10.1016/j.optmat.2024.115323>
- Luhechko, A., Vasyltsiv, V., Kushlyk, M., Hreb, V., Slobodzyan, D., Vasylechko, L., & Zhydachevskyy, Y. (2024). Crystal Structure, Luminescence and Electrical Conductivity of Pure and Mg²⁺-Doped β-Ga₂O₃-In₂O₃ Solid Solutions Synthesized in Oxygen or Argon Atmospheres. *MATERIALS*, 17(6). <https://doi.org/10.3390/ma17061391>
- Marynchenko, I., Gaivoronska, T., Barbashova, I., Shchurova, V., & Skachedub, N. (2024). Methodological Principles For Ensuring The Assessment Of Educational Achievements In Higher Education Under The Conditions Of Distance Education. *Ad Alta-Journal Of Interdisciplinary Research*, 14(2, SI), 120–125.
- Movchan, R., Kamensky, D., Dudorov, O., Mamedova, S., & Holovchuk, V. (2024). Intentional destruction or damage of objects of plant life as a crime under the law of Ukraine and other European countries: cross-jurisdictional analysis. *AMAZONIA INVESTIGA*, 13(75), 296–307. <https://doi.org/10.34069/AI/2024.75.03.25>
- Myroshnychenko, V., Kamensky, D., Lysenko, T., Makarenko, T., & Petiahina, I. (2024). ``Defense of Ukraine{}`` degree program for future school teachers: a new element of ukrainian higher education. *EDUWEB-REVISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EDUCACION*, 18(1), 190–203. <https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2024.18.01.14>
- Mytsyk, H., & Babichenko, A. (2024). The Use Of Gamification In The Prevention Of Dyslexia Of Children In Preschool Age. *Information Technologies And Learning Tools*, 99(1), 16–27. <https://doi.org/10.33407/itlt.v99i1.5284>
- Mytsyk, H., Popova, A., & Bohdanova, M. (2024). The Use of Gamification in the System of Social and Psychological Adaptation of Forcibly Displaced Teenagers from Ukraine: Reflections of the German Experience. *JOURNAL OF EDUCATION FOR STUDENTS PLACED AT RISK*. <https://doi.org/10.1080/10824669.2024.2309359>
- Pankratova, V., Chernenko, K., Bocharov, D., Chesnokov, A., Sychikova, Y., Popov, A. I., & Pankratov, V. (2024). Unveiling of UV intrinsic luminescence in (Lu,Y)2SiO5:Ce³⁺ single crystals. *OPTICAL MATERIALS*, 152. <https://doi.org/10.1016/j.optmat.2024.115554>
- Petryk, K., Nesterenko, M., Mytsyk, H., Kovachov, S., Kryvylova, O., & Suchikova, Y. (2024). A cross-specialization study of pre-service teachers' perception of STEM education. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION*. <https://doi.org/10.1080/09500693.2024.2432489>
- Ponomarenko, T., Spivak, L., Khomchuk, O., & Tsyppniatova, I. (2024). Professional Burnout Among English Language Female Teachers In U Krainian General Secondary Schools: Do War Time Matter? *Conhecimento & Diversidade*, 16(43), 176–191.
- Popova, A., Tsybuliak, N., Lopatina, H., Suchikova, Y., Kovachov, S., & Bogdanov, I. (2024). I (don't) want to go home. Will young people return to the de-occupied territories of Ukraine? *HELIYON*, 10(15). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e35230>
- Popova, E., Bezrukovs, D., Bezrukovs, V., Suchikova, Y., & Popov, A. I. (2024). Radio-astronomical monitoring of active regions in the microwave range in the service of forecasting solar flares. *MODERN PHYSICS LETTERS A*, 39(15). <https://doi.org/10.1142/S021773232450069X>
- Semeniako, Y., Mardarova, I., Lystopad, O., Rybak, O., Samoilenko, V., & Hrechanovska, O. (2024). Strengthening Students' Proficiency in Digital Technologies and the SMART Society. *REVISTA ROMANEASCA PENTRU EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA*, 16(1), 608–622. <https://doi.org/10.18662/rrem/16.1/840>
- Shelever, O., Bazulevska, O., Lopatina, H., Cherniakova, Z., Lisovyi, V., & Polishchuk, V. (2024). Computer Technologies as a Method of Forming Students' Information Skills in the Process of Learning. *Brain-Broad Research In Artificial Intelligence And Neuroscience*, 15(1), 398–413. <https://doi.org/10.18662/brain/15.1/559>
- Shumilova, I., Prykhodkina, N., Volotovska, T., Sholokh, O., Cherezova, I., & Shust, V. (2024). The System Of Formation Of Educational Environment For The Professional Training Of Future Education Managers (In Ukrainian Context). *Ad Alta-Journal Of Interdisciplinary Research*, 14(2, SI), 26–30.

- Somakumar, A. K., Zhydachevskyy, Y., Wlodarczyk, D., Haider, S. S., Barzowska, J., Bindu, K. R., Edathumkandy, Y. K., Zayarniuk, T., Szewczyk, A., Narayanan, S., Lysak, A., Przybylinska, H., Anila, E. I., & Suchocki, A. (2024). Temperature and pressure dependent luminescence mechanism of a zinc blende structured ZnS:Mn nanophosphor under UV excitation. *Journal Of Materials Chemistry C*, 12(19), 7041–7052. <https://doi.org/10.1039/d4tc00960f>
- Starynska, O. (2024). Gender Characteristics of Reflection in Higher Education Students in Relation to Social Intelligence. *Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*, 16(3), 119–129. <https://doi.org/10.18662/rrem/16.3/886>
- Stasiv, V., Zhydachevskyy, Y., Stadnik, V., Hreb, V., Mykhaylyk, V., Vasylechko, L., Lucheckho, A., Wojciechowski, T., Sybilski, P., & Suchocki, A. (2024). Chemical tuning of photo- and persistent luminescence of Cr³⁺-activated β-Ga₂O₃ by alloying with Al₂O₃ and In₂O₃. *Journal Of Alloys And Compounds*, 982. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.173827>
- Suchikova, Y., Kovachov, S., Bohdanov, I., Konuhova, M., & Popov, A. I. (2024). Synthesis of Periodic Porous Structures on the Surface of Indium Phosphide. *Latvian Journal Of Physics And Technical Sciences*, 61(5), 3–15. <https://doi.org/10.2478/lpts-2024-0032>
- Suchikova, Y., & Tsybuliak, N. (2024). ChatGPT isn't an author, but a contribution taxonomy is needed. *Accountability In Research-Ethics Integrity And Policy*. <https://doi.org/10.1080/08989621.2024.2405039>
- Suchikova, Y., Kolomiets, U., Popova, A., Lopatina, H., & Tsybuliak, N. (2024). Calm me down, or I'll leave: anxiety and institutional support among Ukrainian academic staff during wartime. *BMC PUBLIC HEALTH*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-024-21040-4>
- Suchikova, Y., Kovachov, S., Bohdanov, I., Karipbayev, Z. T., Zhydachevskyy, Y., Lysak, A., Pankratov, V., & Popov, A. I. (2024). Advanced Synthesis and Characterization of CdO/CdS/ZnO Heterostructures for Solar Energy Applications. *Materials*, 17(7). <https://doi.org/10.3390/ma17071566>
- Suchikova, Y., Kovachov, S., Bohdanov, I., Konuhova, M., Zhydachevskyy, Y., Kumarbekov, K., Pankratov, V., & Popov, A. I. (2024). Wet Chemical Synthesis of Al_xGa_{1-x}As Nanostructures: Investigation of Properties and Growth Mechanisms. *CRYSTALS*, 14(7). <https://doi.org/10.3390/cryst14070633>
- Suchikova, Y., Kovachov, S., Bohdanov, I., Kosogov, I., Drozhcha, D., & Popov, A. I. (2024). Synthesis and Characterization of Hierarchical ZnO/ZnS Nanostructures on Porous Silicon for Advanced MEMS Applications. *2024 IEEE 19th International Conference On The Perspective Technologies And Methods In Mems Design, Memstech 2024*, 124–127. <https://doi.org/10.1109/MEMSTECH63437.2024.10620059>
- Suchikova, Y., Kovachov, S., Bohdanov, I., Kosogov, I., Drozhcha, D., & Popov, A. I. (2024). Design and structural characteristics of Ga₂O₃/por-GaAs/mono-GaAs Heterostructures for Advanced MEMS Applications. *2024 IEEE 19th International Conference On The Perspective Technologies And Methods In Mems Design, Memstech 2024*, 48–51. <https://doi.org/10.1109/MEMSTECH63437.2024.10620009>
- Suchikova, Y., Kovachov, S., Bohdanov, I., Drozhcha, D., Kosogov, I., Karipbayev, Z. T., & Popov, A. I. (2024). Synthesis and Characterization of β-Ga₂O₃/por-GaAs/mono-GaAs Heterostructures for Enhanced Portable Solar Cells. *Physics And Chemistry Of Solid State*, 25(3), 546–552. <https://doi.org/10.15330/pcss.25.3.546-552>
- Suchikova, Y., Lysak, A., Kovachov, S., Konuhova, M., Zhydachevskyy, Y., & Popov, A. I. (2024). Investigation of the Impact of Crystalline Arsenolite Oxide Formations on Porous Gallium Arsenide. *Physica Status Solidi A-Applications And Materials Science*, 221(18). <https://doi.org/10.1002/pssa.202400365>
- Suchikova, Y., & Nazarovets, S. (2025). Redefining sabbaticals: A strategic investment in early career researchers' futures. *Policy Futures In Education*, 23(2), 267–273. <https://doi.org/10.1177/14782103241281893>
- Suchikova, Y., Nazarovets, S., & Popov, A. I. (2024). Ga₂O₃ solar-blind photodetectors: From civilian applications to missile detection and research agenda. *Optical Materials*, 157(3). <https://doi.org/10.1016/j.optmat.2024.116397>

- Sullivan, J. E., & Kamensky, D. (2024). Putin's power play: Russia's attacks on Ukraine's electric power infrastructure violate international law. *Electricity Journal*, 37(2). <https://doi.org/10.1016/j.tej.2024.107371>
- Susla, N., Lesyk, A., Popova, O., Mykhalchenko, N., Koroliuk, S., & Tsyna, A. (2024). Methodological Approaches To Stimulating Innovative Activity. *Conhecimento & Diversidade*, 16(42), 483–499.
- Tsybuliak, N., Kolomiets, U., Lopatina, H., Popova, A., & Suchikova, Y. (2024). Anxiety among Ukrainian academic staff during wartime. *Scientific Reports*, 14(1), 27152. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-78052-8>
- Tsybuliak, N., Lopatina, H., Shevchenko, L., Popova, A., Kovachov, S., Suchikova, Y., & Popov, A. I. (2024). Researchers of Ukrainian universities in wartime conditions: Needs, challenges and opportunities. *Regional Science Policy And Practice*, 16(9). <https://doi.org/10.1016/j.rsp.2024.100012>
- Tsybuliak, N., Lopatina, H., Shevchenko, L., Popova, A., & Suchikova, Y. (2024). Burnout and Migration of Ukrainian University Academic Staff During the War. *Sage Open*, 14(3). <https://doi.org/10.1177/21582440241279137>
- Tsybuliak, N., Mytsyk, H., Suchikova, Y., Lopatina, H., Popova, A., Hurenko, O., & Hrynkevych, O. (2024). Inclusion in Ukrainian universities from an inside perspective. *Scientific Reports*, 14(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-69084-1>
- Tsybuliak, N., Polulyakhov, A., & Suchikova, Y. (2024). Mobilization and stigmatization: PhD admissions in wartime. *Higher Education Research & Development*. <https://doi.org/10.1080/07294360.2024.2424161>
- Tsybuliak, N., Popova, A., Lopatina, H., & Suchikova, Y. (2024). In a Stranger's House: Social Isolation of Internally Displaced People in Ukraine During Wartime. *Human Affairs-Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly*. <https://doi.org/10.1515/humaff-2024-0027>
- Tsybuliak, N., & Suchikova, Y. (2024). Don't let watermarks stigmatize AI-generated research content. *Nature*, 635(8040), 815. <https://doi.org/10.1038/d41586-024-03869-2>
- Ulunova, H., Spivak, L., Starynska, O., & Nickolaenko, S. (2024). Forms of address used by Ukrainian bilingual civil servants in professional communication. *WELT Der Slaven-Halbjahresschrift Fur Slavistik*, 69(1), 1–17. <https://doi.org/10.13173/WS.69.1.001>
- V. Danylevych, M., V. Masenko, L., V. Chopyk, R., Kushniriuk, S. H., Konoval'ska, L. O., Samoilenko, V. L., & Sobolenko, A. I. (2024). Interrelation of students' motor activity and physical state as a basis for determining individual health-improving motor regimen. *Acta Balneologica*, 66(5). <https://doi.org/10.36740/ABAL202405103>
- Vasylyshyna, N., Barbashova, I., Semashko, T., Bepalova, O., & Myrna, A. (2024). Educational-Methodological Complexes Application Within Specific Discipline In The Process Of Teaching Social Work And Physical Rehabilitation At The University (On The Example Of Multifunctional Dual English Course Complex High Note (In Ukrainian Context). *Ad Alta-Journal Of Interdisciplinary Research*, 14(1, SI), 187–192.
- Vientseva, N., Orhiiets, O., Omelchenko, A., & Romanchuk, S. (2024). Students' Perception Of The Effectiveness Of The Professional Activity Of Teachers Of Higher Education Institutions: The Influence Of Social Conditions. *Pedagogika-Pedagogy*, 96(2), 195–205. <https://doi.org/10.53656/ped2024-2.04>

17. Рейтинг наукової діяльності науково-педагогічних працівників і кафедр Бердянського державного педагогічного університету

Соціально-гуманітарний факультет

		Бали
1	Лиман Ігор Ігоревич	7625
2	Константінова Вікторія Миколаївна	4201
3	Несторенко Тетяна Петрівна	3064
4	Лисенко Тетяна Володимирівна	2557
5	Каменський Дмитро Васильович	2342
6	Мирошніченко Володимир Олександрович	1793
7	Школа Ірина Вікторівна	1550
8	Шульженко Анжеліка Сергіївна	972
9	Полуляхов Артем Сергійович	942
10	Макаренко Тамара Петрівна	920

Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти

		Бали
1	Цибуляк Наталя Юріївна	10966
2	Попова Анастасія Сергіївна	9375
3	Лопатіна Ганна Олександрівна	9260
4	Мицик Ганна Михайлівна	5205
5	Бабіченко Альона Денисівна	1725
6	Ревуцька Олена Володимирівна	1427
7	Старинська Олена Віталіївна	1407.5
8	Петровська Катерина Володимирівна	977
9	Тургенєва Анастасія Олександрівна	944
10	Самойленко Інна Олександрівна	860

Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв

		Бали
1	Нестеренко Марина Миколаївна	3932
2	Петрик Крістіна Юріївна	3110
3	Співак Любов Миколаївна	1056
4	Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна	1055
5	Попова Ольга Іванівна	825
6	Чемоніна Лада В'ячеславівна	790
7	Омельченко Анетта Іванівна	790
8	Мухіна Тетяна Євгеніївна	789
9	Коваль Карина Валентинівна	700
10	Щербакова Надія Миколаївна	676

Факультет фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти

		Бали
1	Жидачевський Ярослав Антонович	5830
2	Алексєєва Ганна Миколаївна	1471
3	Курило Ольга Юріївна	1331
4	Школа Олександр Васильович	1297
5	Онищенко Сергій Вікторович	1094
6	Кривильова Олена Анатоліївна	1037
7	Колісниченко Дар'я Сергіївна	815
8	Кравченко Наталія Володимирівна	795
9	Ачкан Віталій Валентинович	681
10	Бєлова-Олейник Юлія Юріївна	655

Факультет фізичної культури, спорту та здоров'я людини

		Бали
1	Гнатюк Віталій Васильович	1459
2	Хатунцева Світлана Миколаївна	1225
3	Самойленко Вадим Леонідович	883
4	Пшенична Наталя Сергіївна	543
5	Коновальська Людмила Олександрівна	410
6	Волощук Катерина Вікторівна	408
7	Самсутіна Наталя Михайлівна	381
8	Некрасов Григорій Григорович	342
9	Анастасова Ольга Юріївна	335
10	Тараненко Юлія Петрівна	330

Консолідований рейтинг по університету

		Бали
1	Цибуляк Наталя Юріївна	10966
2	Попова Анастасія Сергіївна	9375
3	Лопатіна Ганна Олександрівна	9260
4	Лиман Ігор Ігоревич	7625
5	Жидачевський Ярослав Антонович	5830
6	Мицик Ганна Михайлівна	5205
7	Константинова Вікторія Миколаївна	4201
8	Нестеренко Марина Миколаївна	3932
9	Петрик Крістіна Юріївна	3110
10	Несторенко Тетяна Петрівна	3064

Персональний рейтинг

Наталя Цибуляк
10966 балів

Анастасія Попова
9375 балів

Ганна Лопатіна
9260 балів

Рейтинг завідувачів кафедр

		Бали		
1	Лиман Ігор Ігорович	4304	СГФ	Кафедра історії та філософії
2	Нестеренко Марина Миколаївна	2548	ФППОМ	Кафедра початкової освіти
3	Петрик Крістіна Юріївна	2009	ФППОМ	Кафедра педагогіки
4	Старинська Олена Віталіївна	1821	ФДССО	Кафедра прикладної психології та логопедії
5	Каменський Дмитро Васильович	1673	СГФ	Кафедра правознавства
6	Петровська Катерина Володимирівна	1582	ФДССО	Кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти
7	Школа Олександр Васильович	1134	ФФМКТО	Кафедра фізики, математики та методики навчання
8	Школа Ірина Вікторівна	974	СГФ	Кафедра іноземних мов і методики викладання
9	Хатунцева Світлана Миколаївна	924	ФФКСЗЛ	Кафедра біології, здоров'я людини та фізичної реабілітації
10	Харлан Ольга Дмитрівна	765	СГФ	Кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

Рейтинг завідувачів кафедр

Ігор Лиман
4304,24 балів

Марина Нестеренко
2548.46 балів

Крістіна Петрик
2009.19 балів

Рейтинг кафедр

		Бали		Завідувач
1	Кафедра прикладної психології та логопедії	2235	ФДСС О	Старинська Олена Віталіївна
2	Кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти	2188	ФДСС О	Петровська Катерина Володимирівна
3	Кафедра Історії та філософії	1983	СГФ	Лиман Ігор Ігоревич
4	Кафедра початкової освіти	1165	ФППО М	Нестеренко Марина Миколаївна
5	Кафедра правознавства	1004	СГФ	Каменський Дмитро Васильович
6	Кафедра фізики, математики та методики навчання	971	ФФМК ТО	Школа Олександр Васильович
7	Кафедра педагогіки	908	ФППО М	Петрик Крістіна Юріївна
8	Кафедра професійної освіти та технологій	751	ФФМК ТО	Перегудова Валентина Іванівна
9	Кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства	640	СГФ	Харлан Ольга Дмитрівна
10	Кафедра економіки, менеджменту та фінансів	638	СГФ	Сидорченко Тетяна Федорівна

Рейтинг кафедр

Найкращі молоді вчені

Прикінцеві положення та перспективи розвитку

Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ) демонструє високу наукову динаміку, попри складні умови переміщення та окупацію Бердянська. Університет входить до числа лідерів за ефективністю участі у конкурсах наукових проєктів, посідаючи 23 місце серед усіх закладів вищої освіти України, 2 місце серед педагогічних університетів, 1 місце серед переміщених закладів та 1 місце серед університетів Запорізької області.

Попри втрату матеріально-технічної бази, БДПУ значно розширив свою наукову активність. Кількість публікацій у виданнях, що індексуються Scopus, потроїлася порівняно з довоєнним періодом. Обсяг фінансування науки зріс у 5 разів завдяки успішній участі в міжнародних і національних грантових програмах. Репозитарій, втрачений через переміщення, було відновлено та він вже налічує понад 4 тисячі джерел.

У 2024 році університет розпочав виконання трьох інфраструктурних проєктів Erasmus+ K2. Наразі виконується 5 держбюджетних проєктів. Активно впроваджується відкрита наука: БДПУ є учасником консорціуму Open4UA, що сприяє реформуванню наукової діяльності та інтеграції у світовий дослідницький простір.

Фокус наукових досліджень університету охоплює міждисциплінарні напрями. Університет також розширює міжнародну наукову співпрацю, що дозволяє українським вченим отримувати доступ до передових дослідницьких лабораторій.

Науковці БДПУ є членами керівних комітетів COST і активно публікуються у міжнародних журналах, зокрема Nature, Scientific Reports, BMC Public Health, SAGE Open, Electricity Journal, Journal for STEM Education Research, Higher Education Research and Development.

БДПУ приділяє значну увагу розвитку молодих науковців та кадровій стратегії, спрямованій на залучення перспективних фахівців. Незважаючи на втрату частини професорсько-викладацького складу, університет активно залучає нових співробітників, що сприяє збереженню та нарощуванню наукового потенціалу.

БДПУ є одним з ініціатором створення *Української спілки синхротронного та нейтронного випромінювання*, що сприятиме розширенню доступу до провідних світових наукових інфраструктур. Університет також відіграє ключову роль у розвитку *Української мережі відтворюваності*, що забезпечує інтеграцію принципів відкритої науки та підвищення якості наукових досліджень у галузі природничих наук.

БДПУ продовжує залучати нових дослідників та розширює міжнародну співпрацю, що є ключовими елементами стратегії розвитку природничо-математичного напрямку. Незважаючи на виклики, університет інтегрується у глобальний науковий простір і зміцнює свої позиції як дослідницький центр, що сприяє сталому розвитку науки в Україні.

Подяка

Ми висловлюємо щиру вдячність Збройним Силам України, непохитна мужність і самовідданість яких уможливили цю роботу. Перед обличчям величезних викликів ваш героїзм є маяком надії, забезпечуючи безпеку та стабільність, необхідні для продовження академічного та громадського життя.

Ми також хочемо висловити щиру подяку всім нашим партнерам і ширшій спільноті, чия підтримка допомогла пережити ці бурхливі часи. Солідарність, допомога та співпраця з боку різних організацій, установ та окремих осіб були неоціненними для забезпечення виживання та постійного розвитку університету в період безпрецедентних труднощів.

Особливу подяку заслугує вся університетська спільнота Бердянського державного педагогічного університету. Викладачі, співробітники, студенти та випускники продемонстрували надзвичайну єдність, силу та здатність до адаптації, втілюючи суть згуртованої та стійкої сім'ї, об'єднаної спільними цінностями. Ці спільні зусилля відіграли вирішальну роль у адаптації до нових реалій, забезпеченні безперервності освіти, науки та підтримці один одного в труднощах.

Нарешті, стійкість і дух родини БДПУ ілюструють, що університет визначається не його фізичною інфраструктурою, а його людьми. Цей досвід зміцнив нашу віру в силу спільноти та необхідність плекання спільних цінностей. Рішучість, новаторство та солідарність, продемонстровані спільнотою БДПУ, підкреслили справжню суть того, що означає бути університетом у часи кризи – колективом людей, пов'язаних спільною метою, які разом прагнуть до яскравішого та сталішого майбутнього, бо університет – це не стіни, **університет – це люди.**